

**FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO
MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO
GOVERNANÇA CORPORATIVA**

**REESTRUTURAÇÃO DO *COMPLIANCE* EM CONSTRUTORA ENVOLVIDA EM
ESCÂNDALO DE CORRUPÇÃO**

ADILSON DE BRITO FARIAS

**SÃO PAULO
2018**

ADILSON DE BRITO FARIAS

**REESTRUTURAÇÃO DO *COMPLIANCE* EM CONSTRUTORA ENVOLVIDA EM
ESCÂNDALO DE CORRUPÇÃO**

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado Profissional em Administração – Governança Corporativa do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas como requisito para obtenção do título de Mestre em Administração (com ênfase profissional em governança corporativa).

Orientador: Prof. Dr. Celso Machado Júnior

**SÃO PAULO
2018**

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca FMU
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

Farias, Adilson
**REESTRUTURAÇÃO DO COMPLIANCE EM CONSTRUTORA
ENVOLVIDA EM ESCÂNDALO DE CORRUPÇÃO/** Adilson de
Brito Farias; orientador Celso Machado Júnior. -- São Paulo, 2018.
150 p.: il.

Dissertação (Mestrado - MESTRADO PROFISSIONAL EM
ADMINISTRAÇÃO EM GOVERNANÇA CORPORATIVA) --
Faculdades Metropolitanas Unidas, 2018.

1. Governança Corporativa. 2. Lei Anticorrupção. 3. Conselho de
Administração. 4. Programa de Integridade. 5. Compliance. I. Machado
Júnior, Celso, orient. II. Título.

ADILSON DE BRITO FARIAS

**REESTRUTURAÇÃO DO *COMPLIANCE* EM CONSTRUTORA ENVOLVIDA EM
ESCÂNDALO DE CORRUPÇÃO**

Data de Aprovação: 30 de maio de 2018.

Banca Examinadora:

Presidente: Prof. Dr. Celso Machado Júnior

Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

Membro Externo: Prof. Dr. Fernando de Almeida Santos

Pontifícia Universidade Católica - PUC

Membro interno: Prof. Dr. Orlando Roque da Silva

Faculdades Metropolitanas Unidas – FMU

A Deus por sua imensa compaixão;
A minha esposa Katia por seu companheirismo;
Aos meus filhos Bruna, Jean e Jonathan por serem a fonte de minha motivação;
Aos meus colegas da FMU que me apoiaram nesta formidável jornada.

AGRADECIMENTOS

Ao orientador Prof. Dr. Celso Machado Júnior, pela paciência, pela competência, objetividade, incentivo, profissionalismo, direcionamento preciso e detalhadas revisões.

As Faculdades Metropolitanas Unidas, pela oportunidade em ingressar no curso de mestrado profissional em governança corporativa, oferecendo condições para o desenvolvimento de pesquisas que sejam relevantes para gerações futuras.

Aos professores Dr. Alessandro Marco Rosini, Dra. Patrícia Morilha Muritiba, Dra. Izabel Cristina Petraglia, Dr. Luiz Felipe Quel, Dra. Daielly Melina Nassif Mantovani Ribeiro, Dr. Marcos Antonio Madeira de Mattos Martins, Dr. Orlando Roque da Silva e em especial ao Dr. Fernando de Almeida Santos que no transcorrer das disciplinas me transmitiram conhecimentos e a confiança necessária para o desenvolvimento da minha dissertação.

Aos membros da minha banca de qualificação, pelo tempo e dedicação na análise da minha dissertação, que ofereceu valoroso direcionamento na condução desta pesquisa.

Aos colegas de sala pelo convívio nas aulas, troca de experiências e conhecimentos, e pelo apoio e discussão nas apresentações dos trabalhos em todas as disciplinas. Em destaque, agradeço aos Mestres Antonio Aguiar Filho e Marco Antonio Tomé, pela parceria no desenvolvimento e publicação do artigo **RELAÇÃO ENTRE OS INDICADORES DE GOVERNANÇA DOS PAÍSES E O ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO**.

“Reflete e medita sobre tudo o que eu disse, e não terei falado em vão.”

Confúcio

RESUMO

O objetivo desta dissertação é analisar o processo de reestruturação do *compliance* da governança corporativa em uma construtora envolvida em escândalo de corrupção, especificamente na Construtora Norberto Odebrecht S.A. - CNO, maior empresa do setor de Construção Civil em faturamento no ano 2014, e quais ajustes estão sendo implementados em seus procedimentos para adequá-los a Lei Anticorrupção Nº 12.846/2013. Este estudo desenvolve uma pesquisa qualitativa apoiada em estudo de caso e emprega as técnicas de pesquisa documental e entrevista semiestruturada. A conclusão deste estudo é que a empresa pesquisada após passar por uma crise, envolvendo atos de corrupção contra o governo federal, estabeleceu um conjunto de condutas destinadas a melhorar suas atividades que envolvem a questão de *compliance*. Grande parte de suas ações se mostraram aderentes as diretrizes estabelecidas pelo decreto Federal 8420/2015, e pelas normas ISO 19600/2014 e ISO 37001/2016, apesar de não estar ainda certificada por estas normas. Os pontos não atendidos pela empresa até o presente momento são a realização de auditorias para verificar a aderência das práticas desenvolvidas pela empresa, a não identificação de tratativas das eventuais não conformidades identificadas e a respectiva análise crítica da alta administração na abordagem de *compliance*. A ausência destes elementos representa fragilidades do esforço desenvolvido pela empresa para a evolução de seu sistema de gerenciamento de *compliance*.

Palavras-chave: Governança Corporativa, Lei Anticorrupção, Conselho de Administração, Programa de Integridade.

ABSTRACT

The objective of this dissertation is to analyze the restructuring process of compliance of corporate governance in a construction company involved in corruption scandal, specifically in Construtora Norberto Odebrecht SA - CNO, the largest civil construction company in billing in the year 2014, and what adjustments are being implemented in its procedures for to adapt them to Anti-Corruption Law No. 12.846 / 2013. This study develops a qualitative research supported in a case study and employs the techniques of documentary research and semi structured interview. The conclusion of this study is that the company researched after going through a crisis, involving acts of corruption against the federal government, established a set of conduits designed to improve its activities that involve the issue of compliance. Most of its actions adhered to the guidelines established by Federal Decree 8420/2015, and by ISO standards 19600/2014 and ISO 37001/2016, although it is not yet certified by these standards. The points not adhered by the company to date are the audits to verify the adherence of the practices developed by the company, the non-identification of possible nonconformities and the respective critical analysis of the top management in the compliance approach. The absence of these elements represents fragilities of the effort developed by the company for the evolution of its compliance management system.

Keywords: Corporate Governance, Law Anticorruption, Board, Integrity Program.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Contexto e estrutura do sistema de governança corporativa	21
Figura 2 - Índice de percepções da corrupção 2017.....	24
Figura 3 - Fluxograma de um sistema de gestão de <i>compliance</i>	32
Figura 4 - Os 10 elementos do Sistema de <i>Compliance</i>	53
Figura 5 - Estrutura Organizacional do Grupo Odebrecht.....	57

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Organismos de Avaliação de Conformidade Antissuborno Acreditados	35
Quadro 2 – Compatibilidade entre Sistemas de Gestão de <i>Compliance</i>	38
Quadro 3 – Referencial Teórico Básico	39
Quadro 4 – Roteiro de Campo.....	44
Quadro 5 – Matriz de Amarração	46
Quadro 6 – Percentual de aderência aos requisitos normativos	89

SUMÁRIO

RESUMO	viii
ABSTRACT	ix
LISTA DE FIGURAS	x
LISTA DE QUADROS	xi
1 INTRODUÇÃO	13
1.1 Objetivos Geral e Específicos	16
1.2 Justificativa e Relevância do Estudo	16
1.3 Estrutura da Pesquisa	18
2 REFERENCIAL TEÓRICO	20
2.1 Princípios da Governança Corporativa	20
2.2 Ética Empresarial	22
2.3 Sistema de Gestão de Compliance	25
2.3.1 Programa de Integridade – Decreto Federal 8420/2015.....	27
2.3.2 ISO 19600 – Sistema de Gestão de Compliance	30
2.3.3 NBR ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno	34
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS	40
3.1 Tipo de Pesquisa	40
3.2 Universo.....	41
3.3 Coleta de Dados	42
3.4 Tratamento dos Dados	46
3.5 Limitações do Método	47
4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS	48
4.1 Apresentação da empresa objeto do estudo de caso	48
4.2 Dados e documentos avaliados nas instalações da empresa	52
4.2.1 Política sobre Governança Corporativa.....	52
4.2.2 Política de Conformidade	53
4.2.3 Política sobre Pessoas.....	54
4.2.4 Política sobre sustentabilidade	54
4.2.5 Política sobre Gestão de Riscos.....	54
4.2.6 Código de Conduta do Fornecedor.....	55
4.2.7 Compromisso Odebrecht	55
4.2.8 Acesso ao canal de denúncias	56
4.2.9 Organograma da estrutura organizacional do Grupo Odebrecht.....	56
4.2.10 Relatório Anual 2017	57
4.2.11 Diretrizes operacionais	58
4.3 Entrevista com responsável pelo programa de conformidade Brasil.....	61
5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS	71
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	91
REFERÊNCIAS	95
APÊNDICE A – SÍNTESE METODOLÓGICA	99
ANEXO A – POLÍTICA DE CONFORMIDADE DA ODEBRECHT	100

1 INTRODUÇÃO

O mercado de ações possibilita o desenvolvimento da economia dos países e das empresas. As organizações se beneficiam do capital aportado pelos investidores para o desenvolvimento de suas atividades e ampliação dos negócios. Os investidores por sua vez possuem a possibilidade de obterem retorno financeiro do investimento realizado. Esta dinâmica proporciona assim benefícios a toda sociedade. No entanto, esta relação necessita ser pautada em uma condição apropriada para as partes envolvidas, na qual as empresas atuam de forma adequada em seus negócios, não comprometendo o capital investido nem a sociedade. A relação entre os gestores da empresa e os acionistas pode estabelecer conflitos entre as partes. Os conflitos entre a gestão da empresa e seus acionistas são abordados na Teoria da Agência que explora as relações entre as partes envolvidas (MURITIBA, 2015).

As relações entre a gestão das empresas (agentes) e os investidores (principal) se diferenciam de acordo com cada empresa, e seu respectivo estatuto, que se posiciona como um contrato entre as partes. Assim, constata-se a possibilidade de diversos tipos de relação de gestores e acionistas, que pode variar de estabelecimento de confiança entre as partes com resultados positivos para os envolvidos, para outro extremo no qual se observa desconfiança entre as partes, e por vezes com a observação de ações que violam a legislação. Dentre os casos recentes de empresas que apresentaram posturas inadequadas, e que desenvolveram ações destinadas a se adequarem ao demandado pela legislação e pela sociedade, destaca-se a empresa multinacional alemã Siemens, que após ser identificada com práticas de suborno, foi condenada a pagar cerca de 1,7 bilhão de dólares a onze países, como ação de reparo a prática de propina em contratos públicos (FERREIRA, 2012). Dentre as ações implantadas para se redimir, a Siemens estruturou um programa de integridade de governança corporativa, com foco em uma de suas boas práticas, o *Compliance*, que se caracteriza como o atendimento de todas as leis aplicáveis a organização, e a adoção de práticas que previnem, detectam e corrigem desvios de conduta (GONSALES, 2016). A ação desenvolvida pela Siemens atualmente é interpretada como um *Benchmarking* para todo o mercado. Desta forma, esta empresa conseguiu transformar uma situação de imagem negativa, para uma referência de boa atuação.

O termo *Compliance* possui origem americana, com bastante utilização no Brasil, seja na academia seja no universo dos negócios, no entanto a legislação brasileira adota o termo programa de integridade. Embora o termo *Compliance* tenha como origem o verbo “*To Comply*” e originalmente seja interpretado como a conformidade com leis, regulamentos externos e procedimentos internos da organização (OCDE, 2004), na legislação brasileira ele foi substituído por programa de integridade e tem um significado mais restrito ao focar atos ilícitos praticados contra a administração pública. O Decreto 8420/2015 definiu no seu art. 41 o que é Programa de Integridade:

Programa de integridade consiste, no âmbito de uma pessoa jurídica, no conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública, nacional ou estrangeira (DECRETO 8.420, 2015, p. 8).

Como pode ser observado na definição do decreto 8420/2015, o Programa de Integridade tem como foco as medidas adotadas pela organização que visem à prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos contra a administração pública nacional e estrangeira previstos na Lei nº 12.846/2013 (CGU, 2015).

Desde a deflagração da operação da polícia federal chamada Lava Jato, em 17 de março de 2014, muitas construtoras têm suas atividades investigadas em decorrência da identificação de práticas ilícitas nos contratos públicos. Os problemas relacionados a prática de ações ilícitas pelas construtoras, motiva a suspensão de financiamento público das grandes obras. A operação Lava Jato, segundo Vladimir Netto (2016), foi assim denominada em função das investigações sobre lavagem de dinheiro em um posto de combustível de Brasília que possuía uma lavanderia e uma casa de câmbio. Foi deflagrada com a finalidade de apurar um esquema de lavagem de dinheiro, que em seu desdobramento acabou envolvendo a Petrobras e as grandes empreiteiras do país. A Operação Lava Jato é considerada pela Polícia Federal como a maior investigação de corrupção no País (BARROS, 2015).

Segundo dados do site do Ministério Público Federal, atualizados em 04/04/2018 (MPF, 2018), a investigação realizada, no âmbito da Lava Jato, já levou a instauração de 1765 procedimentos, 11 acordos de leniência, 188 condenações contra 123 pessoas e 3,2 bilhões de reais em bens dos réus já bloqueados por crimes de corrupção, crimes contra o sistema financeiro internacional, tráfico transnacional de drogas, formação de organização criminosa, lavagem de ativos, entre outros. No site do MPF (2018) constata-se que pelo menos seis das

maiores construtoras do país são alvo de denúncias por envolvimento em esquemas de corrupção com as diversas instâncias do funcionalismo público nacional. Embora a operação Lava Jato tenha investigado empresas de diversos segmentos, possui como foco atual de investigação a relação das empresas de construção com o governo brasileiro.

O desenvolvimento das investigações na Lava Jato potencialmente direciona os investidores a identificarem a corrupção como elemento que afeta negativamente o valor da empresa e oferece riscos financeiros, operacionais e para a reputação de seus investimentos (ONU, 2015).

No Brasil identifica-se atualmente um contexto em que empresas interpretadas como adequadas e de atuação correta, apresentam problemas relacionados a práticas de ações de corrupção na condução de seus negócios, especialmente quando envolvem contratos com a administração pública. Os gestores destas empresas estão sendo forçados a se adequar a Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, conhecida como Lei da Empresa Limpa, ou Lei Anticorrupção, que instituiu no Brasil a responsabilização objetiva civil e administrativa das pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos que sejam cometidos em seu interesse ou benefício, contra a administração pública, nacional ou estrangeira.

A efetiva aplicação desta Lei, como se tem observado atualmente, despertou grande interesse e atenção no setor empresarial brasileiro sobre o tema do combate à corrupção e tem motivado intensas discussões, sobretudo diante da preocupação dos gestores das empresas quanto à possibilidade de arcar com sanções severas no âmbito de um processo administrativo de responsabilização (CGU, 2015).

A B3 (Brasil, Bolsa, Balcão – antiga Bolsa de Mercadorias e Futuro & Bolsa de Valores de São Paulo) possui 21 construtoras listadas nos setores de Construção Civil e Construção Pesada (B3, 2018), contexto este que imputa às mesmas a necessidade de seguir rígidos procedimentos de controles internos e também de transparência para com o mercado. O envolvimento das mais importantes construtoras brasileiras na investigação da Lava-jato estabelece uma preocupação para o setor, pois o país necessita realizar investimentos em infraestrutura e para tanto necessita de empresas capazes desta empreitada. Assim, se dá a importância destas empresas implantarem medidas internas que evitem nova ocorrência dos erros identificados. Neste contexto, emana a questão de pesquisa do presente estudo.

- Quais ações a maior construtora brasileira está desenvolvendo para adequar a governança corporativa no intuito de atender a lei anticorrupção 12846/2013?

Para o atendimento desta questão de pesquisa, este estudo apresenta os seguintes objetivos.

1.1 Objetivos Geral e Específicos

O objetivo geral desta dissertação é analisar o processo de reestruturação do *compliance* da Governança Corporativa em uma construtora envolvida em escândalo de corrupção.

Para o atendimento do objetivo geral, a pesquisa se apoiou nos seguintes objetivos específicos:

- Identificar os requisitos apontados no decreto 8420/2015, necessários a serem incorporados no programa de integridade de empresas envolvidas em escândalo de corrupção que fazem acordo de leniência com o Ministério Público Federal.
- Analisar a compatibilidade do decreto 8420/2015 com os requisitos estabelecidos nas normas internacionais ISO 19600/2014 (*Compliance*) e ISO 37001/2016 (Antissuborno).
- Analisar a aderência das ações realizadas pela maior construtora brasileira envolvida em escândalo de corrupção, para reestruturar a prática de *Compliance* de sua governança corporativa, frente aos requisitos destes referenciais normativos.

1.2 Justificativa e Relevância do Estudo

Além do seu caráter punitivo, a Lei 12846/2013 também atribui especial relevância às medidas anticorrupção adotadas por uma empresa, que podem ser reconhecidas como fator atenuante em um eventual processo de responsabilização (CGU, 2015).

Dentre os padrões nacionais e internacionais existentes para normatizar a conduta de *Compliance* das empresas, destacam-se os seguintes em função da credibilidade dos órgãos emissores: Decreto 8420/2015 (Presidência da República Brasileira), a norma ISO 19600/2014 e a norma ISO 37001/2016 (ISO – *International Organization for Standardization*).

O Decreto 8420/2015 regulamenta a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei no 12.846/2013. Além de definir os procedimentos para aplicação do chamado Processo Administrativo de Responsabilização – PAR, também define critérios para penalização, sanção e multa de infratores da Lei 12846/2013. Ele também formaliza a possibilidade de um Acordo de Leniência que será celebrado com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos lesivos previstos na Lei 12.846/2013, e dos ilícitos administrativos previstos na Lei nº 8666 (BRASIL, 1993) e em outras normas de licitações e contratos, com vistas à isenção ou à atenuação das respectivas sanções, desde que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo (BRASIL, 2015).

No final de 2014, foi publicada a norma ISO 19600 contendo “diretrizes sobre sistemas de gestão da *compliance*”, que tem por finalidade servir de padrão internacional e referência global para programas de gerenciamento de conformidade. Esta norma internacional fornece orientações para o estabelecimento, desenvolvimento, implementação, avaliação, manutenção e melhoria do sistema de gestão de *compliance* (ABNT, 2016).

Em 14 de outubro de 2016, foi publicada a ISO 37001 - *Anti-bribery Management Systems – Requirements* (ABNT, 2017). O trabalho de elaboração, discussão, revisão e consenso da versão final desta norma envolveu a expertise de profissionais da área de 37 países e os estudos duraram 4 anos. Para ser reconhecida como uma certificação oficial no Brasil, é necessário que seja adotada pelo sistema legal brasileiro através da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo publicado pela ABNT em 06 de março de 2017 a NBR ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno (ABNT, 2017).

A credibilidade que estes três padrões normativos alcançam pode ser constatada no acordo de leniência firmado entre o Ministério Público Federal com a J&F Investimentos S.A, que estabelece nos artigos XI e XII da cláusula 15 as exigências relativas ao programa de integridade a ser implantado pela organização, abaixo reproduzidos (MPF, 2017):

- XI – A aprimorar programa de integridade nos termos do Artigo 41 e 42 do Decreto 8.420/2015, em atenção às melhores práticas, a ser iniciado no prazo de 90 (noventa) dias da homologação do presente Acordo de Leniência, cabendo à COLABORADORA apresentar ao Ministério Público Federal o cronograma de implantação do programa no prazo de 180 (cento e oitenta) dias;
- XII – A partir da homologação do presente Acordo, a envidar seus melhores esforços para implantar as demais ações e medidas condizentes com as normas do padrão ISO 19600, e ISO 37001 (sistema de gestão antissuborno), quando

disponível, executando tais ações e medidas em todas as empresas controladas pela holding J&F Investimentos S.A. (MPF, 2017, p. 12)

A construtora Queiroz Galvão foi a primeira empresa no Brasil, do segmento de construção, a receber o certificado ISO 37001/2016 (JARDIM, 2017). Este fato pode ser interpretado como uma tendência para as grandes construtoras envolvidas em escândalos de corrupção no Brasil. A certificação é obtida por meio de Organismos de Certificação independentes de terceira parte, com acreditação de entidades nacionais e internacionais. No Brasil o INMETRO é o órgão acreditador que regulamenta a atuação de tais Organismos de Avaliação de Conformidade.

A identificação de leis e normas que tratam especificamente do *compliance* nas empresas, e a contemporaneidade deste processo indica a importância de melhor conhecer como as empresas se ajustam as exigências que se apresentam.

No tocante a empresa pesquisada, vale destacar a sua relevância. A Construtora Norberto Odebrecht aparece em primeiro lugar no ranking das 500 maiores construtoras brasileiras de 2014, com faturamento anual de 7,5 bilhões de reais no último ano anterior aos efeitos que a operação Lava Jato produziria (O EMPREITEIRO, 2015). Segundo dados disponíveis no site da empresa, a Odebrecht (2018) é uma organização global, de origem brasileira, que atua em 24 países, com 79 mil integrantes de 80 nacionalidades, possui 73 anos de fundação e hoje tem negócios diversificados nos setores de Engenharia e Construção, Indústria, Imobiliário e no desenvolvimento e operação de projetos de Infraestrutura e Energia. A pesquisa, portanto, analisa a maior construtora brasileira. Esta experiência, portanto, potencialmente estabelece conteúdo de interesse, tanto para o segmento empresarial, quanto acadêmico. A relevância da pesquisa em analisar a área de Construção Civil se pautava no fato do setor absorver 8,6 milhões de trabalhadores em 2015, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2017). A seguir será detalhada a estrutura desta pesquisa.

1.3 Estrutura da Pesquisa

Esta é uma pesquisa qualitativa e utiliza dados primários colhidos dentro da Construtora Norberto Odebrecht por meio de entrevista e pesquisa documental realizada nas instalações da empresa e dados secundários já publicados sobre os constructos abordados nesta dissertação. Destaca-se a sua divisão nos seguintes capítulos:

Capítulo 2 - Referencial Teórico - Composto pelas seguintes seções:

Seção 2.1 - Princípios da Governança Corporativa - Aborda os princípios que norteiam a chamada Governança Corporativa no Brasil. Foram utilizadas fontes bibliográficas e artigos científicos nacionais e do exterior.

Seção 2.2 - Ética Empresarial - Considera a Ética especificamente no ambiente empresarial, sua conceituação, conflitos culturais e dificuldades para implantação.

Seção 2.3 - Sistema de Gestão de *Compliance* - Aborda os conceitos, requisitos e diretrizes estabelecidos para implantação dos chamados Programas de Integridade, estabelecido no Decreto 8420/2015 ou na linguagem da ISO – *International Standardization Organization*, para implantação de um Sistema de Gestão de *Compliance* – ISO 19600 assim como o Sistema de Gestão Antissuborno – NBR ISO 37001.

Capítulo 3 - Procedimentos Metodológicos - Descreve os procedimentos adotados para estudo bibliográfico dos constructos desta pesquisa, assim como o roteiro da pesquisa de campo realizada quando da visita às instalações da Construtora Norberto Odebrecht.

Capítulo 4 - Apresentação dos dados - Apresenta os documentos avaliados durante a pesquisa de campo realizada na organização.

Capítulo 5 – Análise e discussão dos dados - Avaliação se os ajustes feitos pela Construtora Norberto Odebrecht nos seus procedimentos de Governança Corporativa estão adequados ao Decreto 8420/2015, a norma ISO 19600/2014 e a norma ISO 37001/2016.

Capítulo 6 - Considerações Finais - São apresentadas as considerações finais e as recomendações dos princípios a serem considerados quando da implantação de procedimentos de Governança Corporativa em empresas construtoras. O próximo capítulo apresenta o referencial teórico que suporta o desenvolvimento da pesquisa.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo está dividido em três seções que contemplam o referencial teórico que subsidia o desenvolvimento desta pesquisa. Conforme citado a primeira seção aborda os princípios da Governança Corporativa, e na sequência a segunda seção trata da Ética Empresarial. Finalmente na última seção analisa o chamado Sistema de Gestão de *Compliance*.

2.1 Princípios da Governança Corporativa

Esta seção aborda os princípios que norteiam a chamada Governança Corporativa no Brasil. Como referência para este estudo, adotou-se a definição feita no código de boas práticas do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), que é aplicado pela B3 (Brasil, Bolsa, Balcão – antiga Bolsa de Mercadorias e Futuro & Bolsa de Valores de São Paulo).

Segundo este código, Governança Corporativa é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e demais partes interessadas (IBGC, 2015, p 20), cuja inter-relação pode ser observada na Figura 1.

Figura 1 – Contexto e estrutura do sistema de governança corporativa

Fonte: IBGC (2015, p 19).

A Figura 1 mostra as relações de autoridade e subordinação recomendadas para um sistema de Governança Corporativa e adequadas para conhecer e atender as demandas das partes interessadas, assim como lidar com os riscos de origem operacional, financeira, regulatória, estratégica, tecnológica, sistêmica, social e ambiental.

São definidos como princípios da Governança Corporativa:

- Transparência na disponibilização de informações;
- Equidade no tratamento dos sócios e demais partes interessadas (*stakeholders*);
- Prestação de contas (*accountability*) de modo claro, conciso, compreensível e tempestivo;
- Responsabilidade corporativa, zelando pela viabilidade econômico-financeira das organizações. (IBGC, 2015, p. 20).

Definir princípios e valores que norteiem as ações de toda a organização é uma das principais responsabilidades dos agentes de governança. Princípios estes que estarão refletidos em políticas, procedimentos, normas internas e na conformidade com as leis e dispositivos regulatórios, a que a organização esteja submetida. A efetividade desse processo constitui o sistema de conformidade (*compliance*) da organização (IBGC, 2015).

Convém ressaltar que os princípios de governança corporativa recomendados pelo IBGC (2015) estão em sintonia com a abordagem da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). A OCDE é uma instituição internacional com sede em Paris e composta por 35 países, criada com o propósito de ajudar os governos a enfrentar os desafios econômicos, sociais e de governança de uma economia globalizada. Embora o Brasil ainda não seja oficialmente membro da OCDE, tendo apresentado pedido formal de adesão em maio de 2017, a cooperação entre o Brasil e a OCDE data do início da década de 1990, quando esta começou a trabalhar com quatro países latino americanos (incluindo também Argentina, Chile e México). Esta cooperação gerou em março de 2018 um documento intitulado “Trabalhando com o Brasil”, no qual se pode constatar a realização de estudos e publicações de documentos em conjunto com a OCDE nas áreas de educação, auditoria interna, ciência e tecnologia, tributação, governança, entre outros (OCDE, 2018).

Neste contexto de cooperação internacional para equalização de procedimentos de Governança Corporativa, no qual o Brasil está inserido, e diante da necessidade de buscar alternativas de capitalização, sem recorrer a empréstimos bancários, muitas empresas brasileiras encontram no mercado de ações uma forma de capitalização que não acarreta em custos elevados, nem gera endividamento (CARNEIRO; COIMBRA, 2009). No entanto, esta opção demanda que as empresas cujas ações em bolsa, apresentem liquidez condizente com as praticadas no mercado. É necessário que estas empresas se adequem a normas e códigos de Governança Corporativa, especialmente na adoção de postura ética empresarial consistente com padrões internacionais.

2.2 Ética Empresarial

Esta seção aborda princípios sobre ética no ambiente empresarial e de corrupção, que servirão de base para esta pesquisa. Segundo Santos (2015), a ética consiste em algo que muda conforme a sociedade, a época, os conceitos e até conforme o grupo em que os

indivíduos participam. Em se tratando de ética empresarial, estes fatores continuam presentes e são influenciados também pelos interesses dos *stakeholders* (partes interessadas), assim como dos *shareholders* (acionistas).

O primeiro desafio ao iniciar este estudo foi encontrar um consenso sobre o termo corrupção, pois se identificou uma enorme diversidade de atos que são comumente utilizados para melhor compreendê-lo: trapaça, velhacaria, logro, ganho ilícito, desfalque, concussão, falsificação, espólio, fraude, suborno, peculato, extorsão, nepotismo e outros (BREI, 1996).

Diante da diversidade encontrada de conceitos do termo corrupção nos diversos autores pesquisados, adotou-se para efeito deste estudo a definição do Código Penal Brasileiro, que define nos artigos 317, 333 e 337-B os seguintes tipos de corrupção (BRASIL, 1940):

Art. 317 – Corrupção passiva: Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

Art. 333 – Corrupção ativa: Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Art. 337-B – Corrupção ativa em transação comercial internacional: Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público estrangeiro, ou a terceira pessoa, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício relacionado à transação comercial internacional.

Independente do conceito que se utilize, a consequência direta é que a corrupção afeta a todos: governos, cidadãos e empresas. Além de desviar recursos que de outra forma estariam disponíveis para melhor execução de políticas públicas. A corrupção é também responsável por distorções que impactam diretamente na atividade empresarial, em razão da concorrência desleal, preços superfaturados ou oportunidades restritas de negócio. Combatê-la, portanto, depende do esforço conjunto e contínuo de todos, inclusive das empresas, que têm um papel extremamente importante nesse contexto (CGU, 2015).

Reduzir a corrupção exige mais do que apenas introduzir leis bem projetadas. A habilidade de indivíduos corruptos em encontrar maneiras de contornar restrições formais provou ser muito maior do que a capacidade de fiscalização das instituições públicas e privadas. Motivo pelo qual as abordagens sistêmicas para combater a corrupção tendem a ser mais sustentáveis em longo prazo do que reformas institucionais e legais isoladas (OCDE, 2018).

De acordo com a opinião de observadores internacionais, refletida no Índice de Percepções de Corrupção, divulgado em fevereiro de 2018 pela Transparência Internacional

(TI), o grau de corrupção atribuído às relações entre o Estado e a sociedade no Brasil em 2017 caiu para 96ª posição em um ranque que avalia 180 países (TI, 2018). A Figura 2 apresenta um panorama mundial de percepção de corrupção nos países.

Figura 2 – Índice de percepções de corrupção 2017

Fonte: Transparência Internacional (2018)

Ao pesquisar sobre regulações anticorrupção, constata-se que novos mecanismos de identificação e prevenção continuam surgindo em todo o mundo. Ainda assim, há escândalos e práticas antiéticas, que resultam no desgaste da crença e confiança nos negócios. Apesar de o debate sobre princípios éticos nas relações empresariais não constituir uma novidade, a necessidade de incorporá-los a gestão das organizações passou a representar um grande desafio nas últimas décadas (SANTOS, 2015). Pode-se verificar a importância e a atualidade do estudo da Governança Corporativa para o aperfeiçoamento e desenvolvimento das organizações no Brasil.

As leis tentam estabelecer controles e maior transparência, mas estar em conformidade apenas com as leis não garante um ambiente totalmente em *compliance*. É preciso que todos os colaboradores trabalhem com ética e idoneidade em todas as suas atividades e que a Alta Administração apoie a disseminação da cultura de *compliance*. É melhor a empresa investir

em ética e integridade do que apostar na impunidade. A empresa precisa ver o setor de *Compliance* como investimento e não como polícia interna que prejudica o negócio (CBIC, 2016).

A corrupção alcança escala mundial e atinge vários países, não podendo ser considerada um fenômeno específico da cultura brasileira. Afeta tanto a área social, quanto a política e a econômica. Considera-se a corrupção como fato internacional que causa indignação, surgindo como um fenômeno de natureza sistemática e provoca a corrosão do poder estatal, superando até o potencial do Estado (LIVIANU, 2014).

A Lei nº 12.846/2013, denominada como a “Lei Anticorrupção”, foi promulgada em 1º de agosto de 2013 e entrou em vigor em 29 de janeiro de 2014 (BRASIL, 2013). Apesar de a legislação brasileira possuir uma ampla e expressiva coletânea de leis e normas vigentes, não havia uma que tivesse a abrangência de responsabilização das pessoas jurídicas, por condutas que causam danos financeiros ou éticos ao poder público, lacuna que esta norma visa suprir. Esta lei evidencia a necessidade de organizações tanto públicas quanto privadas estabelecerem mecanismos internos que propiciem fiscalização e controles eficazes, estimulando e incentivando a denúncia de irregularidades e estabelecendo programas de integridade com foco na conduta ética, assim como criação, atualização e aprimoramento contínuo destes mecanismos (NEGRÃO; PONTELO, 2015).

A próxima seção detalhará alguns dos modelos existentes de sistemas de gestão de *Compliance*.

2.3 Sistema de Gestão de Compliance

Esta seção aborda os conceitos, requisitos e diretrizes estabelecidos para implantação dos chamados Programas de Integridade, estabelecido no Decreto 8420 (BRASIL 2015) ou na linguagem da ISO – *International Organization for Standardization*, para implantação de Sistema de Gestão de *Compliance* – ISO 19600 (ABNT, 2016) ou ainda o Sistema de Gestão Antissuborno – ISO 37001 (ABNT, 2017).

Conforme já apresentado, *Compliance* vem do verbo em inglês “*to comply*”, que significa “cumprir, executar, satisfazer, realizar o que lhe foi imposto”, ou seja, *compliance* é o dever de cumprir, estar em conformidade e fazer cumprir regulamentos internos e externos impostos às atividades da empresa (GONSALES, 2016).

É de fundamental importância para as empresas se protegerem com medidas e práticas anticorrupção robustas como parte da sua estratégia de sustentabilidade corporativa (ONU, 2015). O capítulo VIII da Lei nº 12.846/2013 define como atenuante para julgamento de faltas cometidas pela organização a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica (BRASIL, 2013).

A área de *Compliance* deve ser independente, ter estrutura multidisciplinar, estar formalmente implementada na estrutura da empresa, ter um coordenador responsável, com ausência de conflitos de interesse e acesso a informações, pessoas e dirigentes no exercício de suas atribuições. Trata-se de estruturas internas da empresa para combate a corrupção. Deve haver aferição da efetividade de seu funcionamento, face ao tamanho e as peculiaridades da empresa (GONSALES, 2016).

Dentre as atividades desta área, inclui-se a responsabilidade por criar e implantar o Código de Conduta e de Ética. Todos devem ter conhecimento e se comprometer com o cumprimento rígido de todas as regras internas e externas em todos os níveis hierárquicos.

Embora o Código de Boas Práticas de Governança Corporativa, do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), possa ser considerado uma referência para o estabelecimento de procedimentos de cada Organização, ele próprio estabelece como prerrogativa que sempre deve ser levado em consideração o arcabouço regulatório (compulsório e facultativo) a que a organização está submetida. Portanto, a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, é muito relevante para os procedimentos de governança corporativa no Brasil, principalmente em se tratando de empresas do setor da construção civil, objeto de recentes investigações sobre a conformidade com esta lei.

Avaliar riscos é uma etapa crucial para implementar a sustentabilidade corporativa com sucesso, reduzir a exposição a vários riscos e evitar danos dispendiosos. É claro que uma boa conformidade começa com um entendimento abrangente dos riscos de corrupção de uma empresa (ONU, 2015), em outras palavras deve haver um gerenciamento do risco de *compliance*, que pode ser entendido como o risco de sanções legais ou regulamentares, perdas financeiras ou mesmo perdas de reputação decorrentes da falta de cumprimento de disposições legais, regulamentares, códigos de conduta, etc. (ABNT, 2016)

Importante ressaltar que empresas que já possuem programas de *Compliance* que tenham como foco estar em conformidade com padrões internos e a legislação em geral,

devem trabalhar para que medidas anticorrupção sejam integradas ao programa já existente. Mesmo empresas que possuem e aplicam medidas dessa natureza, sobretudo para atender a legislações antissuborno estrangeiras, devem atentar-se para a necessidade de adaptá-las à lei brasileira 12846/2013, em especial para refletir a preocupação com a ocorrência de fraudes em licitações e na execução de contratos com o setor público (CGU,2015).

2.3.1 Programa de Integridade – Decreto Federal 8420/2015

Este Decreto regulamenta a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei no 12.846/2013, assim como detalha o conteúdo esperado para o Programa de Integridade citado no artigo 85 da lei anticorrupção (BRASIL, 2015).

O Programa de Integridade deve ser entendido como uma estrutura orgânica, que somente funcionará caso exista harmonia e conexão entre os cinco pilares descritos: Comprometimento e apoio da alta direção; Instância responsável pelo Programa de Integridade; Análise de perfil e riscos; Estruturação das regras e instrumentos e; Estratégias de monitoramento contínuo (BRASIL, 2015). Vale destacar, como exemplo, que o monitoramento contínuo, pode indicar a necessidade de revisão de algumas regras e instrumentos ou de todo o Programa de Integridade. Já o comprometimento da alta administração e a autonomia da instância responsável pelo Programa, por outro lado, são fatores determinantes para a implementação das regras e instrumentos estabelecidos, em especial daqueles relacionados à aplicação de penalidades e remediação de irregularidades (CGU, 2015).

O documento gerado pela Controladoria Geral da União (2015), intitulado Diretrizes para Empresas Privadas, ajuda a melhor compreender a importância de cada um dos cinco pilares de um Programa de Integridade efetivo. Com maior grau de detalhamento o Comprometimento e apoio da alta direção, o primeiro pilar do programa de integridade indica que:

O apoio da alta direção da empresa é condição indispensável e permanente para o fomento a uma cultura ética e de respeito às leis e para a aplicação efetiva do Programa de Integridade (CGU, 2015, p. 6).

No segundo pilar, que trata da Instância responsável pelo Programa de Integridade, a CGU recomenda que:

Qualquer que seja a instância responsável, ela deve ser dotada de autonomia, independência, imparcialidade, recursos materiais, humanos e financeiros para o pleno funcionamento, com possibilidade de acesso direto, quando necessário, ao mais alto corpo decisório da empresa (CGU, 2015, p. 6).

Para o terceiro tópico que aborda a Análise de perfil e Riscos, entende-se que:

A empresa deve conhecer seus processos e sua estrutura organizacional, identificar sua estrutura organizacional, identificar sua área de atuação e principais parceiros de negócio, seu nível de interação com o setor público – nacional ou estrangeiro – e consequentemente avaliar os riscos para o cometimento dos atos lesivos da Lei nº 12.846/2013 (CGU, 2015, p. 6).

No que tange a Estruturação das Regras e Instrumentos, a CGU recomenda que:

Com base no conhecimento do perfil e riscos da empresa, deve-se elaborar ou atualizar o código de ética ou de conduta e as regras, políticas e procedimentos de prevenção de irregularidades; desenvolver mecanismos de detecção ou reportes de irregularidades (alertas ou *red flags*; canais de denúncia; mecanismos de proteção ao denunciante); definir medidas disciplinares para casos de violação e medidas de remediação. Para uma ampla e efetiva divulgação do Programa de Integridade, deve-se também elaborar plano de comunicação e treinamento com estratégias específicas para os diversos públicos da empresa. (CGU, 2015, p. 7).

E finalmente, para o último pilar que trata das Estratégias de Monitoramento Contínuo, a CGU recomenda que:

É necessário definir procedimentos de verificação da aplicabilidade do Programa de Integridade ao modo de operação da empresa e criar mecanismos para que as deficiências encontradas em qualquer área possam realimentar continuamente seu aperfeiçoamento e atualização. É preciso garantir também que o Programa de Integridade seja parte da rotina da empresa e que atue de maneira integrada com outras áreas correlacionadas, tais como recursos humanos, departamento jurídico, auditoria interna e departamento contábil-financeiro (CGU, 2015, p. 7).

Observa-se que especial atenção deve ser conferida à documentação de todas as ações implementadas, para fins de comprovação da efetividade do Programa de Integridade. Estas evidências poderão ser consideradas um importante elemento de defesa da organização, em eventual processo administrativo de responsabilização (CGU 2015).

O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as características e riscos atuais das atividades de cada pessoa jurídica, a qual por sua vez deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do referido programa, visando garantir sua

efetividade. O programa de integridade será avaliado, quanto a sua existência e aplicação, de acordo com os seguintes parâmetros:

- I. Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa;
- II. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos;
- III. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
- IV. Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade;
- V. Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade;
- VI. Registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;
- VII. Controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica;
- VIII. Procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões;
- IX. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento;
- X. Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciante de boa fé;
- XI. Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade;
- XII. Procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados;
- XIII. Diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;
- XIV. Verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas;
- XV. Monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013; e
- XVI. Transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos. (DECRETO FEDERAL 8420/2015, p. 8).

Em função das exigências listadas anteriormente, pode-se constatar que o programa de integridade é um sistema de *compliance* específico para prevenção, detecção e remediação dos atos lesivos estabelecidos na lei 12846/2013, que tem como foco a ocorrência de fraudes nos processos de licitações e a ocorrência de suborno nos contratos com todas as instâncias do setor público (CGU, 2015).

Ao se observar as exigências do Programa de Integridade do Decreto Federal 8420/2015, identifica-se certa similaridade com as diretrizes de normas internacionais da ISO. A próxima seção detalhará as diretrizes da norma ISO 19600.

2.3.2 ISO 19600 – Sistema de Gestão de Compliance

Gradativamente, temas como sobrevivência dos negócios, gestão de riscos, governança corporativa e *compliance* tornam-se uma realidade em muitas organizações. Diante do cenário atual, as organizações buscam soluções que permitam uma gestão destes temas de maneira estruturada e sistemática, de forma a obter maior transparência e assim garantir a preservação da reputação e dos mercados conquistados.

Neste esforço mundial de melhorar o sistema de gestão das organizações, a própria ISO – *International Organization for Standardization* vem contribuindo com este objetivo, desenvolvendo normas internacionais de sistemas de gestão que apoiem as organizações a desenvolver e manter abordagens estruturadas que assegurem a perenidade de seus negócios numa perspectiva de médio e longo prazo.

Duas grandes famílias compõem as Normas ISO que tratam sobre sistemas de gestão, as que apresentam “requisitos” e que são desenvolvidas para servirem de base a sistemas de certificação acreditados, como por exemplo, a ISO 9001 – qualidade, ISO 14001 – meio-ambiente ou a ISO 22310 – continuidade dos negócios. E a segunda família de normas apresentam “diretrizes” e é adotada quando não se preveem sistemas de certificação acreditados. Neste conjunto se incluem, por exemplo, a ISO 31000 – riscos e a ISO 19600 – *compliance*. As diretrizes da norma ISO 19600, publicada 15 de dezembro de 2014, são aplicáveis a todos os tipos de organizações. Esta norma internacional é baseada nos princípios da boa governança, proporcionalidade, transparência e sustentabilidade (ABNT, 2016).

Indiferentemente de ser uma norma de requisitos ou de diretrizes, todas as normas internacionais de sistemas de gestão publicadas pela ISO são perfeitamente auditáveis, e mesmo aquelas contendo diretrizes, que a princípio não são objeto de certificação, podem dar origem a declarações de conformidade ou mesmo certificação por organismos de terceira parte.

Neste ambiente de expressivas transações internacionais, a ISO 19600 traz uma importante contribuição a um tema altamente estratégico para as organizações: *Compliance*.

(ABNT, 2016). Uma abordagem sistemática que propicia identificar e cumprir a todas as obrigações a que uma organização está sujeita é apenas um dos grandes desafios que a área de *compliance* deve responder.

Além de permitir uma sistemática estruturada para identificar as obrigações legais, ambientais, trabalhistas ou de mercado de uma organização, a ISO 19600 cobre ainda temas tão relevantes quanto cultura e comportamento, vitais para um sistema de gestão verdadeiramente eficaz. Pois, uma premissa das normas ISO é que o planejamento do sistema de gestão deve necessariamente começar identificando o contexto que a organização está inserida. Cabe ressaltar que a norma não considera apenas as decisões estratégicas, mas de todas as decisões. Uma organização que tenha procedimentos estruturados de identificação e mitigação de riscos, já consegue compreender que em diferentes graus de abrangência e de impacto, potencialmente todas as decisões envolvem algum risco e não podem ser negligenciados.

O papel e responsabilidades do Conselho de Administração também são abordados pela norma ISO 19600 que é o grande patrocinador de qualquer sistema de gestão e, em última análise, o órgão responsável por definir os limites de aceitação de riscos em uma organização (ABNT, 2016).

As diretrizes da ISO 19600 estão estruturadas em 7 princípios: Cultura, Comportamento, Controles, Competências, Comunicação, Comprometimento e Consistência.

Como já identificado no item 2.3.1, o Decreto Federal 8420/2015 reconhece que a implantação de um Sistema de Gestão de *Compliance*, ou o chamado Programa de Integridade, pode ser atenuante ao se definirem as penas para as organizações, quando determinadas questões são submetidas à Justiça. Esta opção segue modelos adotados em diversas legislações anticorrupção mundo afora, como é o caso da FCPA norte americana (COELHO, HERINGER, 2017).

O fluxograma da Figura 3 demonstra os pontos chaves do um sistema de gestão de *Compliance* e é consistente com outros sistemas de gestão da ISO.

Figura 3 – Fluxograma de um sistema de gestão de *Compliance*

Fonte: ISO 19600, 2014.

Esta norma não especifica requisitos, mas fornece diretrizes sobre sistemas de gestão de *compliance* e práticas recomendadas. A orientação desta norma é ser adaptável e o uso desta diretriz pode ser diferente, dependendo do porte e do nível de maturidade da organização, do contexto, natureza e complexidade das atividades da organização (ABNT, 2016).

Conforme já indicado, existem casos de acordos de leniência firmados entre o Ministério Público Federal e empresas investigadas pela Operação Lava Jato que apresentam cláusula requerendo a implantação de um sistema de gestão de *compliance* baseado na ISO 19600 (MPF, 2017, p. 12). Esta norma está estruturada em 10 capítulos, assim distribuídos (ABNT, 2016):

1. Escopo
2. Referências normativas
3. Termos e definições
4. Contexto da organização
5. Liderança
6. Planejamento
7. Apoio
8. Operacional
 - 8.1 Planejamento e controle operacional
 - 8.2 Estabelecendo controles e procedimentos
 - 8.3 Processos terceirizados
9. Avaliação e desempenho
10. Melhoria

Tal norma adotou a chamada estrutura de alto nível, ou seja, sequência de seções, texto e terminologia comuns, desenvolvida pela ISO para melhor alinhamento entre as suas normas internacionais de sistema de gestão (ABNT, 2016). Desde 2012 a ISO padronizou a nomenclatura dos itens e como poderá ser observada no item 2.3.3, esta estrutura é similar à utilizada na norma NBR ISO 37001.

2.3.3 NBR ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno

O objetivo desta norma ISO foi trazer uma abordagem global para programas de *compliance* voltados para o combate ao suborno, por meio de seus requisitos. A Norma pode ser utilizada como ferramenta de conscientização dos riscos e do próprio combate à corrupção. Entretanto, a certificação nesta norma pode agregar relevante reconhecimento público às empresas em geral, uma vez que uma empresa certificada tende a ser percebida pelo mercado como uma empresa menos corrupta e mais correta. Muitas implicações positivas podem ser obtidas por organizações certificadas pela ISO 37001, desde menores juros em empréstimos bancários, alta de suas ações em bolsas de ações, pode ter prioridade para ser adquirida por outras organizações, além do já indicado benefício de ter melhores chances de defesa em caso de investigação.

Para ser reconhecida como uma certificação oficial no Brasil são necessários dois requisitos básicos: primeiro que a norma ISO seja adotada pelo sistema brasileiro de normatização, através da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Sendo publicada em 06 de março de 2017 a norma brasileira NBR ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno, esta primeira condição foi atendida. Segundo, que a certificação seja acreditada pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO, 2018).

A certificação de conformidade com as normas ISO é realizada por Organismos de Avaliação de Conformidade – OAC, que são autorizados e fiscalizados pelo próprio INMETRO. Por definição, segundo a ABNT NBR ISO/IEC 17011:2005, “organismos de avaliação da conformidade são organizações que fornecem os seguintes serviços de avaliação da conformidade: certificação de sistemas de gestão, certificação de produtos, certificação de pessoas, ensaios, calibração e inspeção” (INMETRO, 2018).

No Quadro 1 estão indicados os primeiros organismos de avaliação de conformidade acreditados no Brasil pelo INMETRO para emitir certificados de conformidade de sistemas de gestão antissuborno, em conformidade com a NBR ISO 37001.

Quadro 1 – Organismos de Avaliação de Conformidade Antissuborno Acreditados

Tipo	Nº	Nome do Organismo	Nome do Contato	País	UF	Cidade	Bairro	Situação
OGA	0001	Lloyd's Register do Brasil Ltda	Sergio Constantino	BRASIL	SP	São Paulo	Vila Olimpia	Ativo
OGA	0002	QMS do Brasil Serviços de Certificação Ltda	Neifer França	BRASIL	SP	São Paulo	Saúde	Ativo

Fonte: INMETRO, 2018.

Esta lista apresentada no Quadro 1 indica os organismos de avaliação de conformidade da norma NBR ISO 37001 acreditados pelo INMETRO no momento de realização desta pesquisa. Possivelmente outros organismos serão acreditados pelo INMETRO para emitir certificados em relação a esta norma uma vez que a demanda no Brasil é crescente e a busca de acreditação pelos OAC's junto ao INMETRO é proporcional à necessidade do mercado. Corroborar para esta afirmação a relação apresentada pela NBR ISO 9001 – Sistema de Gestão da Qualidade, no qual se constata que existem hoje no Brasil 51 Organismos de Avaliação de Conformidade acreditados para realizar certificações nesta norma (INMETRO, 2018).

O fato de a empresa ser certificada não significa que ela está livre de ser investigada e processada por órgãos de controle, pois nenhum sistema de gestão é capaz de eliminar definitivamente o risco de atitudes individuais sejam tomadas nas diversas instâncias da organização. Em outras palavras, as empresas que adotem práticas de combate à corrupção, aqui incluídas as diretrizes e requisitos recomendados pelas normas ISO, não são infalíveis.

Esta norma, de forma similar a ISO 19600, adota a estrutura de ato nível e está estruturada em 10 capítulos assim distribuídos (ABNT, 2017):

1. Escopo
2. Referências normativas
3. Termos e definições
4. Contexto da organização
5. Liderança
6. Planejamento
7. Apoio
8. Operacional
- 8.1 Planejamento e controles operacionais

- 8.2 Due dilligence
- 8.3 Controles financeiros
- 8.4 Controles não financeiros
- 8.5 Implementação de controles antissuborno
- 8.6 Comprometimentos antissuborno
- 8.7 Presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares
- 8.8 Gerenciando controles de inadequação de antissuborno
- 8.9 Levantando preocupações
- 8.10 Investigando e lidando com suborno
- 9. Avaliação e desempenho
- 10. Melhoria

Como pode ser observado, embora esta norma também adote a estrutura de alto nível nos 10 capítulos principais padronizados da ISO, houve um detalhamento muito maior do capítulo 8, considerado o “coração da norma” por descrever os procedimentos operacionais do sistema de gestão. Propiciando um detalhamento interessante dos controles necessários para melhor prevenir o risco de suborno dentro da organização. Esta norma emprega a abordagem de processo, que incorpora o ciclo PCDA (*Plan-Do-Check-Act*) e a mentalidade de risco.

Por se tratar de uma norma de Requisitos e adotar o princípio do PDCA, também adotados em outras normas de sistema de gestão da ISO, ela pode ser usada em conjunto com outras normas permitindo a implantação de sistema de gestão integrado, como por exemplo, a ABNT NBR ISO 9001 – Qualidade, ABNT NBR ISO 14001 – Meio Ambiente ou a ABNT NBR ISO 27001 – Segurança da Informação (ABNT, 2017).

Uma particularidade da ISO 37001 em relação a ISO 19600 é a existência do Anexo A, cujo objetivo é indicar para algumas áreas específicas o tipo de ações que uma organização pode adotar ao implantar o seu sistema de gestão antissuborno. Este anexo está dividido em 22 partes, assim distribuído (ABNT, 2017):

- ✓ A1 – Generalidades;
- ✓ A2 – Escopo do sistema de gestão antissuborno;
- ✓ A3 – Razoável e proporcional;
- ✓ A4 – Processo de avaliação de riscos de suborno;

- ✓ A5 – Papéis e responsabilidades do Órgão Diretivo (Conselho de Administração) e da Alta Direção;
- ✓ A6 – Função de *compliance* antissuborno;
- ✓ A7 – Recursos;
- ✓ A8 – Procedimentos de contratação de pessoal;
- ✓ A9 – Conscientização e treinamento;
- ✓ A10 – Due Diligence;
- ✓ A11 – Controles financeiros;
- ✓ A12 – Controles não financeiros;
- ✓ A13 – Implementação do sistema de gestão antissuborno por organizações controladas e por parceiros de negócios;
- ✓ A14 – Comprometimentos antissuborno;
- ✓ A15 – Presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares;
- ✓ A16 – Auditoria interna;
- ✓ A17 – Informação documentada;
- ✓ A18 – Investigando e lidando com suborno;
- ✓ A19 – Monitoramento;
- ✓ A20 – Mudanças no planejamento e na implementação do sistema de gestão antissuborno;
- ✓ A21 – Agentes públicos;
- ✓ A22 – Iniciativas antissuborno.

Esta iniciativa da ISO 37001 de oferecer um guia de melhores práticas para ajudar as organizações com a implantação de sistema de gestão antissuborno é muito útil por refletir a experiência e a expertise de profissionais da área de *compliance* dos países que participaram de sua elaboração e certamente não devem ser ignorados.

A fim de esclarecer a compatibilidade entre estes três modelos de sistemas de gestão, realizou-se no Quadro 2 um comparativo entre o Programa de Integridade estabelecido no Decreto 8420/2015 brasileiro e as diretrizes e requisitos das normas internacionais da ISO.

Quadro 2 – Compatibilidade entre Sistemas de Gestão de *Compliance*

Diferenças	Decreto Federal 8420/2015	ISO 19600/2014	ISO 37001/2016
Abrangência	Compreende toda a organização, sites, processos e produtos	A organização pode definir o escopo que deseja implantar	Restrito às práticas antissuborno
Certificação de 3ª Parte	NÃO	NÃO	SIM
Entidade que avalia / audita	Controladoria Geral da União	Qualquer empresa de consultoria / auditoria privada	Organismo de Certificação Acreditado
Reconhecimento	Nacional	Internacional	Internacional
Requisitos do Sistema de Gestão / Integridade	<p>I. Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica</p> <p>II. Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade de integrantes</p> <p>III. Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade de terceiros</p> <p>IV. Treinamentos periódicos</p> <p>V. Análise periódica de riscos</p> <p>VI. Registros contábeis</p> <p>VII. Controles internos que assegurem confiabilidade</p> <p>VIII. Procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos</p> <p>IX. Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pelo programa de integridade</p> <p>X. Canais de denúncia de irregularidades</p> <p>XI. Medidas disciplinares;</p> <p>XII. Interrupção de irregularidades ou infrações detectadas</p> <p>XIII. Diligências apropriadas para contratação de terceiros</p> <p>XIV. Processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias</p> <p>XV. Monitoramento contínuo do programa integridade</p> <p>XVI. Transparência de doações para candidatos e partidos políticos</p>	<p>1. Escopo</p> <p>2. Referências normativas</p> <p>3. Termos e definições</p> <p>4. Contexto da organização</p> <p>5. Liderança</p> <p>6. Planejamento</p> <p>7. Apoio</p> <p>8. Operacional</p> <p>8.1 Planejamento e controle operacional</p> <p>8.2 Estabelecendo controles e procedimentos</p> <p>8.3 Processos terceirizados</p> <p>9. Avaliação e desempenho</p> <p>10. Melhoria</p>	<p>1. Escopo</p> <p>2. Referências normativas</p> <p>3. Termos e definições</p> <p>4. Contexto da organização</p> <p>5. Liderança</p> <p>6. Planejamento</p> <p>7. Apoio</p> <p>8. Operacional</p> <p>8.1 Planejamento e controles operacionais</p> <p>8.2 Due dilligence</p> <p>8.3 Controles financeiros</p> <p>8.4 Controles não financeiros</p> <p>8.5 Implementação de controles antissuborno</p> <p>8.6 Comprometimentos antissuborno</p> <p>8.7 Presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares</p> <p>8.8 Gerenciando controles de inadequação de antissuborno</p> <p>8.9 Levantando preocupações</p> <p>8.10 Investigando e lidando com suborno</p> <p>9. Avaliação e desempenho</p> <p>10. Melhoria</p> <p>Anexo A – A1 ao A22</p>

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018.

No Quadro 2 pode-se constatar que embora existam particularidades em cada uma destas normas, existem mais compatibilidades que divergências e a organização certamente se beneficiará ao implantar um sistema de gestão baseado em qualquer uma delas. Conforme já demonstrado, as empresas que firmaram acordo de leniência com o Ministério Público Federal deverão necessariamente adotar estes modelos como padrões a serem seguidos na implantação de seus programas de integridade.

A seguir, no Quadro 3, observa-se as referências bibliográficas que serviram de base para o referencial teórico desta pesquisa.

Quadro 3 – Referencial Teórico Básico

REFERENCIAL TEÓRICO BÁSICO	
CONSTRUCTO	REFERÊNCIAS
GOVERNANÇA CORPORATIVA	IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, Código das melhores práticas de governança corporativa. 5.ed. / Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, São Paulo, SP, 2015.
	MURITIBA, Sergio N. e MURITIBA, Patricia M. Governança Corporativa – Conceitos básicos e modelo universal, GEPR: 2015.
	CARNEIRO, Thiago Dantas; COIMBRA, Ricardo Aquino. Práticas de governança corporativa no setor de construção civil brasileiro. Revista da FA7, v. 1, n. 7, p. 63, 2009.
ÉTICA EMPRESARIAL	SANTOS, Fernando de A., Ética Empresarial: Políticas de Responsabilidade Social em Cinco Dimensões: Sustentabilidade, Respeito à Multicultura, Aprendizado Contínuo, Inovação e Governança Corporativa, Editora Atlas, São Paulo, 2015.
	NEGRÃO, Celia Regina P. Lima; PONTELO, Juliana de Fátima. Os reflexos da lei 12.846/2013, conhecida como lei anticorrupção, na administração pública, Correios: 2015
COMPLIANCE	GONSALES, Alessandra et al., Compliance – A nova regra do jogo, Ed. LEC, São Paulo: 2016.
	GIOVANINI, Wagner. Compliance: a excelência na prática, 1ª Edição. São Paulo, 2014.
	CGU. (2015). Programa de Integridade: Diretrizes Para Empresas Privadas. Disponível em: https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018 - Baseado em Takashi e Fischer (2009) e Telles (2001).

O Quadro 3 apresenta o referencial teórico básico utilizado nesta pesquisa e nas referências as demais fontes utilizadas. O capítulo seguinte apresenta os procedimentos metodológicos adotados na condução desta pesquisa.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos empregados para alcançar os objetivos estabelecidos. Descrevendo assim as respectivas técnicas empregadas, a caracterização da pesquisa realizada, o processo de coleta e do tratamento dos dados obtidos nas instalações da empresa avaliada e, por fim, as limitações do método empregado.

Ressalta-se que o referencial teórico indicado no capítulo anterior foi elaborado a partir de pesquisas realizadas em livros técnicos, dissertações, teses e artigos científicos relacionados aos temas relacionados aos objetivos deste estudo. Os seguintes motores de busca foram utilizados para localização da literatura apropriada: *Redalyc*, *Scielo*, *Spell*, Banco de teses da Capes e Google acadêmico. Quanto aos descritores de pesquisa, foram utilizados os seguintes: governança corporativa; *Compliance*; ética empresarial; programa de integridade e corrupção em empresas públicas.

3.1 Tipo de Pesquisa

Esta pesquisa se caracteriza como qualitativa, embasada em um estudo de caso único. Conforme apontam Martins e Theóphilo (2009) a pesquisa qualitativa tem como preocupação central descrições, compreensões e interpretações dos fatos ao invés de medições. Como este estudo está pautado no entendimento dos ajustes feitos nos procedimentos de governança corporativa, especificamente no *Compliance*, a utilização de uma pesquisa qualitativa se apresenta adequada para a compreensão dos fenômenos envolvidos. Na visão de Richardson *et al.* (1999) a pesquisa qualitativa é adequada aos estudos destinados a: analisar a inter-relação entre variáveis, compreender problemas complexos, a classificar e analisar a dinâmica dos processos.

Vergara (2007) considera que a pesquisa deve seguir dois critérios: segundo os fins e segundo os meios. Considerando esta abordagem, esta pesquisa se posiciona da seguinte forma:

Segundo os fins: a pesquisa se posiciona como descritiva, pois pretende constatar as ações implantadas por organização envolvida em escândalo de corrupção para reestruturar o *Compliance*.

Segundo os meios: a pesquisa se posiciona como um estudo de caso apoiada na análise documental e no desenvolvimento de uma entrevista com o executivo da empresa responsável pelo Programa de Conformidade a nível Brasil. E o estudo de caso único é caracterizado pela investigação em profundidade em uma empresa do segmento de construção civil. Por fim, caracteriza-se por documental por se basear em documentação disponibilizada pela empresa alvo da pesquisa.

3.2 Universo

Esta pesquisa analisa uma empresa que atua no segmento de construção civil. A empresa alvo da pesquisa foi escolhida em função de sua importância para o setor da construção, assim como pelo fato do aceite da mesma em fornecer os dados necessários para este estudo. Para Vergara (2007) o critério de acessibilidade se posiciona como adequado, face ao acesso dos dados necessários. No entanto, em face da confidencialidade dos dados, a empresa solicitou a não divulgação dos documentos internos, tendo sido disponibilizada apenas a Política de Conformidade que está disponível no site da empresa para o público em geral (https://www.odebrecht.com/sites/default/files/politica_sobre_conformidade_ptbr.pdf). Esta condição já era esperada, foi aceita e atendida pelo pesquisador. Ressalta-se que no próximo capítulo, onde será realizada a análise dos dados, será realizada a apresentação e contextualização da empresa alvo da pesquisa dentro do grupo empresarial a que pertence.

Para Yin (2010) três condições são fundamentais para a realização do estudo de caso, e que se enquadram dentro do escopo desta pesquisa, a saber: i) tipo de questão da pesquisa; ii) baixo controle dos eventos comportamentais; iii) tratar-se de um fenômeno contemporâneo contextualizado em fatos da vida real.

Face ao conjunto de fatores envolvidos nesta pesquisa, o estudo de caso se mostra apropriado por ser estudo realizado dentro da esfera do Mestrado Profissional em Administração em Governança Corporativa, sendo o mestrado profissional apontado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como um mestrado voltado ao estudo de processos, técnicas, inovações tecnológicas e produtivas concernentes ao setor produtivo. Desta forma, o estudo de caso foi desenvolvido sobre a reestruturação do sistema de *compliance* e buscou fornecer informações úteis para o meio acadêmico e para o meio empresarial, em particular para as empresas da área de construção civil.

3.3 Coleta de Dados

A dinâmica de coleta dos dados foi acordada entre a empresa pesquisada e o pesquisador. Os documentos foram acessados dentro da própria empresa, com restrições para reprodução do material. Assim, os pontos relevantes foram anotados pelo pesquisador e posteriormente analisados e liberados pelo executivo que concedeu a entrevista.

A documentação da empresa foi composta por: política de conformidade, relatórios de acompanhamento de ações em andamento, diretrizes operacionais, treinamentos realizados, comunicados internos e *software* utilizado para controle da área de *Compliance* sobre as demais áreas da organização.

A coleta dos dados foi norteada pela busca de informações que atendessem aos objetivos específicos estabelecidos, e que ao final propiciassem responder ao objetivo geral da pesquisa. Para atingir este fim, três fontes distintas de informações foram utilizadas, a saber: i) coleta de informações de documentos internos da empresa pesquisada; ii) entrevista com o principal agente envolvido no processo de *Compliance* da empresa pesquisada; iii) pesquisa de relatórios publicados para a sociedade pela empresa pesquisada.

A empresa possibilitou acesso a todos os documentos requeridos pelo pesquisador. Sendo estes documentos analisados de forma antecipada pela empresa, que decidiu quais informações eram de importância estratégica. Os dados considerados como confidenciais, e não disponibilizados, não foram interpretados, como pertinentes para a pesquisa, não influenciando, desta forma, no resultado final. Os documentos disponibilizados pela empresa foram:

- Política sobre Governança Corporativa
- Política de Conformidade
- Política sobre Pessoas
- Política sobre sustentabilidade
- Política sobre Gestão de Riscos
- Código de Conduta do Fornecedor
- 10 Compromissos Odebrecht
- Acesso ao canal de denúncias
- Relatório Anual 2017

- Organograma da estrutura organizacional do grupo Odebrecht com indicação da composição dos Conselhos de Administração existentes em cada empresa do grupo
- Diretrizes operacionais
- Relatório de desempenho fornecido a sociedade, referente a 2017

A obtenção dos relatórios de desempenho anuais, das políticas e composição do Conselho de Administração se apoiou em buscas na internet diretamente no *site* da própria organização, uma vez que são dados públicos.

A investigação também incorporou uma etapa destinada a entrevistar o principal agente envolvido na reestruturação do sistema de *Compliance* da Construtora Norberto Odebrecht para todo o Brasil. Cabe ressaltar que cada empresa do grupo Odebrecht possui um R-Conformidade, como é conhecido o responsável pelo programa de conformidade naquela empresa. Destaca-se, que não houve a solicitação de sigilo do nome da empresa pesquisada, apenas do executivo entrevistado. Na sequência, se apresenta o perfil do entrevistado e sua posição na organização.

- **Entrevistado**

- Função: Responsável pelo Programa de Conformidade a nível Brasil
- Possui formação em Administração de Empresas com certificação de CCEP – *Certified Compliance and Ethics Professional*.
- Experiência: 16 anos de experiência em áreas de conformidade, abrangendo conformidade com FCPA, conformidade com Sarbanes Oxley, privacidade e auditorias internas / externas. Tendo atuado em empresas como Johnson & Johnson, General Motors e KPMG, antes de assumir esta função na Construtora Norberto Odebrecht.

A entrevista semiestruturada foi realizada na própria empresa, no local de atuação do entrevistado. Para Marconi e Lakatos (2010) a entrevista é uma conversação entre o entrevistador e o entrevistado, apoiada em uma metodologia específica, verbalizada e que proporciona ao entrevistador os dados necessários. Ainda, segundo Rosa e Arnoldi (2006) a entrevista semiestruturada deve se apoiar em questões que possibilitem ao entrevistado expressar seus pensamentos, reflexões e tendências sobre o fenômeno em análise.

As entrevistas foram realizadas sem o auxílio de gravador, por solicitação do entrevistado, sendo registradas pelo pesquisador em bloco de anotações. Posteriormente as informações foram apontadas na forma de texto, e apresentadas ao entrevistado para possibilitar análises mais profundas e validadas, para garantia da fidedignidade entre as anotações realizadas durante as entrevistas com as respostas fornecidas.

A entrevista foi realizada com o auxílio de um roteiro elaborado a partir dos objetivos da pesquisa, da revisão teórica e do perfil do entrevistado. No entanto, o roteiro com as perguntas se materializa em uma conduta que assegure a obtenção das informações necessárias a pesquisa. As perguntas foram abertas, a fim de possibilitar ao entrevistado a condição de abordar pontos que interprete como de interesse para a pesquisa.

O roteiro das entrevistas foi estruturado para verificar a aderência dos procedimentos de Governança Corporativa da Construtora Norberto Odebrecht às recomendações feitas pelo Decreto 8420/2015, assim como verificar a conformidade do Sistema de Gestão de *Compliance* da empresa com as diretrizes da norma da ISO 19600 – Sistema de Gestão de *Compliance* e aos requisitos da norma NBR ISO 37001 – Sistema de Gestão Antissuborno.

O Quadro 4 apresenta as doze questões investigadas quando da pesquisa realizada nas instalações da empresa.

Quadro 4 – Roteiro de Campo

Questão	Referência	Pergunta
1	IBGC 2015	Há necessidade de mudança nas práticas existentes de Governança Corporativa da Construtora Norberto Odebrecht (CNO) para atender a lei anticorrupção?
2	DECRETO 8420, 2015	A CNO possui um Programa de Integridade e Compliance (PIC)?
3	DECRETO 8420, 2015	Caso afirmativo, o PIC está em conformidade com algum modelo / padrão nacional ou internacional?
4	ISO 19600	O PIC possui alguma integração com outros Sistemas de Gestão da CNO (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Riscos ou Segurança da Informação)?
5	ISO 19600	Qual é o ESCOPO do PIC da CNO?
6	ISO 19600	A CNO Possui uma área de <i>Compliance</i> ?
7	ISO 37001	A CNO tem procedimento para <i>Due Diligence</i> em Pessoas e Parceiros de Negócios?
8	ISO 37001	A CNO tem procedimento para estabelecer regras para recebimento ou pagamento de Presentes, Hospitalidade, Doações e Benefícios Similares?
9	ISO 37001	A CNO tem procedimento para Auditoria do PIC?

10	ISO 37001	Quais são os indicadores que a CNO utiliza para monitorar a eficácia dos seu PIC?
11	DECRETO 8420, 2015	<p>Como a CNO atenderá os requisitos do Decreto Federal 8420/2015?</p> <p>I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa;</p> <p>II - padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos;</p> <p>III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;</p> <p>IV - treinamentos periódicos sobre o programa de integridade;</p> <p>V - análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade;</p> <p>VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica;</p> <p>VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica;</p> <p>VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões;</p> <p>IX - independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento;</p> <p>X - canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciante de boa-fé;</p> <p>XI - medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade;</p> <p>XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados;</p> <p>XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;</p> <p>XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas;</p> <p>XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei no 12.846, de 2013; e</p> <p>XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos</p>
12	-	Você destacaria alguma mudança específica na CNO com a implantação do Programa de Integridade e <i>Compliance</i> ?

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2017

A etapa final do levantamento consistiu na obtenção de dados que possibilitassem a comparação das ações implantadas pela organização para reestruturar o sistema de *Compliance* com os padrões de referência adotados nesta pesquisa, a saber: i) Decreto 8420/2015; ii) ISO 19600/2014; iii) ISO 37001/2016.

O Quadro 5 apresenta os objetivos específicos desta pesquisa associados a técnica utilizada para coleta dos dados e respectivo referencial teórico que suporta as discussões a se desenvolver no quinto capítulo.

Quadro 5 – Matriz de Amarração

Objetivo Específico	Técnica	Referencial Teórico
Identificar os requisitos apontados no decreto 8420/2015, necessários a serem incorporados pelas empresas em seu programa de integridade.	Pesquisa documental	✓ Programa de Integridade: Diretrizes Para Empresas Privadas CGU (2015).
Analisar a aderência do decreto 8420/2015 frente aos requisitos estabelecidos nas normas internacionais ISO 19600/2014 e ISO 37001/2016.	Pesquisa documental	✓ Decreto 8420/2015 ✓ ISO 19600/2014 ✓ ISO 37001/2016.
Analisar como uma empresa envolvida em escândalo de corrupção reestrutura a prática de Compliance de sua governança corporativa.	Entrevista	✓ Entrevista semiestruturada segundo roteiro descrito no Quadro 4

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018

O Quadro 5 apresenta o procedimento metodológico de forma simplificada, enquanto no apêndice A é apresentada uma descrição detalhada da síntese metodológica desta pesquisa. A seção seguinte detalhará como se processou os dados obtidos.

3.4 Tratamento dos Dados

O entendimento e a coordenação dos dados coletados se fundamentaram na análise documental. Com o uso de múltiplas fontes de dados, foi possível a confrontação das informações, no intuito de obter uma convergência dos dados obtidos. A confrontação dos dados resulta do uso de diferentes fontes de pesquisa no intuito de ampliar o entendimento e ou a precisão do resultado da pesquisa (LEWIS; RITCHIE, 2013). Em pesquisa realizada por Teixeira, Nascimento e Carrieri (2012) em 174 trabalhos apresentados nos Encontros da ANPAD (ENANPAD), foi possível observar que a confrontação de dados, em grande parte das pesquisas, está sendo adotada no intuito da validação convergente.

Nesta pesquisa, a confrontação ocorreu em função da análise dos diversos documentos internos da empresa, assim como da análise da documentação publicada por meio dos relatórios de desempenho que são apresentados para a sociedade e finalmente pela entrevista desenvolvida. Convém ressaltar que o conceito adotado nesta pesquisa não é o proposto por autores que apresentam este comportamento como a confrontação de métodos, mais precisamente utilização de métodos que combinam técnicas quantitativas com técnicas qualitativas. Para autores desta proposição, como Ottoboni (2009), a confrontação de técnicas busca a identificação de diferentes paradigmas de um mesmo fenômeno.

3.5 Limitações do Método

A técnica de confrontação dos dados possibilitou maior consistência das informações obtidas, no entanto, por se tratar de um estudo de caso que está condicionado as limitações intrínsecas desta técnica, não permitem generalizações. Pois, trata de uma empresa específica de uma área em particular. Embora todos os métodos apresentem tanto possibilidades, quanto limitações (Vergara, 2007), o resultado da pesquisa pode constituir uma fonte de pesquisas e *benchmarking* para outras organizações.

Neste capítulo foram apresentadas as técnicas utilizadas para a obtenção dos dados da pesquisa, cujas seções detalharam o tipo, o universo, a coleta de dados, o tratamento e as limitações do método. No capítulo seguinte são demonstrados os dados obtidos na pesquisa.

4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Este capítulo apresenta a empresa objeto deste estudo de caso, assim como os dados coletados para atender os objetivos estabelecidos. Neste contexto, este capítulo apresenta todos os dados obtidos nas visitas realizadas às instalações da empresa avaliada neste estudo.

4.1 Apresentação da empresa objeto do estudo de caso

Segundo dados disponíveis no *site* da empresa, a Odebrecht (2018) é uma organização global, de origem brasileira, que atua em 24 países, com 79 mil integrantes de 80 nacionalidades, possui 73 anos de fundação e hoje tem negócios diversificados nos setores de Engenharia e Construção, Indústria, Imobiliário e no desenvolvimento e operação de projetos de Infraestrutura e Energia, entre outros. As empresas que compõem grupo Odebrecht são:

- ✓ **Construtora Norberto Odebrecht** – também conhecida como Odebrecht Engenharia & Construção (nome fantasia) que atua com projetos de engenharia e infraestrutura para clientes públicos e privados de diversos setores. Presente em 16 países, a Odebrecht Engenharia & Construção presta serviços de engenharia e construção de infraestrutura no Brasil, na América Latina, na África, nos Emirados Árabes Unidos e em Portugal, atendendo a Clientes públicos e privados. Nos Estados Unidos, atua por meio da Odebrecht Construction USA;
- ✓ **OR** - Criada em 2007, a OR desenvolve projetos residenciais, empresariais, comerciais, hoteleiros e de uso misto. Hoje a OR está presente nas principais capitais e regiões metropolitanas do Brasil, com escritórios regionais em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador e Cabo de Santo Agostinho.
- ✓ **Odebrecht Latinvest** - Criada em 2012 e com mais de 2.300 Integrantes, tem foco no investimento em logística e infraestrutura na América Latina e executa projetos, mobiliza capital e realiza investimentos nos segmentos de estradas, mobilidade urbana e dutos, priorizando Colômbia, México, Panamá e Peru. Além disso, atua como investidora de capital e operadora de concessões desenvolvidas ou adquiridas pela Organização. No total, são 2.250 km de vias que recebem 168 milhões de usuários a cada ano, tais como: Rodovia

IIRSA Norte (955 km que cruza o Norte do Peru e liga o Porto de Paita à cidade de Yurimaguas), Rodovia IIRSA Sur (656 km de extensão, conectando a serra de Cusco, no Peru, à fronteira com o Brasil, no estado do Acre), Rodovia Rutas de Lima (115 km de vias urbanas que conectam os principais acessos à capital peruana) e Rodovia Ruta del Sol (entre Puerto Salgar e San Roque, na Colômbia) ;

✓ **Odebrecht TransPort** - fundada em 2010, esta empresa do grupo desenvolve, implanta, opera e participa de projetos nas áreas de mobilidade urbana, rodovias, portos e sistemas integrados de logística. A empresa conta hoje com 6 mil integrantes e 15 empresas em diversos estados brasileiros nos setores de terminais de armazenamento de grãos (2), mobilidade urbana (5 empresas), uma empresa de transporte de etanol do centro-oeste ao sudeste e de rodovias (7 rodovias), tais como:

- Rota do Oeste – duplicação e manutenção da rodovia BR-163, com 851 km, entre Sinop (MT) e a divisa com o Mato Grosso do Sul;
- Rota das Bandeiras – concessão do Corredor Dom Pedro I, de 297 km, que atravessa 17 municípios de São Paulo;
- Rota dos Coqueiros – via de 6,5 km, em Cabo de Santo Agostinho (PE);
- Rota do Atlântico – ampliação e modernização das rodovias da região portuária de Suape e do Litoral Sul de Pernambuco;
- Bahia Norte – sistema de rodovias com 121 km, que liga sete municípios da Região Metropolitana de Salvador (BA);
- Rota das Fronteiras – administração de 220 km do Corredor PR-323, entre Maringá e Francisco Alves, (PR);
- Litoral Norte – administração de 217 km da BA-099 (BA);
- SuperVia – operação dos trens urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com 270 km e 102 estações;
- Linha 6 do Metrô de São Paulo – conexão da Zona Norte da capital paulista à região central, com 15,5 km e 15 estações;
- VLT Carioca – Veículo Leve Sobre Trilhos que liga a Zona Portuária ao centro do Rio de Janeiro e Aeroporto Santos Dumont;
- VLT de Goiânia – Veículo Leve Sobre Trilhos de 13,6 km de extensão, 12 estações e cinco terminais de integração;

- Otima – implantação de mobiliários urbanos, sendo 7,5 mil novos abrigos de ônibus e 14,7 mil totens informativos, na cidade de São Paulo.
- ✓ **Ocyan** - é uma empresa que tem suas origens em 1979, com sede administrativa na cidade do Rio de Janeiro, mantém quatro bases de apoio logístico: duas em Macaé (RJ), uma em Itajaí (Santa Catarina) e uma em Santos (SP), além de um escritório na Áustria. Atua nas áreas de Manutenção e serviços offshore, Perfuração e produção offshore e Construção submarina;
 - ✓ **Braskem** - é uma das maiores produtoras de resinas termoplástica das Américas, com volume anual superior a 20 milhões de toneladas, incluindo a produção de outros produtos químicos e petroquímicos básicos. Atua em mais de 70 países, conta com 8 mil integrantes e opera 41 unidades industriais, localizadas no Brasil, EUA, Alemanha e México, sendo esta última em parceria com a mexicana Idesa;
 - ✓ **Atvos** – empresa que produz e comercializa etanol e açúcar, abastecendo os mercados brasileiro e internacional, e energia elétrica originada da biomassa. Atua desde o cultivo e colheita de mais de 36 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, de forma 100% mecanizada, no preparo do solo e na escolha de variedades adequadas, até a produção, venda e entrega dos produtos. Emprega mais de 11 mil colaboradores diretos e 30 mil indiretos em quatro Estados brasileiros (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo);
 - ✓ **Eseada Indústria Naval** – Fundada em 2012, atua na exploração de petróleo em alto-mar e investe na construção e reforma de estaleiros no Brasil. Com a inclusão da Kawasaki Heavy Industries ao grupo como acionista e parceira tecnológica, empresa iniciou sua trajetória com uma sólida proposta empresarial, uma carteira de encomendas de US\$ 6,5 bilhões e um projeto diferenciado: a construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, na Bahia;
 - ✓ **Odebrecht Corretora de Seguros** – empresa criada em 1978 para promover a segurança empresarial, busca soluções inovadoras na transferência de riscos junto ao mercado de

seguros e resseguro, nacional e internacional. Sua função é apoiar a Organização na identificação, avaliação e mitigação destes riscos;

- ✓ **Odebrecht Previdência** - foi criada em 1995 para apoiar os Integrantes da Organização na construção de um patrimônio a ser usufruído no período pós-carreira. Para isso, oferece e administra o Plano Odeprev – solução de previdência complementar. Atualmente, a instituição conta com a participação de mais de 20.000 pessoas e faz a gestão de um patrimônio de mais de R\$ 2,6 bilhões (dados de dezembro/16);

- ✓ **Odebrecht Defesa e Tecnologia (ODT)** - Fundada em 2011, está ligada à implantação da Estratégia Nacional de Defesa (END) do Estado Brasileiro para modernização do setor e reestruturação da indústria de defesa nacional, atuando no mercado de defesa por meio das empresas:
 - Consórcio Baía de Sepetiba (CBS): responsável pelo planejamento, coordenação, gestão e administração das interfaces do PROSUB;
 - Itaguaí Construções Navais (ICN): voltada para a construção de quatro submarinos com propulsão convencional e um com propulsão nuclear do Programa Nacional de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB), da Marinha do Brasil;
 - Mectron: com foco no desenvolvimento e fabricação de produtos de alta tecnologia e sistemas complexos para usos militar e civil.

No caso da empresa Odebrecht Defesa e Tecnologia, não foram localizadas informações disponíveis no *site* oficial da empresa na internet. As informações acima foram obtidas através de matéria publicada no *site* Defesanet (2015), quando da cobertura da Feira Internacional de Defesa e Segurança.

Existe ainda a Fundação Odebrecht, criada em 1965, que não faz parte da área de negócios do grupo empresarial, por se tratar uma instituição privada sem fins lucrativos. Tem a missão de “educar para vida, pelo trabalho, para valores e superação de limites”. Sua área de atuação é a região do Baixo Sul da Bahia, com projetos em execução nas áreas de educação, trabalho e renda, cidadania e meio ambiente e três programas: Programa de Desenvolvimento e Crescimento Integrado com Sustentabilidade (PDCI S), Programa Tributo ao Futuro – Novas

Gerações e o Programa Editorial. Segundo dados do Relatório Anual 2017 (ODEBRECHT, 2018), a Fundação Odebrecht destinou em 2016, em conjunto com 50 parceiros investidores sociais, R\$ 24 milhões a iniciativas socioambientais. No ano, 20 mil pessoas e 390 comunidades foram beneficiadas diretamente, além de 285 mil pessoas favorecidas indiretamente.

A empresa objeto do estudo de caso desta pesquisa é a Construtora Norberto Odebrecht e a entrevista foi realizada nas instalações da sede administrativa situada no prédio que comporta as principais empresas do grupo, na capital paulista. O prédio conhecido como Escritório Odebrecht de São Paulo – EOSP fica situado na Rua Lemos Monteiro, Nº 120, Butantã, São Paulo – SP.

4.2 Dados e documentos avaliados nas instalações da empresa

Esta seção se destina a apresentar os dados obtidos por meio da análise documental desenvolvida no material utilizado pelo departamento de *Compliance* da empresa. A análise documental ocorreu nas dependências da empresa, em local definido pelos representantes legais, que estabelecerem a expressa proibição pela reprodução ou fotografia do material objeto de investigação. Na sequência são apresentados os documentos analisados.

Metodologicamente se optou por apresentar uma síntese dos documentos analisados. Vale destacar, que em alguns textos se alterou o tamanho da fonte para 10 (o texto normalmente está em fonte 12) com a finalidade de evidenciar o material obtido na análise. Ressalta-se que a apresentação dos dados não se caracteriza como Tabela ou Quadro, razão pela qual não recebe numeração específica.

4.2.1 Política sobre Governança Corporativa

Documento de 32 páginas que define a Governança Corporativa na Odebrecht S.A. e serve de base para outras empresas do grupo. Compreende o sistema de gestão, inclusive comunicação e processos, por meio do qual a Odebrecht S.A. é dirigida e monitorada. Envolve o relacionamento entre os acionistas, a diretoria e os órgãos de fiscalização e controle. Estabelece parâmetros tanto para a composição do conselho de administração, incluindo regras sobre a independência necessária, assim como para os comitês de Conformidade, Finanças e de Cultura, Pessoas e Sustentabilidade.

4.2.2 Política de Conformidade

A Política de Conformidade foi aprovada em 09/11/2016 através da DELIBERAÇÃO 15/16-ODB e é hoje o documento principal do Sistema de Conformidade implantado por expressar a nova postura das empresas do grupo Odebrecht sobre a forma de conduzir os negócios. Este documento expressa a orientação institucional sobre o comportamento e as ações que todos os integrantes da Odebrecht devem seguir, com regras detalhadas sobre como devem se comportar entre si e no relacionamento com Acionistas, Clientes, Fornecedores, Concorrentes, Governos, Comunidades e a sociedade em geral. Assim como preconizado pelo Decreto 8420/2015, o Sistema de Conformidade é dividido em três pilares: i) prevenção, ii) detecção e iii) remediação. Eles são cobertos por dez diferentes elementos e boa parte se refere à prevenção. No entanto, uma vez detectada uma exposição a risco, ela deve ser rapidamente tratada de acordo com sua natureza e a sua gravidade. A Figura 4 apresenta os 10 elementos do sistema de *compliance* da Odebrecht.

Figura 4 – Os 10 elementos do Sistema de *Compliance*

Fonte: Odebrecht (2018).

Estes 10 elementos, apresentados na Figura 4, assim como a Política de Conformidade, serão discutidos durante os próximos itens avaliados na sequência, e mais detalhadamente durante a entrevista, com o responsável por conformidade da Construtora Norberto Odebrecht. Por ser um documento relevante para entender a reestruturação do sistema de *Compliance* da empresa, optou-se por anexar a Política de Conformidade na íntegra como o Anexo A desta pesquisa.

4.2.3 Política sobre Pessoas

Documento de 23 páginas que define os princípios que norteiam a cultura e o código de conduta referente a forma de tratar as pessoas da organização, incluindo os princípios de saúde e segurança, e serve de base para outras empresas do grupo.

4.2.4 Política sobre sustentabilidade

Documento de 13 páginas que tem o objetivo de estabelecer referências para atuação sustentável. Na Política estão definidos os conceitos básicos que orientam, bem como os compromissos, indicadores, papéis e responsabilidades nesse tema.

4.2.5 Política sobre Gestão de Riscos

Documento de 18 páginas que tem o objetivo de estabelecer o processo de gestão de riscos que abrange o estabelecimento do contexto, a identificação, avaliação, priorização, tratamento, comunicação e monitoramento dos riscos de sua atividade empresarial, orientar e fortalecer a cultura de gestão de riscos no Grupo. Interessante constatar que esta Política indica claramente uma mudança de postura da organização ao indicar que a ânsia exclusiva por resultados a curto prazo tende a colocar em risco a base do Negócio, que é servir ao cliente, com ética, integridade e transparência. Para serem fortes, as Empresas devem fazer uma clara opção pelo futuro, abrindo mão de resultados imediatos. Outro fato digno de nota é a opção que organização fez pela utilização da metodologia do PMBOK (2017) para gerenciar riscos

operacionais nos diversos projetos da organização, incluindo a construtora, objeto deste estudo.

4.2.6 Código de Conduta do Fornecedor

Documento de 12 páginas que tem o objetivo de transmitir os valores e comportamento esperados dos fornecedores da empresa. Para ser fornecedor da empresa, este deve incluir o código de conduta da Odebrecht em seu contrato, assumindo desta forma concordar que deverá zelar pela seleção de parceiros comerciais, e que deverá atuar em conformidade com a legislação vigente relativa às suas atividades, especialmente a Lei nº 12.846/2013, mas também se comprometendo com o combate ao assédio, discriminação, uso de mão de obra infantil, exploração sexual de menores, violação da legislação trabalhista e ambiental. Cabe ressaltar que o código de conduta do integrante Odebrecht está expresso na Política de Conformidade.

4.2.7 Compromisso Odebrecht

A liderança da organização entende que para sobreviver num mercado que exige uma postura ética e comprometida com o combate a corrupção, foi estabelecido o Compromisso Odebrecht que apresenta os 10 princípios assumidos publicamente pelo Grupo no combate e não tolerância à corrupção em quaisquer de suas formas na condução de seus negócios, sem flexibilizações. São eles:

Combater e não tolerar a corrupção em quaisquer de suas formas, inclusive extorsão e suborno.

Dizer não, com firmeza e determinação, a oportunidades de negócio que conflitem com este Compromisso.

Adotar princípios éticos, íntegros e transparentes no relacionamento com agentes públicos e privados.

Jamais invocar condições culturais ou usuais do mercado como justificativa para ações indevidas.

Assegurar transparência nas informações sobre a Odebrecht, que devem ser precisas, abrangentes e acessíveis e divulgadas de forma regular.

Ter consciência de que desvios de conduta, sejam por ação, omissão ou complacência, agridem a sociedade, ferem as leis e destroem a imagem e a reputação de toda a Odebrecht.

Garantir na Odebrecht, e em toda a cadeia de valor dos Negócios, a prática do Sistema de Conformidade, sempre atualizado com as melhores referências.

Contribuir individual e coletivamente para mudanças necessárias nos mercados e nos ambientes onde possa haver indução a desvios de conduta.

Incorporar nos Programas de Ação dos Integrantes avaliação de desempenho no cumprimento do Sistema de Conformidade.

Ter convicção de que este Compromisso nos manterá no rumo da Sobrevivência, do Crescimento e da Perpetuidade.

4.2.8 Acesso ao canal de denúncias

A Linha de Ética é um canal exclusivo e confidencial disponibilizado pela Odebrecht para comunicação segura e, se desejada, anônima, de conduta não conforme com uma atuação Ética, Íntegra e Transparente, regulamento interno ou a legislação vigente. As informações são recebidas por empresa independente e especializada, assegurando sigilo e não retaliação ao denunciante. O relato pode ser feito através de número de discagem gratuita e com atendimento 24 horas por dia em todos os países que a empresa atua.

No Brasil, para ter acesso ao canal de denúncias da Construtora Norberto Odebrecht, objeto deste estudo, pode ser utilizado o número 0800-377-8016 ou através do site <https://canalconfidencial.com.br/linhadeeticaoec/>.

4.2.9 Organograma da estrutura organizacional do Grupo Odebrecht

Na estrutura organizacional identificada na Figura 5 é possível identificar que cada empresa do grupo possui um Conselho de Administração (CA). Os profissionais que exercem a função de Responsável pelo Programa de Conformidade – R-Conformidade – ficam ligados hierarquicamente ao Conselho de Administração de cada empresa.

Figura 5 – Estrutura Organizacional do Grupo Odebrecht

Fonte: Odebrecht (2018).

O Conselho de Administração da *Holding*, que administra as empresas do grupo, possui oito membros, sendo 2 conselheiros independentes, ou seja, não são funcionários da Odebrecht.

4.2.10 Relatório Anual 2017

Foram disponibilizados os relatórios anuais de 2007 a 2017. Optou-se por analisar o relatório referente a 2017 por já refletir as ações iniciadas no ano anterior para reestruturação das práticas de *Compliance*, além do fato deste relatório já ter sido elaborado com base nas

orientações da *Global Reporting Initiative* (GRI), organização internacional que tem o objetivo de elevar as práticas de relato de informações socioambientais ao nível de qualidade equivalente ao de relatórios financeiros. Este documento foi elaborado de acordo com os *GRI Standards*: opção “Essencial”, e os tópicos nele abordados estão correlacionados aos dez princípios do Pacto Global das Nações Unidas, referentes a direitos humanos, a direitos do trabalho, ao meio ambiente e a práticas anticorrupção. O Relatório Anual 2017 possui 66 páginas e contempla os indicadores quantitativos referentes ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016 e foram verificados pela auditoria independente BDO RCS Auditores Independentes S.S.

Dentre os indicadores apresentados neste relatório, ressalta-se a ponderação da receita bruta anual do grupo Odebrecht de 2016 (R\$ 89.8 bilhões), sendo a Brasken responsável por 62 % desta receita, a Construtora Norberto Odebrecht por 21% e os outros 17% pelas demais empresas do grupo.

4.2.11 Diretrizes operacionais

A fim de orientar os colaboradores sobre a forma de agir nas diversas situações do dia a dia, a Área de Conformidade da Construtora Norberto Odebrecht (CNO) emitiu diversas diretrizes operacionais que esclarecem a orientação institucional sobre a atuação ética, íntegra e transparente manifestada na Política de Conformidade. Cabe ressaltar que estas diretrizes foram construídas sob a premissa de serem documentos objetivos, de fácil leitura e com exemplos práticos de aplicação. Motivo pelo qual a maioria tem em torno de duas páginas. A seguir apresenta-se uma visão sintética de cada Diretriz:

DIR 02 – REV01 – 11.04.17 - Linha de Ética e Processo de Investigação: Documento de duas páginas que descreve a premissa de isenção e confidencialidade do processo de investigação de todas as denúncias recebidas de integrantes, clientes, terceiros e público externo sobre qualquer violação a Política de Conformidade ou qualquer política institucional da empresa, diretriz, regulamento interno e legislação vigente.

DIR 03 – REV 01 – 03.05.17 – *Due Diligence*: Documento de três páginas que alerta sobre o risco de pagamentos de suborno em relações comerciais que envolvem terceiros,

incluindo agentes, representantes de marketing, consultores e parceiros de *joint ventures*. A Diretriz descreve ainda as três classificações de terceiros que a organização adota para definir a forma de *Due Diligence* a ser realizada. Ressalta-se que para novos clientes também será conduzida uma análise detalhada do histórico de crédito, reputacional e verificação de antecedentes, incluindo listas de banimento e sansões.

DIR 04 – REV01 – 11.04.17 - Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade:

Documento de duas páginas que estabelece os requisitos para a oferta e/ou recebimento de Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade, incluindo o detalhamento do processo de registro e alinhamento sobre o tema, o qual todos os integrantes devem cumprir como parte do Sistema de Conformidade da CNO. Sendo estabelecidos limites de valores para todos estes itens, assim como a necessidade de registro e prévia aprovação do R-Conformidade ou pelo Conselho de Administração, através da Plataforma *on-line* do Sistema de Conformidade.

DIR 05 – REV 00 – 09.05.17 – Contribuições Políticas: Documento de duas páginas que estabelece as regras relativas a forma de aprovação prévia pelo Conselho de Administração de qualquer tipo de contribuição política. Sendo estabelecido que a contribuição política só pode ser realizada se permitida pela lei local. A contribuição, se aprovada, deverá ser amplamente divulgada e acessível a todos os públicos.

DIR 06 – REV 00 – 11.05.17 – Contribuições Benéficas: Documento de duas páginas que estabelece em que condições poderá ser realizada qualquer contribuição benéfica. Contribuições benéficas devem ser permitidas pelas leis e regulamentações locais. Contribuições ao desenvolvimento cultural, social, ambiental entre outros podem ser disponibilizadas às entidades filantrópicas ou outras entidades da comunidade de acordo com as condições definidas nesta diretriz.

DIR 07 – REV 00 – 11.05.17 – Patrocínio: Documento de duas páginas que estabelece em que condições poderá ser realizado qualquer tipo de patrocínio, que devem ser previamente aprovados pelo Líder do Negócio através de Formulário de Solicitação de Patrocínio registrado na Plataforma *on-line* do Sistema de Conformidade, buscando assegurar

o registro adequado e a documentação da transação. Patrocínios devem ser permitidos pelas leis e regulamentações.

DIR 08 – REV 00 – 11.05.17 – Relacionamento com Agentes Públicos: Documento de uma página que estabelece regras para interações com Agentes Públicos ou Pessoas Politicamente Expostas (PPE). O propósito do Guia é estabelecer o processo entre a CNO e Agentes Públicos para discussão de contratos públicos. Quando ocorrer a interação acima mencionada, o integrante CNO deverá ter feito uma solicitação formal, por escrito, e obtida aprovação para realizá-la.

DIR 09 – REV 00 – 11.05.17 – Pagamento de Facilitação, Solicitações e Extorsão: Documento de duas páginas que em primeiro momento explica aos integrantes da organização como entender situações que podem gerar estes itens. Em um segundo momento orienta como deve proceder se tiver que lidar com Pagamento de Facilitação, Solicitações e Extorsão, sendo a primeira recomendação de negar e entrar em contato imediatamente como Responsável por Conformidade.

Os documentos analisados estabelecem o arcabouço do sistema Odebrecht para garantir uma adequada atuação alinhada ao *compliance* da empresa. O nível de revisão dos documentos apresenta-se com numeração baixa, e em sua grande maioria em estágio inicial de aplicação, carecendo de um processo de amadurecimento na implantação. Adicionalmente se observa que todos datam de 2017, explicitando assim a jovialidade do sistema, e que a implantação do mesmo decorre dos problemas enfrentados pela empresa. Como a documentação ainda é recente é de se esperar que a mesma não reflita na íntegra a cultura desejada pela empresa, fato este que pode denotar a atuação de alguns agentes da empresa segundo a antiga cultura da empresa. A seção seguinte apresenta os dados obtidos por meio da entrevista realizada junto ao representante de *compliance* da empresa.

4.3 Entrevista com responsável pelo programa de conformidade Brasil

Esta seção relata o conteúdo da entrevista realizada na empresa em estudo, no mês de abril de 2017, o levantamento de dados junto ao entrevistado ocorreu em três oportunidades distas, condição esta necessária para atender a disponibilidade de agenda. Os dados coletados são apontados nesta seção, de acordo com os tópicos abordados na entrevista, e incluem parte dos depoimentos realizados pelo entrevistado e que foram anotados pelo entrevistador. Conforme identificado no capítulo da metodologia, o entrevistado é responsável pelo programa de conformidade no Brasil. Vale destacar, que a entrevista foi apoiada no roteiro de pesquisa baseado nos requisitos das normas ISO 19600/2014, ISO 37001/2016 e do Decreto 8420/2015. A Área de Conformidade da Odebrecht Engenharia & Construção (OEC) era formada no momento da pesquisa por nove pessoas, distribuídos pelas seguintes atribuições: o *Chief Compliance Office* – líder da equipe, por três Coordenadores Regionais, um Gerente de Auditoria e quatro membros de apoio focados em atividades específicas de conformidade (*Due Diligence*, Treinamento e Comunicação, e Canal de linha de ética). Esta área responde ao Comitê de Conformidade que por sua vez responde ao Conselho de Administração da empresa. A seguir apresenta-se as informações obtidas na entrevista.

Inicialmente foi solicitado que o entrevistado fizesse uma descrição das mudanças realizadas nos procedimentos existentes de Governança Corporativa da OEC para reestruturar o sistema de *Compliance*.

- Criação do Conselho de Administração (CA) próprio da Construtora com 5 conselheiros, sendo 2 independentes
- Criação do Comitê de Conformidade que se reporta ao CA
- Contratação do *Chief Compliance Officer* (CCO)
- Criação da Política de Conformidade
- Criação de Canal de Ética que atua em 20 países (empresa terceirizada) que se reporta ao CCO
- Desenvolvimento de *software* para gerenciar interação entre a área de Compliance e demais áreas da empresa (Plataforma de Conformidade)
- Demissão de executivos envolvidos com atos ilícitos
- Treinamentos de conscientização da força de trabalho

O depoimento do entrevistado indica que a empresa realizou uma alteração estrutural, com o acréscimo de novas funções destinadas a ampliar o *compliance* pela organização. As alterações fazem parte da reestruturação do Programa de Integridade e *Compliance* (PIC) existente destinado a ampliar a robustez do *compliance* em consonância com três pilares

básicos estabelecidos pela empresa: prevenção, detecção e remediação. Contexto este que pode ser observado na resposta à pergunta sobre a existência de um Programa de Integridade:

Sim (em fase de implantação).

O que está sendo feito no momento é dar muita robustez ao Sistema de Conformidade e sua prática para que os resultados de prevenção, detecção e remediação possam ser mais eficazes. As equipes foram fortalecidas com profissionais experientes do mercado para apoiar esse trabalho. Em qualquer organização, não existe uma garantia absoluta contra desvios de conduta.

Um fato relevante foi constatado ao investigar se o modelo adotado pela organização para reestruturação de seu programa de integridade estaria alinhado a referências normativas internacionais ou a modelos de outras organizações.

Sim, a OEC segue alguns modelos de empresas internacionais que são referência nessa área. O importante é que o Sistema de Conformidade em implantação está preparado para detectar essas práticas antiéticas rapidamente e adotar as medidas necessárias.

Em função da abrangência do termo *Compliance* compreender, por definição, a conformidade com toda a legislação aplicável a organização, buscou-se entender se o sistema de conformidade em implantação possui alguma integração com outros Sistemas de Gestão da organização (Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Responsabilidade Social, Riscos, Segurança da Informação, etc.), assim como o escopo deste sistema de conformidade.

Quanto a integração com outros sistemas:

- Neste momento somente com TI.

Quanto ao escopo do sistema de Compliance em implantação:

- Todos os escritórios e todos os projetos da OEC no Brasil e no exterior.

O relato do entrevistado indica que uma importante ferramenta de avaliação de riscos na contratação de terceiros é o procedimento conhecido como *Due Diligence*. Entretanto, ao ser questionado se este procedimento é aplicado tanto na contratação de profissionais de cargos chaves da organização, quanto na contratação de Parceiros de Negócios, fica claro que não se aplica a contratação de pessoas.

Sim, para parceiros de negócios. Todos os parceiros de negócios (Terceiros) serão classificados em três categorias de risco (A, B ou C) com requerimentos de processo de *Due Diligence* específicos. Os Coordenadores Regionais de Conformidade (CRC) da OEC serão responsáveis por confirmar a classificação de cada Terceiro baseada em uma equação de risco.

Em geral, os três perfis de Terceiros listados abaixo serão designados como Categoria A de risco:

- *Joint Venture* e Consórcios;

- Terceiros que, em nome da OEC, interagem com potenciais Clientes para obtenção de contratos.
- Terceiros que, em nome da OEC, interagem com Agentes Públicos (obtenção de licenças, alfandegas, imigração, etc.).

Empresas enquadradas nesta categoria de risco serão avaliadas por empresa terceirizada especializada em investigação de terceiros.

Terceiros que, em nome da OEC, interagem com Agentes Públicos, mas em países de baixo risco, serão classificados como Categoria B.

Terceiros, como por exemplo: fornecedores de equipamentos ou prestadores de serviços que não interagem em nome da OEC com Agentes Públicos, serão classificados como Categoria C.

O detalhamento deste procedimento está formalizado em uma Diretriz específica do Sistema de Conformidade.

O entrevistado indica que a empresa procurou adotar os sistemas de *Compliance* propostos pelas normas e legislações pertinentes, e que isto se processou por meio da criação de procedimento para estabelecer regras para recebimento ou pagamento de Presentes, Hospitalidade, Doações e Benefícios Similares.

Em geral essas cortesias comerciais são permitidas, desde que sejam legais, razoáveis, alinhadas com as políticas/orientações de oferta e recebimento de cortesias da parte externa e consistente com a prática local. Entretanto, uma vez que a oferta ou a aceitação de Brindes, Presentes, Entretenimento e Hospitalidade possa ser considerada corrupção em certas situações, a OEC estabeleceu diretrizes para todos os integrantes.

As refeições ou entretenimento, ofertadas ou recebidas, com valores superiores a quantia aprovada para toda OEC por pessoa, por evento, ou maior que seis vezes no ano corrente, com a mesma pessoa, devem ser reportadas na plataforma on-line do Sistema de Conformidade OEC. Para eventos frequentes, é necessário um prévio alinhamento registrado no sistema para não precisar reportar todas as vezes. Valores superiores à quantia aprovada para toda OEC deverão sempre ser reportados.

Para **presentes** ofertados a terceiros, incluindo clientes, potenciais clientes ou funcionários do governo com valores superiores a quantia aprovada para toda OEC, devem ter prévia aprovação na plataforma on-line do Sistema pelo R-Conformidade. Presentes recebidos deverão ser apenas registrados no sistema.

Para qualquer **viagem** que envolva partes externas, incluindo clientes, potenciais clientes e/ou funcionários do governo devem ter prévia aprovação no Sistema de Conformidade pelo R-Conformidade.

A aprovação prévia pelo R-Conformidade é obrigatória para:

- Qualquer presente que exceda a quantia aprovada para toda OEC.
- Qualquer oferta/aceite de Viagem/Alojamento.

Qualquer exceção urgente deve ser alinhada com o R-Conformidade ou requer aprovação do Conselho de Administração.

O detalhamento deste procedimento está formalizado em uma Diretriz específica do Sistema de Conformidade.

A empresa se atentou para a necessidade de implantar indicadores preconizados pelos modelos de gestão e pelas normas ISO, que por sua vez estão condicionados a objetivos a serem atendidos, e pertencentes ao processo de monitoramento da eficácia do sistema de gestão, assim como de Auditoria Interna para avaliar periodicamente a conformidade com os procedimentos estabelecidos pela organização.

Sim, esta área é um dos focos para OEC em 2017

Existem vários indicadores:

- ✓ Avaliação dos pontos levantados nas Auditorias
- ✓ Estatística dos recebimentos de alegações via Canal de Ética
- ✓ Monitoramento dos Processos de *Duo Diligence* e Hospitalidade / Refeições / Presentes
- ✓ Treinamentos
- ✓ Implementação de cláusulas contratuais – de Anticorrupção
- ✓ Monitoramento dos processos de risco

O entrevistado foi questionado sobre o fato de que todas as organizações envolvidas em escândalo de corrupção deverão necessariamente atender os requisitos do Decreto Federal 8420 (2015) para obter os benefícios de atenuação de penas previstos na Lei 12846 (2013), assim como obter autorização dos órgãos de fiscalização e controle para voltar a fazer negócios com a Administração Pública. Motivo pelo qual a pesquisa ter focado na forma pela qual a Odebrecht Engenharia e Construção está se organizando para atender todos os requisitos do referido decreto. Frente a esta condicionante, questionou-se quais eram as ações implantadas para o atendimento da legislação. Assim, na sequência aponta-se as ações implantadas, ou em fase de implantação, realizadas pela organização para atender cada requisito do decreto.

Nossa política com atuação Ética, Integra e Transparente esta totalmente alinhada com o decreto e os itens abaixo: O Sistema de Conformidade está estruturado em três pilares: i) prevenção, ii) detecção e iii) remediação. As medidas de prevenção são as mais importantes de serem implantadas e seguidas porque prevenir é sempre melhor e menos oneroso do que remediar. E, por isso, a atenção dos Líderes, os investimentos e demais recursos da Organização devem ser dedicados com prioridade a esse pilar.

I - Comprometimento da alta direção da pessoa jurídica, incluídos os conselhos, evidenciado pelo apoio visível e inequívoco ao programa;

Nossa Governança foi aperfeiçoada e ampliada para todos os ambientes. Implantamos Conselhos de Administração em cada Negócio. Ampliamos, também, o número de profissionais independentes nestes Conselhos, garantindo ao menos 20% de conselheiros independentes em cada grupo (e não menos que dois participantes com essa característica). Em 2015, havia seis posições de conselheiros independentes e hoje já são 14 vagas. A perspectiva é chegar a 23 até o fim do ano. Estes profissionais são experts no negócio e ajudam com sua experiência. Maiores informações sobre comprometimento da alta direção pode ser visto nos seguintes links:

- http://www.odebrechtnoticias.com.br/pt_br/post/odebrecht-s-a/o-que-estamos-fazendo-para-aperfeicoar-nossa-conformidade

- <http://www.odebrecht.com/pt-br/governanca/conselho-e-diretoria>

II - Padrões de conduta, código de ética, políticas e procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados e administradores, independentemente de cargo ou função exercidos;

Os padrões de conduta e código de ética estão expressos na POLÍTICA DA ODEBRECHT S.A. SOBRE CONFORMIDADE COM ATUAÇÃO ÉTICA, ÍNTEGRA E TRANSPARENTE.

Esta política está disponível no link:

http://www.odebrecht.com/sites/default/files/politica_sobre_conformidade_ptbr.pdf

III - Padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade estendidas, quando necessário, a terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;

Foi elaborado o Código de Conduta do Fornecedor, que pode ser obtido no link:

<http://www.odebrecht.com/sites/default/files/codigocondutafornecedortbr.pdf>

IV - Treinamentos periódicos sobre o programa de integridade (Quais?);

A empresa possui um plano de capacitação diretamente relacionado ao Sistema de Conformidade. Neste plano são definidos aspectos críticos como, descrição do tópico, responsável pelo treinamento, público alvo, abrangência e o planejamento.

As capacitações referentes ao Sistema de Conformidade são realizadas de forma presencial e à distância via *Webinars*. A apresentação utilizada no *webinar* e no treinamento presencial sobre o Sistema de Conformidade OEC e os novos processos implementados.

No segundo semestre de 2017, está prevista a utilização de plataforma *e-learning* que foi contratada por uma empresa especializada neste conteúdo de *compliance* (LRN). A LRN desenvolverá junto com a Odebrecht um curso de capacitações sobre a Política da OEC sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente que será aplicável a seus funcionários.

Desde Junho de 2016 foram realizadas as seguintes capacitações relacionadas ao Sistema de Conformidade:

- 31 Encontros sobre Conformidade para Diretores e Gerentes, em 18 países diferentes, contaram com a participação de centenas de integrantes. Esses encontros tiveram como objetivo a disseminação do Compromisso Odebrecht com atuação ética e a proposição de um Sistema Eficaz de Conformidade

- 33 Encontros (presenciais e *webinars*) para Integrantes que tenham relacionamento com agentes públicos, fornecedores e clientes. Os encontros ocorreram em 19 países. Essas capacitações tiveram como objetivo a disseminação do Sistema de Conformidade OEC e os novos processos implantados.

- 8 Encontros (*webinars*), oferecidos no âmbito global, contaram com a participação de 19 países. Essas capacitações tiveram como objetivo comunicar e instruir os Integrantes sobre como utilizar a Plataforma On-line do Sistema de Conformidade para os processos de Hospitalidade e *Due Diligence*.

- 20 Encontros nos projetos, em 6 países. Esses encontros tiveram como objetivo prover atualizações sobre o Sistema de Conformidade e diálogo ativo sobre os processos existentes com as pessoas-chave dos projetos.

Para controle da participação nos treinamentos são utilizadas lista de presença assinadas pelos participantes (inclusive para sessões de *webinars*), bem como registro fotográfico quando possível. Essas evidências Anexo 1_26 “Listas de Treinamentos_Plataforma” são inseridas (*upload*) pela equipe de Conformidade na Plataforma do Sistema de Conformidade. E monitoradas mensalmente por meio de relatórios dos LNs (líderes de Negócio).

V - Análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao programa de integridade (Qual método de identificação de Riscos?);

A Política da empresa define que o monitoramento de riscos e controles pode ser feito por meio de auditorias internas, externas ou por meio da avaliação contínua de indicadores de riscos chaves para o negócio.

O monitoramento de riscos deve fazer parte das ações cotidianas dos integrantes da OEC, os quais devem estar capacitados para identificar eventos que possam gerar riscos de não conformidade com uma atuação ética, íntegra e transparente.

Para os tópicos indicados na sequência, o entrevistado informou que não poderia informar as ações adotadas, pois a empresa as interpretava como procedimentos e condutas, que incluem aspectos de confidencialidade, a saber: VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa as transações da pessoa jurídica; VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiros da pessoa jurídica (Utilizado alguma ferramenta ou *software*?).

VIII - procedimentos específicos para prevenir fraudes e ilícitos no âmbito de processos licitatórios, na execução de contratos administrativos ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tal como pagamento de tributos, sujeição a fiscalizações, ou obtenção de autorizações, licenças, permissões e certidões;

Todos os integrantes têm a responsabilidade de informar imediatamente seu Coordenador de Conformidade Regional ou R-Conformidade sobre qualquer uma das seguintes situações:

- ✓ **Pagamento de Facilitação:** são pequenos pagamentos (muitas vezes em dinheiro) feitos ou oferecidos para acelerar processos do governo e/ou aprovações tipicamente na área de alfândega, imigração e obtenção de licenças. A Política da OEC sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente proíbe que os integrantes e terceiros que trabalham em nome da OEC efetuem tais pagamentos.
- ✓ **Solicitações:** As tentativas de solicitação de dinheiro ou qualquer coisa de valor de integrantes e/ou terceiros que trabalham em nome da OEC podem ocorrer de Clientes, Clientes potenciais, funcionários do governo ou mesmo fornecedores. Além disso, integrantes ou terceiros que trabalham em nome da OEC poderiam estar envolvidos na solicitação de dinheiro ou qualquer coisa de valor de fornecedores ou fornecedores em potencial. A Política da OEC sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente proíbe qualquer tipo de solicitação.

- ✓ **Extorsão:** Tentativas de extorsão de dinheiro, qualquer coisa de valor ou favores de integrantes ou terceiros que trabalham em nome da OEC podem ocorrer tipicamente de indivíduos que são percebidos em posições de poder. A forma mais perigosa de extorsão pode ocorrer juntamente com ameaças de violência imediata ou danos pessoais e deve ser tratada com o maior cuidado e preocupação.

IX - Independência, estrutura e autoridade da instância interna responsável pela aplicação do programa de integridade e fiscalização de seu cumprimento (Autonomia do *Chief Compliance Officer*);

Talvez não haja hoje no Brasil uma corporação empresarial com tantos Responsáveis por Conformidade – no mercado, eles são chamados de CCOs (*Chief Compliance Officers*) - como a Odebrecht. São nove, um em cada Negócio. Além disso, a área de Conformidade contava com 30 profissionais em 2015 e aumentou esse número para 49 em janeiro de 2017. Até o fim do ano, o número deve chegar a 60. Essa equipe é responsável pela criação e melhoria de processos e controles, por projetos de educação e treinamento e pela investigação de eventuais denúncias. Essas atividades são realizadas pelas equipes internas, com apoio de consultores e empresas externas. O investimento também aumentou. Saltou de R\$ 11,4 milhões em 2015 para R\$ 64 milhões em 2017.

X - Canais de denúncia de irregularidades, abertos e amplamente divulgados a funcionários e terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciante de boa-fé (Quais o número / e-mail deste canal?);

A Odebrecht Engenharia e Construção (OEC) e suas empresas controladas divulgam amplamente o Canal Linha de Ética para seus integrantes, clientes, terceiros e público externo reportarem qualquer violação a sua Política sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente e/ou de qualquer política, diretriz, regulamento interno e legislação vigente.

Os relatos podem ser feitos através de atendimento pessoal, *website* ou por telefone de discagem gratuita, disponível nos idiomas português, inglês e espanhol, nos países onde a OEC atua (20 países).

Todas as denúncias recebidas através do Canal Linha de Ética serão registradas e classificadas por uma empresa independente e especializada, assegurando sigilo absoluto. É proibida a retaliação ao denunciante que de boa fé realizar o seu relato. Canal disponível em www.linhadeeticaoec.com

XI - Medidas disciplinares em caso de violação do programa de integridade (Quais?);

A Política da empresa define que a pronta interrupção de irregularidades e a tempestiva remediação de situações de risco, podem incluir, mas não se limitam as seguintes ações: o desligamento do integrante, inclusive por justa causa, advertências verbais e formais, cancelamentos de contratos, suspensão de pagamentos, entre outros.

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados;

A Política expressa o Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e Transparente e substitui o Código de Conduta atual da empresa. O Compromisso permite ao integrante avaliar, identificar e evitar a maior parte das ações que contrariam a política. Entre essas orientações, estão:

- ✓ Relacionamento com Clientes: é proibido prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagens, favores, entretenimento ou qualquer item de valor a fim de influenciar ou recompensar clientes.
- ✓ Relacionamento com Fornecedores: os contratos devem conter cláusulas específicas sobre o respeito às orientações contidas na Política e o compromisso com atendimento das leis locais, inclusive com as leis anticorrupção.
- ✓ Livre concorrência: são vedadas práticas que pretendam frustrar ou fraudar o processo competitivo. Os negócios devem ser obtidos por mérito de preço, qualidade, prazo e atendimento. É proibida qualquer troca de informações que possa beneficiar a empresa ou um concorrente, ou ainda prejudicá-lo. Em caso de proposta conjunta com um concorrente, é preciso deixar claras todas as questões concorrenciais.
- ✓ Combate à corrupção: os Integrantes devem assumir a responsabilidade e o compromisso de combater e não tolerar a corrupção em quaisquer das suas formas e contexto, inclusive a corrupção privada, extorsão e suborno, e de dizer não, com firmeza e determinação, a oportunidades de negócio que conflitem com este compromisso.
- ✓ Relação com agentes públicos: a interação de Integrantes com Agentes Públicos ou pessoas politicamente expostas deve ocorrer dentro do compromisso de ética, integridade e transparência. Reuniões para discussão de contratos públicos devem ser realizadas a partir de solicitação formal por escrito e prioritariamente em órgãos públicos e em horário comercial.

Esta política está disponível no link:

<https://www.odebrecht.com/pt-br/comunicacao/releases/conselho-de-administracao-da-odebrecht-aprova-politica-sobre-conformidade>

Os itens indicados na sequência foram incluídos na resposta do quesito VII apontado anteriormente pelo entrevistado, a saber: - XIII - diligências apropriadas para contratação e, conforme o caso, supervisão, de terceiros, tais como, fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados e; - XIV - verificação, durante os processos de fusões, aquisições e reestruturações societárias, do cometimento de irregularidades ou ilícitos ou da existência de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas;

XV - monitoramento contínuo do programa de integridade visando seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate à ocorrência dos atos lesivos previstos no art. 5º da Lei Nº 12.846, de 2013;

Desde o início do ano, o americano Charles Duross e o brasileiro Otavio Yazbek estão acompanhando o cumprimento dos compromissos assumidos pela Odebrecht no Acordo de Leniência assinado com o Ministério Público Federal do Brasil (MPF), com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com a Procuradoria-Geral da Suíça. A presença e atuação dos monitores independentes na empresa é uma demonstração da sua disposição em colaborar com a Justiça e adotar práticas empresariais éticas, íntegras e transparentes.

Por até três anos, os monitores terão acesso livre a todos os ambientes do grupo para avaliar, inclusive, suas práticas financeiras e de contabilidade. Neste período, eles entregarão relatórios regulares ao Departamento de Justiça americano e ao MPF sobre a eficácia das medidas de Conformidade implementadas.

Maiores informações sobre a atuação dos monitores pode ser visto no seguinte link:http://www.odebrechtnoticias.com.br/pt_br/post/odebrecht-s-a/monitores-independentes-como-eles-estao-atuando-na-odebrecht

XVI - transparência da pessoa jurídica quanto a doações para candidatos e partidos políticos;

Segue basicamente 2 regras:

- 1) As doações políticas só podem ser realizadas se permitidas pela lei local. Caso a contribuição seja legítima, a OEC fornece algumas diretrizes, estabelecidas em documento específico sobre este tema;
 - 2) Devem ser formalmente aprovadas pelo Conselho de Administração.
- O detalhamento dos procedimentos descritos nesta seção estão formalizados em Diretrizes específicas do Sistema de Conformidade da OEC.

Por fim a pesquisa buscou identificar como a organização está atuando no sentido de promover a conscientização dos colaboradores para aderir ao Sistema de *compliance* em implantação, e neste quesito o entrevistado indica que:

A Odebrecht está dando prioridade máxima ao tema, com engajamento completo dos Líderes da empresa. Os Integrantes devem incorporar as melhores práticas de conformidade por convicção – não somente por obrigação. Temos a convicção de que, ao implementar essas medidas na prática, ao longo do tempo e de forma consistente, a sociedade como um todo poderá atestar a nossa evolução dentro dos princípios de ética, integridade e transparência.

O relato do entrevistado explicita um conjunto de ações voltadas para a ampliação do *compliance* da empresa. Este conjunto de ações possui como elemento central a criação da área de conformidade, com recursos próprios para a implantação do *compliance* na empresa. A

área de conformidade atua de forma nacional abarcando todas as unidades da empresa, dos diferentes seguimentos de atuação, estabelecendo assim um padrão único e inequívoco de atuação. A nova área possui contato direto com a gestão da empresa e com o conselho de administração, estabelecendo assim a autonomia necessária para a correta e abrangente atuação. Fator este apontado como fundamental para se evitar novas ocorrências de problemas de *compliance*, como os observados anteriormente na empresa.

O relato do entrevistado apresenta consonância com a documentação analisada, que por sua vez se posiciona como elemento condutor das ações a serem adotadas pela empresa, e guia de comportamento para os funcionários desenvolverem suas atividades de forma compatível com o *compliance* desejado pela empresa. A existência de apenas duas fontes de informação não possibilita e efetiva confrontação dos dados, no entanto, as informações colhidas das duas diferentes fontes de informações, possibilitam inferir que a empresa implementou procedimentos destinados a ampliação do seu *compliance*.

O capítulo seguinte realiza a análise e discussão destes dados coletados quanto ao referencial teórico estabelecido para sustentar a pesquisa.

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Esta seção se destina a analisar e discutir as evidências objetivas apresentadas pela empresa objeto do estudo, com o referencial teórico elaborado para suportar a pesquisa. A fim de realizar uma análise sistemática dos procedimentos e práticas observadas na visita a organização, optou-se por avaliar o grau de atendimento aos requisitos especificados nos três principais referenciais de sistemas de gestão considerados nesta pesquisa, a saber, o Decreto 8420/2015, a ISO 19600/2014 e a ISO 37001/2016. Adotou-se a sequência dos requisitos da norma ISO 37001/2016, para balizar a análise comparativa. Cabe esclarecer que os itens 1, 2 e 3 das normas ISO 19600 e da ISO 37001 detalham, respectivamente, o escopo, os padrões de referência, e os termos utilizados na elaboração destes documentos, não se tratando de requisitos a serem atendidos pelo sistema de gestão. Motivo pelo qual este capítulo avaliará a partir do item 4 destas normas, por expressarem efetivamente os requisitos a serem atendidos pelo sistema de gestão em implantação da organização.

Ressalta-se que a discussão dos dados não se caracteriza como Tabela ou Quadro, razão pela qual não recebe numeração específica. A formatação utilizada possui a finalidade de facilitar o entendimento do leitor.

► Requisito 4.1 – Entendendo a organização e seu contexto

Síntese do requisito normativo	A organização deve determinar as questões internas e externas que são pertinentes para o seu propósito e que afetam sua capacidade de alcançar os objetivos do seu sistema de gestão (Antissuborno / <i>Compliance</i> / Integridade).
Evidências Objetivas	✓ Política de conformidade – (Anexo A desta pesquisa); ✓ Resposta do entrevistado – Questão 1 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa).
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

O Estado brasileiro vem ampliando e fortalecendo sua relação com outros países, visando à cooperação e à integração na prevenção, e no combate à corrupção. Com esse objetivo, o Brasil já ratificou três Tratados que preveem a cooperação internacional nessa área: a Convenção Interamericana contra a Corrupção, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

(OCDE, 2016). Nada mais oportuno que este requisito das normas ISO proporcione que a reflexão sobre o contexto da organização seja considerado para orientar a implantação do sistema de *Compliance*.

► **Requisito 4.2 – Entendendo as necessidades e as expectativas das partes interessadas**

Síntese do requisito normativo	A organização deve determinar: a) as partes interessadas que são pertinentes para o sistema de gestão; b) os requisitos pertinentes destas partes interessadas.
Evidências Objetivas	✓ Política de conformidade (Anexo A desta pesquisa); ✓ Resposta do entrevistado – Questão 12 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa).
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Para administrar o negócio é prioritário saber o contexto em que se está inserido, ponderando a relação eficiente com: clientes, fornecedores, funcionários, governo, sociedade do entorno, etc. (MURITIBA, 2015). Uma das inovações trazidas pelas normas ISO foi a necessidade de identificar as partes interessadas, suas necessidades, requisitos e expectativas (ABNT, 2017). Dentre as partes interessadas contempla-se acionistas, clientes, órgão reguladores, fornecedores, entre outros. A documentação analisada apresenta um conjunto de elementos que possibilitam identificar a preocupação de um adequado *compliance* com todos os *stakeholders*.

► **Requisito 4.3 – Determinando o escopo do sistema de gestão**

Síntese do requisito normativo	A organização deve determinar os limites e a aplicabilidade do sistema de gestão para estabelecer o seu escopo.
Evidências Objetivas	✓ Política de conformidade (Anexo A desta pesquisa); ✓ Resposta do entrevistado – Questão 5 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa).
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Uma das premissas das normas ISO analisadas é a possibilidade de estabelecer um escopo para o Sistema de Gestão, o que pode contemplar uma região, um processo, entre outros (ABNT, 2017). No caso da organização avaliada, ficou caracterizado que o escopo do

sistema de *compliance* contempla todas as atividades da organização, dentro e fora do Brasil. Este escopo atende as três normas de referência.

► **Requisito 4.4 – Sistema de Gestão (Antissuborno / *Compliance* / Integridade)**

Síntese do requisito normativo	A organização deve estabelecer, documentar, implementar, manter e, de forma contínua, analisar criticamente e, onde necessário, melhorar o sistema de gestão, incluindo os processos necessários e as suas interações, de acordo com os requisitos deste Documento.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Políticas: Conformidade, Governança Corporativa, Pessoas, Sustentabilidade e de Riscos; ✓ Diretrizes Operacionais (ver documentação listada no item 4.2 desta pesquisa); ✓ Canal de denúncias terceirizado para atender Brasil e Exterior.
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Conforme já indicado anteriormente, a palavra em inglês *compliance* vem do verbo *to comply*, utilizada no ambiente de negócios para identificar as ações de uma organização para assegurar o cumprimento das leis vigentes sob sua operação (CBIC, 2016). A avaliação negativa em relação a ISO 19600/2014 baseia-se no fato do sistema de gestão de *compliance* estar focado em prevenção, detecção e remediação de atos ilícitos relacionados à corrupção. Não estando integrado a outros sistemas de gestão da organização, como por exemplo, Sistemas de Gestão da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde ou Riscos. Não sendo identificada a capacidade do sistema de gestão em implantação de garantir a conformidade com outras legislações aplicáveis a organização, como por exemplo, legislação trabalhista ou ambiental.

► **Requisito 4.5 – Processo de avaliação de riscos (Suborno / *Compliance* / Integridade)**

Síntese do requisito normativo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ A organização deve realizar regularmente o processo de avaliação de riscos; ✓ A organização deve estabelecer critérios para avaliar seu nível de risco, considerando as políticas e os objetivos da organização; ✓ O processo de avaliação de riscos deve ser analisado criticamente; ✓ A organização deve reter informação documentada que demonstre que o processo de avaliação de riscos tem sido realizado e usado para conceber ou melhorar o sistema de gestão;
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Política de Gestão de Riscos. ✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas na organização atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas na organização atendem a ISO 19600/2014? – Não ✓ Evidências objetivas observadas na organização atendem a ISO 37001/2016? – Não

Segundo o Guia de Avaliação de Risco em Corrupção (ONU, 2015), devem ser seguidos os seguintes passos para a implementação da análise de riscos em uma organização: estabelecer o processo, identificar os riscos, classificar o risco inerente, identificar e classificar os controles de mitigação, calcular o risco residual e desenvolver o plano de ação. A avaliação negativa em relação às duas normas ISO baseia-se no fato do sistema de gestão de *compliance* em implantação não ter apresentado ferramenta ou metodologia estruturada para identificação, avaliação, planejamento de resposta e avaliação de eficácia das ações implantadas para mitigação de riscos de *compliance*. Embora a organização possua procedimentos e equipe interna especializada em gerenciamento de riscos operacionais dos projetos, segundo metodologia do PMBOK (2017), não possibilitou identificar qualquer tipo de integração daquela equipe, com a área responsável pelo sistema de *compliance* objeto desta pesquisa.

► Requisito 5.1 – Liderança e comprometimento (Órgão Diretivo / Alta Direção)	
Síntese do requisito normativo	Quando a organização tem um Órgão Diretivo (Conselho de Administração), este órgão deve demonstrar liderança e comprometimento com respeito ao sistema de gestão para: a) aprovar a política da organização (Suborno / <i>Compliance</i> / Integridade); b) assegurar que a estratégia da organização e a política estão alinhadas; c) receber e analisar criticamente, a intervalos planejados, informações sobre o conteúdo e a operação do sistema de gestão da organização; d) requerer que os recursos adequados e apropriados necessários para a operação eficaz do sistema de gestão estejam alocados e atribuídos; e) exercer razoável supervisão sobre a implementação do sistema de gestão da organização pela Alta Direção e a sua eficácia.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Políticas: Conformidade, Governança Corporativa, Pessoas, Sustentabilidade e de Riscos ✓ Diretrizes Operacionais (ver documentação listada no item 4.2 desta pesquisa) ✓ Estrutura organizacional com indicação dos Conselhos de Administração (Figura 5)
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Independentemente do tamanho da organização, a liderança tem papel fundamental na adesão aos valores e princípios da organização. É um dos principais pilares de uma cultura organizacional fundamentada em valores éticos (CBIC, 2016). Pela documentação avaliada, é possível constatar que a liderança da organização estudada está fornecendo sinais explícitos de comprometimento com a construção de uma cultura de *compliance*.

► **Requisito 5.2 – Política (Antissuborno / *Compliance* / Integridade)**

Síntese do requisito normativo	A Alta Direção deve estabelecer, manter e analisar criticamente uma política que: a) profba o suborno / não cumprimento de obrigações de <i>Compliance</i> ; b) requeira o cumprimento das leis que são aplicáveis à organização; c) seja apropriada ao propósito da organização; d) proveja uma estrutura para estabelecer, analisar criticamente e alcançar os objetivos; e) inclua um comprometimento para satisfazer os requisitos do sistema de gestão; f) encoraje o levantamento de preocupações com base na boa-fé ou em uma razoável convicção na confiança, sem medo de represália; g) inclua um comprometimento para a melhoria contínua do sistema de gestão; h) explique a autoridade e independência da função de <i>compliance</i> antissuborno; e i) explique as consequências do não cumprimento da política.
Evidências Objetivas	✓ Política de conformidade (Anexo A desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

A política de *compliance* é o documento formal que detalha os procedimentos e comportamentos esperados para cada área da organização, a fim de garantir a conformidade legal e prevenir a corrupção (CBIC, 2016). A política da organização avaliada atende os requisitos especificados nas três normas do referencial teórico (ver Anexo A desta pesquisa).

► **Requisito 5.3 – Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais**

Síntese do requisito normativo	a) O Órgão Diretivo (se existir), a Alta Direção e todo o pessoal devem ser responsáveis por entender, cumprir e aplicar os requisitos do sistema de gestão antissuborno que se referem aos seus papéis na organização; b) A Alta Direção deve atribuir a uma função de <i>compliance</i> antissuborno; c) A delegação da tomada de decisão não exime a Alta Direção ou o Órgão Diretivo (se existir) das suas obrigações e responsabilidades.
Evidências Objetivas	✓ Estrutura organizacional com indicação dos Conselhos de Administração (Figura 5); ✓ Resposta do entrevistado – Questão 6 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Este requisito indica a necessidade do Conselho de Administração e da Alta Direção da organização estabelecerem claramente responsabilidades e autoridades do próprio Conselho de Administração, da Alta Gerência, da Função *Compliance* incluindo os seus colaboradores. No caso da Função *Compliance*, esta deve possuir autonomia e livre acesso ao Conselho de

Administração para reportar ou solicitar de recursos (ABNT, 2016). No caso da organização avaliada este requisito foi considerado integralmente atendido.

► **Requisito 6.1 – Ações para abordar riscos e oportunidades (Suborno / *Compliance* / Integridade)**

Síntese do requisito normativo	<p>Ao planejar o sistema de gestão, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1, os requisitos referidos em 4.2, os riscos identificados em 4.5 e as oportunidades para melhoria, que precisam ser abordados para:</p> <p>a) fornecer garantia razoável que o sistema de gestão pode alcançar seus objetivos; b) prevenir ou reduzir efeitos indesejados pertinentes aos objetivos e à política; c) monitorar a eficácia do sistema de gestão; d) alcançar a melhoria contínua.</p>
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Política de Gestão de Riscos; ✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Não

Conforme já indicado quando da análise do requisito 4.5, a avaliação negativa em relação às duas normas ISO baseia-se no fato do sistema de gestão de *compliance* adotado não ter evidenciado ferramenta ou metodologia estruturada para identificação, avaliação, planejamento de resposta e avaliação de eficácia das ações implantadas para mitigação de riscos de *compliance*.

► **Requisito 6.2 – Objetivos e planejamento para alcançá-los**

Síntese do requisito normativo	<p>Os objetivos do sistema de gestão devem:</p> <p>a) ser consistentes com a política (Antissuborno / <i>Compliance</i> / Integridade); b) ser mensuráveis (se praticável); c) levar em conta fatores aplicáveis referidos em 4.1, os requisitos descritos em 4.2 e os riscos de identificados em 4.5; d) ser alcançáveis; e) ser monitoráveis; f) ser comunicados de acordo com 7.4; g) ser atualizados, como apropriado.</p>
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resposta do entrevistado – Questão 10 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Embora a resposta do entrevistado atenda os requisitos estabelecidos neste requisito normativo, não foi apresentado planejamento estruturado para obter estes objetivos com identificação de ações, prazos e responsáveis. Como indicado por Giovanini (2014), para cada tópico, deverão ser associadas atividades, de maneira a garantir o cumprimento total dos objetivos propostos, observa-se assim distanciamento entre a prática desenvolvida pela empresa e a proposição teórica.

► Requisito 7.1 – Apoio

Síntese do requisito normativo	A organização deve determinar e fornecer recursos necessários para o estabelecimento, implementação, manutenção e melhoria contínua do sistema de gestão.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resposta do entrevistado – Questões 1 e 6 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa); ✓ Canal de denúncias com empresa terceirizada; ✓ Plataformas eletrônicas de fiscalização e de treinamento das demais áreas;
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Giovanini (2014) propõe que uma boa composição para o departamento de *compliance* seria uma equipe multidisciplinar com a seguinte composição:

- ✓ 1 administrador de empresa com experiência em auditoria;
- ✓ 1 advogado com conhecimento na área tributária e de litígio;
- ✓ 1 contador especialista em processos financeiros, fiscais e controladoria
- ✓ 1 Psicólogo que tenha trabalhado na área de RH e em processo de comunicação e treinamento.

Embora a equipe de *compliance* da organização avaliada não possua exatamente a composição acima, ficou evidenciado o fornecimento de recursos financeiros, humanos, equipamentos e apoio visível a implantação do sistema de *compliance*. Estando este requisito atendido na íntegra.

► Requisito 7.2.1 – Competências - Generalidades

Síntese do requisito normativo	<p>A organização deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) determinar a competência necessária de pessoa(s) que realiza(m) trabalho(s) sob o seu controle e que afeta(m) o desempenho do sistema de gestão de <i>compliance</i>; b) assegurar que essas pessoas sejam competentes com base em educação, treinamento ou experiência apropriados; c) onde aplicável, tomar ações para adquirir e manter a competência necessária, e avaliar a eficácia das ações tomadas; d) reter informação documentada apropriada como evidência de competência.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa); ✓ Plataformas eletrônicas de treinamento e de fiscalização das demais áreas.

Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim
	✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim
	✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

A organização investiu na contratação de profissionais com educação, treinamento e experiência comprovada em sistemas de *compliance* e já iniciou um programa de treinamentos de conscientização com toda força de trabalho, incluindo a alta gerência, sobre as novas diretrizes de *compliance* a serem seguidas. Estando este requisito integralmente atendido.

► Requisito 7.2.2 – Processo de contratação de pessoal

Síntese do requisito normativo	Em relação a todo o seu pessoal, a organização deve implementar procedimentos tais que: a) As condições de contratação requeiram que o pessoal cumpra com a política e com o sistema de gestão, e que seja dado à organização o direito de adotar medidas disciplinares no caso de não cumprimento; b) Em relação a todas as posições que estão expostas a mais do que um baixo risco de suborno, como determinado no processo de avaliação de riscos (ver 4.5), e à função de <i>compliance</i> antissuborno, a organização deve implementar procedimentos que prevejam que a <i>due diligence</i> (ver 8.2) seja conduzida nas pessoas antes de elas serem contratadas, e no pessoal antes de serem transferidos ou promovidos pela organização, para verificar, tanto quanto possível, se é apropriado contratá-los ou realocá-los e se é razoável acreditar que eles cumprirão com a política de <i>compliance</i> e com os requisitos do sistema de gestão.
Evidências Objetivas	✓ Resposta do entrevistado – Questão 7 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa).
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Não

A resposta apresentada pelo entrevistado a pergunta de N° 7 do roteiro de pesquisa (Quadro 4) deixa claro que a empresa só aplica procedimentos de *Due Diligence* a parceiros de negócios e a clientes. Como a exigência de realização de *Due Diligence* na contratação de pessoal chave só existe nas normas ISO 37001 e ISO 19600, não sendo requisito do Decreto 8420/2015, estas normas ainda não estão atendidas pelo sistema de gestão em implantação pela organização (ABNT, 2017).

► Requisito 7.3 – Conscientização e treinamento

Síntese do requisito normativo	A organização deve prover treinamento e conscientização apropriados e adequados para o pessoal. Estes treinamentos devem levar em conta os resultados do processo de avaliação de risco (ver 4.5).
Evidências Objetivas	✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

A cultura por ser dinâmica pode mudar com o passar dos anos. Mas, mudar a cultura é um processo longo que requer tempo, alinhamento e comprometimento de toda a liderança, de processos formais dentro da organização, educação de todos os colaboradores e monitoramento constante (CBIC, 2016). A organização avaliada indica estar empenhada no fortalecimento da cultura de *compliance*, sendo este requisito considerado atendido.

► Requisito 7.4 – Comunicação	
Síntese do requisito normativo	A organização deve determinar as comunicações internas e externas pertinentes para o sistema de gestão, incluindo: a) o que ela irá comunicar; b) quando comunicar; c) com quem comunicar; d) como comunicar; e) quem irá comunicar; f) os idiomas nos quais se comunicar
Evidências Objetivas	✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa) sobre treinamentos, aprovações prévias de presentes, viagens, hospitalidades, entre outros.
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Segundo Giovanini (2014) a comunicação assumirá formatos, linguagem e abordagem peculiares para ser eficaz tanto para públicos internos, quanto externos. Por isso a necessidade de definir a regularidade será fundamental para gerar uma nova cultura de *compliance* na força de trabalho. As formas de comunicação evidenciadas na visita as instalações da organização avaliada foram consideradas adequadas e o requisito atendido integralmente.

► Requisito 7.5 – Informação documentada	
Síntese do requisito normativo	O sistema de gestão da organização deve incluir: a) informação documentada requerida por esta norma (ISO 37001 / ISO19600); b) informação documentada determinada pela organização como sendo necessária para a eficácia do sistema de gestão; c) A informação documentada de origem externa, determinada pela organização como necessária para o planejamento e operação do sistema de gestão, deve ser identificada, como apropriado, e controlada.
Evidências Objetivas	✓ Políticas: Conformidade, Governança Corporativa, Pessoas, Sustentabilidade e de Riscos; ✓ Diretrizes Operacionais (ver documentação listada no item 4.2 desta pesquisa); ✓ Estrutura organizacional com indicação dos Conselhos de Administração (Figura 5).
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Não

A avaliação negativa em relação às normas ISO 19600/2014 e 37001/2016 decorre do fato de que estas normas trazerem obrigatoriedade de formalização de determinadas etapas do sistema de gestão que não foram evidenciadas durante a visita a organização avaliada. Cabe ressaltar que a organização não tem intensão de buscar a certificação nestas normas específicas, o que justifica a não existência de toda documentação exigida pelas mesmas.

► Requisito 8.1 – Planejamento e controle operacionais

Síntese do requisito normativo	A organização deve planejar, implementar, analisar criticamente e controlar os processos necessários para atender aos requisitos do sistema de gestão antissuborno, e implementar as ações determinadas em 6.1.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Políticas: Conformidade, Governança Corporativa, Pessoas, Sustentabilidade e de Riscos; ✓ Diretrizes Operacionais (ver documentação listada no item 4.2 desta pesquisa); ✓ Estrutura organizacional com indicação dos Conselhos de Administração (Figura 5); ✓ Código de conduta do fornecedor atrelado ao controle sobre a contratação de terceiros; ✓ Canal de denúncias com empresa terceirizada; ✓ Plataformas eletrônicas de treinamento e de fiscalização das demais áreas; ✓ Monitoramento externo que a organização se submeteu por representante do Ministério Público Federal brasileiro, assim como por representante do Departamento de Justiça Americano - Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

É fundamental estabelecer a periodicidade de realização de controles e testes de acordo com os riscos de cada processo (GIOVANINI, 2014). A organização avaliada criou um conjunto de mecanismos de controle para mensurar a eficácia dos procedimentos criados. Sendo este requisito considerado atendido integralmente.

► Requisito 8.2 – Due Diligence

Síntese do requisito normativo	A organização deve avaliar a natureza e a extensão do risco de <i>compliance</i> em relação a transações, projetos, atividades, parceiros de negócio e pessoal específicos, que se encontram dentro destas categorias. Este processo de avaliação deve incluir qualquer <i>due diligence</i> necessária para obter informação suficiente para avaliar o risco de <i>compliance</i> . A <i>due diligence</i> deve ser atualizada em uma frequência definida para que as alterações e novas informações possam ser levadas em consideração apropriadamente.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resposta do entrevistado – Questão 7 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa); ✓ Diretriz Operacional DIR 03–REV 01–03.05.17 (ver item 4.2 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Não

Conforme já indicado na avaliação do requisito 7.2.2, a resposta dada pelo entrevistado a pergunta de Nº 7 do roteiro de pesquisa (Quadro 4) indica que a empresa só aplica procedimentos de *Due Diligence* a parceiros de negócios e a clientes. Como a exigência de realização de *Due Diligence* na contratação de pessoal chave só existe nas normas ISO 37001 e ISO 19600, não sendo requisito do Decreto 8420/2015, este requisito ainda não está atendido pelo sistema de gestão em implantação pela organização.

► Requisito 8.3 – Controles financeiros	
Síntese do requisito normativo	A organização deve implementar controles financeiros que gerenciem os riscos de <i>compliance</i> .
Evidências Objetivas	✓ Monitoramento externo que a organização se submeteu por representante do Ministério Público Federal brasileiro, assim como por representante do Departamento de Justiça Americano - Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Não Avaliado ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não Avaliado ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Não Avaliado

Por considerar que os controles financeiros implantados pela organização possuem informações de caráter sigiloso, o entrevistado optou por não apresentar detalhes sobre as sistemáticas de monitoramento e controles financeiros implantados para mitigar riscos de *compliance* (suborno, corrupção, etc.). O entrevistado se limitou a informar que a organização se submeteu a monitoramento externo permanente por dois representantes, sendo um do Ministério Público Federal brasileiro e outro do Departamento de Justiça americano, que possuem livre acesso a toda informação financeira da organização. Este monitoramento faz parte de acordo firmado entre a organização e aqueles órgãos. Desta forma, o pesquisador não teve acesso a informações que permitissem avaliar a conformidade com os padrões normativos adotados nesta pesquisa.

► **Requisito 8.4 – Controles não financeiros**

Síntese do requisito normativo	A organização deve implementar controles não financeiros que gerenciem os riscos de <i>compliance</i> em áreas como compras, operação, vendas, comercial, recursos humanos, atividades legais e regulatórias.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none">✓ Diretrizes Operacionais (ver documentação listada no item 4.2 desta pesquisa);✓ Código de conduta do fornecedor atrelado ao controle sobre a contratação de terceiros;✓ Plataformas eletrônicas de treinamento e de fiscalização das demais áreas
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none">✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Controles não financeiros são sistemas de gestão e processos implementados pela organização para ajudar a assegurar que as compras, o operacional, o comercial e outros aspectos não financeiros de suas atividades têm sido gerenciados adequadamente (ABNT, 2017). Sendo este requisito considerado atendido integralmente.

► **Requisito 8.5 – Implementação de controles de não cumprimento de *compliance* por organizações controladas e por parceiros de negócios**

Síntese do requisito normativo	A organização deve implementar procedimentos que requeiram que todas as outras organizações sobre as quais ela tem controle: a) implementem o sistema de gestão antissuborno da organização (Odebrecht) ou; b) implementem seus próprios controles antissuborno,
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none">✓ Diretrizes Operacionais (ver documentação listada no item 4.2 desta pesquisa);✓ Código de conduta do fornecedor atrelado ao controle sobre a contratação de terceiros;✓ Plataformas eletrônicas de fiscalização das demais áreas, incluindo parceiros de negócios.
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none">✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Os controles podem variar de formato, de periodicidade, ou de tecnologia, e em geral devem fornecer ferramentas e modelos apropriados para apoiar o pessoal, como por exemplo, orientação prática, fazer ou não fazer, tabelas de aprovação, lista de verificação, formulários ou fluxos de trabalho de TI (ABNT, 2017). Os controles identificados na documentação e na entrevista possibilitam inferir que estes requisitos estão sendo atendidos pela empresa.

► Requisito 8.6 – Comprometimentos antissuborno

Síntese do requisito normativo	Para os parceiros de negócio que possam representar mais do que um baixo risco de suborno, a organização deve implementar procedimentos que requeiram que, onde possível: a) o parceiro de negócio se comprometa em prevenir o suborno em seu nome ou para o benefício do parceiro de negócio em conexão com a transação, a atividade, o projeto ou relacionamentos pertinentes; b) a organização seja capaz de encerrar o relacionamento com o parceiro de negócio, no caso de suborno em seu nome ou para o benefício do parceiro de negócio;
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none">✓ Diretrizes Operacionais (ver documentação listada no item 4.2 desta pesquisa);✓ Código de conduta do fornecedor atrelado ao controle sobre a contratação de terceiros;✓ Plataformas eletrônicas de fiscalização das demais áreas, incluindo parceiros de negócios.
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none">✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

A sistemática de subcontratação da organização contempla a obrigatoriedade de que terceiros ou parceiros de negócios cumpram o código de conduta de fornecedor. A aceitação e cumprimento deste código de conduta é parte integrante do contrato firmado, podendo seu descumprimento ser utilizado como base de referência para a rescisão contratual e de denúncia às autoridades competentes. Constatado também que a ferramenta eletrônica utilizada para cadastro e avaliação prévia dos riscos inerentes a contratação (*Due diligence*), inclui uma completa avaliação dos sócios da organização, condição de Pessoa Politicamente Exposta, obrigatoriedade de pagamento de serviços prestados somente através de conta corrente, proibindo qualquer tipo de pagamento em dinheiro, aceitação do código de conduta do fornecedor, entre outras exigências. Requisito considerado atendido integralmente.

► Requisito 8.7 – Presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares

Síntese do requisito normativo	A organização deve implementar procedimentos que sejam concebidos para prevenir a oferta, fornecimento ou aceitação de presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares em que a oferta, fornecimento ou aceitação são ou poderiam ser razoavelmente percebidos como suborno.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none">✓ Diretrizes Operacionais (ver documentação listada no item 4.2 desta pesquisa);✓ Plataforma eletrônica de fiscalização das demais áreas, incluindo controle sobre presentes, doações e benefícios similares.
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none">✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

A corrupção precisa ser combatida em todas as situações do dia a dia, sejam elas de milhões de reais ou de pequena monta, não necessariamente monetárias (GIOVANINI, 2014).

Motivo pelo qual se justifica a criação de parâmetros e controles para concessão e recebimento de presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares. A organização avaliada criou diretriz documentada específica e mecanismos de informática para mitigar o risco de desvios de *compliance* relacionados com estas fontes.

► **Requisito 8.8 – Gerenciando controles de inadequação de mecanismos de *Compliance***

Síntese do requisito normativo	Sempre que a <i>due diligence</i> (ver 8.2), realizada em uma transação, projeto, atividade ou relacionamento específicos com um parceiro de negócio, estabelecer que os riscos de suborno não podem ser gerenciados por controles de <i>compliance</i> existentes e a organização não puder ou não desejar implementar controles adicionais ou ampliá-los, a organização deve: a) tomar medidas apropriadas para os riscos de <i>compliance</i> , para encerrar, descontinuar, suspender ou cancelar assim que possível; b) no caso de novas propostas, adiar ou recusar a dar continuidade a elas.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resposta do entrevistado – Questão 7 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa); ✓ Diretriz Operacional DIR 03–REV 01–03.05.17 (ver item 4.2 desta pesquisa); ✓ Plataformas eletrônicas de fiscalização das demais áreas, incluindo controle sobre presentes, doações e benefícios similares.
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Toda relação comercial traz em si riscos de diversas naturezas, inclusive de *compliance*. Sabiamente as normas ISO estabelecem a necessidade de se planejar como tratar os casos de parceiros de negócios que não tenham mecanismos para garantir o *compliance* e não possam ou não queiram seguir o sistema de gestão da empresa contratante. A política de conformidade da organização avaliada estabelece a necessidade de todo fornecedor aderir ao código de conduta proposto que por sua vez estabelece quais exceções devem ser previamente aprovadas. Motivo pelo qual este requisito foi considerado atendido.

► **Requisito 8.9 – Levantando preocupações**

Síntese do requisito normativo	A organização deve implementar procedimentos que: a) incentivem e permitam que o pessoal relate de boa-fé, ou com base em uma tentativa razoável de convicção, suspeita ou real de suborno, ou qualquer violação ou fragilidade fraqueza do sistema de gestão <i>compliance</i> para a Função de <i>compliance</i> ou ao pessoal apropriado (seja diretamente ou por meio de uma terceira parte apropriada); b) A organização deve assegurar que todo o pessoal esteja ciente dos procedimentos de relato e seja capaz de usá-los, e esteja ciente dos seus direitos e proteções nos termos dos procedimentos.
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa); ✓ Canal de denúncias com empresa terceirizada; ✓ Plataformas eletrônicas de fiscalização e de treinamento das demais áreas.

Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim
---------------------------------	--

Uma cultura em que predomina a ética não é possível de se obter com um simples e-mail do presidente ou do dono da organização apoiando o programa, ou com uma sessão de treinamento. Exige investimento de tempo e esforço nos diferentes níveis da organização (CBIC, 2016). Especialistas em *compliance* acreditam que o canal de denúncias é uma importante ferramenta para identificar e tratar desvios de *compliance* (GIOVANINI, 2014). A organização avaliada evidenciou inúmeros esforços para divulgar o canal de ética (denúncias) para que a força de trabalho acredite na imparcialidade e no sigilo do tratamento dos relatos.

► **Requisito 8.10 – Investigando e lidando com o desvio de *Compliance* (Suborno, corrupção, etc.)**

Síntese do requisito normativo	<p>A organização deve implementar procedimentos que requeiram uma avaliação e, se apropriado, a investigação de qualquer desvio, ou violação da política de <i>compliance</i> ou do sistema de gestão, que seja relatado, detectado ou razoavelmente suspeito.</p> <p>A investigação deve ser conduzida e relatada pelo pessoal que não participa do papel ou da função que está sendo investigada. A organização pode indicar um parceiro de negócio para conduzir a investigação e relatar os resultados ao pessoal que não participa da função ou do papel que está sendo investigado.</p>
Evidências Objetivas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Política de conformidade (Anexo A desta pesquisa); ✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa).
Avaliação do pesquisador	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Uma vez que a investigação confirme a ocorrência de ato lesivo envolvendo a empresa, devem ser tomadas providências para assegurar a imediata interrupção das irregularidades, providenciar soluções e reparar efeitos causados (CGU, 2015). A política de conformidade da organização avaliada estabelece claramente as ações disciplinares a serem adotadas em caso de violação da política de conformidade, dos procedimentos e da legislação.

► Requisito 9.1 – Monitoramento, medição, análise e avaliação

Síntese do requisito normativo	A organização deve determinar: a) o que precisa ser monitorado e medido; b) quem é responsável pelo monitoramento; c) os métodos para monitoramento, medição, análise e avaliação, conforme aplicável, para assegurar resultados estejam válidos; d) quando o monitoramento e a medição devem ser realizados; e) quando os resultados de monitoramento e medição devem ser analisados e avaliados; f) para quem e como estas informações devem ser reportadas.
Evidências Objetivas	✓ Política de conformidade (Anexo A desta pesquisa); ✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Sim

Tão importante quanto monitorar os processos e áreas da empresa para prevenir, detectar e remediar desvios de *compliance* é possuir retorno sobre a eficácia do próprio sistema de gestão de *compliance*, quanto a sua capacidade para mitigar riscos decorrentes do desenvolvimento da atividade (ABNT, 2016). A avaliação negativa em relação à norma ISO 19600/2014 decorre de o fato do sistema de conformidade em implantação pela organização avaliada não estar integrado com outros sistemas de gestão da própria empresa, como já indicado na avaliação do requisito 4.4. Logo, só é capaz de monitorar a eficácia do sistema de gestão quanto à capacidade de prevenir, detectar e remediar atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, de que trata a Lei no 12.846/2013.

► Requisito 9.2 – Auditoria Interna

Síntese do requisito normativo	A organização deve conduzir auditorias internas a intervalos planejados, para prover informação sobre se o sistema de gestão: a) está em conformidade com: 1) os requisitos da própria organização para o seu sistema de gestão; 2) os requisitos da norma (Decreto 8420/2015, ISO 19600/2014, ISO 37001/2016); b) está implementado e mantido eficazmente.
Evidências Objetivas	✓ Política de conformidade (Anexo A desta pesquisa); ✓ Resposta do entrevistado – Questão 11 do Roteiro de Pesquisa (item 4.3 desta pesquisa)
Avaliação do pesquisador	✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não ✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Não

No momento de realização desta pesquisa ainda não havia sido implantada a sistemática de auditoria interna de *compliance* pela organização. Como o entrevistado relatou

na resposta a pergunta Nº 9 do roteiro de pesquisa que a auditoria interna estava planejada para ser realizada até o final de 2017, não foi possível constatar o atendimento deste requisito. Como a exigência de realização de auditoria interna só existe nas normas ISO 37001 e ISO 19600, não sendo requisito do Decreto 8420/2015, estas normas ainda não estão atendidas pelo sistema de gestão em implantação pela organização. Neste contexto, a empresa não atende aos regulamentos indicados nas normas e na legislação.

► **Requisitos 9.3/9.4 – Análise crítica pela direção (Alta Direção, Órgão Diretivo, Função *Compliance*)**

Síntese do requisito normativo	<p>A Alta Direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da organização, a intervalos planejados, para assegurar a sua contínua adequação, suficiência e eficácia.</p> <p>a) situação de ações de análises críticas de direções anteriores;</p> <p>b) mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema de gestão;</p> <p>c) informação sobre o desempenho do sistema de gestão de <i>compliance</i>, incluindo tendências em:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) não conformidades e ações corretivas; 2) resultados de monitoramento e medição; 3) resultados de auditoria; 4) relatos de suborno; 5) investigações; 6) natureza e extensão dos riscos de suborno a que a organização está sujeita; <p>d) eficácia das ações tomadas para abordar os riscos de <i>compliance</i>;</p> <p>e) oportunidades para melhoria contínua do sistema de gestão <i>compliance</i>;</p>
Evidências Objetivas	<p>✓ Política de conformidade (Anexo A desta pesquisa)</p>
Avaliação do pesquisador	<p>✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim</p> <p>✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não</p> <p>✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Não</p>

No momento de realização desta pesquisa ainda não havia sido implantada a sistemática de análise crítica pela Alta Direção, pelo Órgão Diretivo (Conselho de Administração) e pela Função *Compliance* do sistema de gestão de *compliance* pela organização (ABNT, 2017). Como a exigência de realização de análise crítica segundo a pauta citada só existe nas normas ISO 37001 e ISO 19600, não sendo requisito do Decreto 8420/2015, estas normas não estão atendidas pelo sistema de gestão em implantação pela organização.

Cabe ressaltar que os requisitos 9.3 e 9.4 foram avaliados em conjunto por terem o mesmo princípio normativo, ou seja, realização de análise crítica do sistema de gestão de *compliance* por todas as instâncias da alta administração: Direção e Conselho de Administração.

► **Requisito 10 – Melhoria (Não conformidade, Ação Corretiva e Melhoria Contínua)**

Síntese do requisito normativo	<p>Ao ocorrer uma não conformidade, a organização deve:</p> <p>a) reagir prontamente à não conformidade e, como apropriado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tomar medidas para controlá-la e corrigí-la; 2) lidar com as consequências; <p>b) avaliar a necessidade de ação para eliminar as causas da não conformidade, a fim de que ela não se repita ou ocorra em outro lugar, ou seja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) analisar criticamente a não conformidade; 2) determinar as causas da não conformidade; 3) determinar se não conformidades similares existem, ou podem potencialmente ocorrer; <p>c) implementar qualquer ação necessária;</p> <p>d) analisar criticamente a eficácia de quaisquer ações corretivas tomadas;</p> <p>e) realizar mudanças no sistema de gestão, se necessário.</p>
Evidências Objetivas	<p>✓ Política de conformidade (Anexo A desta pesquisa)</p>
Avaliação do pesquisador	<p>✓ Evidências objetivas observadas atendem ao Decreto 8420/2015? – Sim</p> <p>✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 19600/2014? – Não</p> <p>✓ Evidências objetivas observadas atendem a ISO 37001/2016? – Não</p>

No momento de realização desta pesquisa ainda não havia sido implantada a sistemática de registro e tratamento de desvios de *compliance* (não conformidades). Como a exigência de realização de análise das causas e tomadas de ações para evitar a repetição só existe nas normas ISO 37001 e ISO 19600, não sendo requisito do Decreto 8420/2015, estas normas não estão atendidas pelo sistema de gestão em implantação pela organização.

Este capítulo de análise e discussão privilegiou o confronto dos dados frente ao referencial teórico, e as normas de legislações pertinentes. Este procedimento foi adotado em função do caráter profissionalizando do mestrado, no qual se insere esta pesquisa, objetivando assim verificar a empresa no contexto teórico e prático.

O Quadro 6 indica o resultado da avaliação realizada neste capítulo quanto ao percentual de aderência do sistema de *compliance* implantado pela empresa pesquisada aos requisitos normativos dos padrões de referência adotados neste estudo, a saber o Decreto 8420/2015, a ISO 19600/2014 e a ISO 37001/2016. Tendo em vista a similaridade dos requisitos normativos, adotou-se como referência a distribuição por itens adotada pela ISO 37001/2016 para elaboração deste quadro.

Quadro 6 – Percentual de aderência aos requisitos normativos

Requisito	Decreto 8420/2015	ISO 19600 2014	ISO 37001 2016
4.1 - Entendendo a organização e seu contexto	SIM	SIM	SIM
4.2 - Expectativas das partes interessadas	SIM	SIM	SIM
4.3 - Escopo do sistema de gestão	SIM	SIM	SIM
4.4 - Sistema de gestão <i>Compliance</i>	SIM	NÃO	SIM
4.5 - Processo de avaliação de riscos <i>Compliance</i>	SIM	NÃO	NÃO
5.1 - Liderança e comprometimento	SIM	SIM	SIM
5.2 - Política antissuborno / compliance	SIM	SIM	SIM
5.3 - Papéis, responsabilidades e autoridades	SIM	SIM	SIM
6.1 - Ações para abordar riscos e oportunidades	SIM	NÃO	NÃO
6.2 - Objetivos e planejamento para alcançá-los	SIM	SIM	SIM
7.1 - Recursos	SIM	SIM	SIM
7.2.1 - Competência	SIM	SIM	SIM
7.2.2 - Processo de contratação de pessoal	SIM	NÃO	NÃO
7.3 - Conscientização e treinamento	SIM	SIM	SIM
7.4 - Comunicação	SIM	SIM	SIM
7.5 - Informação documentada	SIM	NÃO	NÃO
8.1 - Planejamento e controle operacionais	SIM	SIM	SIM
8.2 - Due diligence	SIM	NÃO	NÃO
8.3 - Controles financeiros	Não Avaliado	Não Avaliado	Não Avaliado
8.4 - Controles não financeiros	SIM	SIM	SIM
8.5 - Organizações controladas /parceiros de negócio	SIM	SIM	SIM
8.6 - Comprometimentos antissuborno / compliance	SIM	SIM	SIM
8.7 - Presentes, hospitalidade e doações	SIM	SIM	SIM
8.8 - Gerenciando controles de inadequação	SIM	SIM	SIM
8.9 - Levantando preocupações	SIM	SIM	SIM
8.10 - Investigando e lidando com suborno	SIM	SIM	SIM
9.1 - Monitoramento, medição, análise e avaliação	SIM	NÃO	SIM
9.2 - Auditoria interna	SIM	NÃO	NÃO
9.3 / 9.4 - Análise crítica pela Alta Direção	SIM	NÃO	NÃO
10 – Melhoria – Não Conformidade e ação corretiva	SIM	NÃO	NÃO
PERCENTUAL DE ADERÊNCIA	100 %	65 %	72.5 %

Elaborado pelo autor, 2018

O Quadro 6 indica que o sistema de *compliance* em implantação pela empresa pesquisada possui um percentual de 100% de aderência aos requisitos do Decreto 8420/2015, de 72.5% de aderência aos requisitos da ISO 37001/2016 e de 65% de aderência aos requisitos da ISO 19600/2014. Cabe ressaltar que no caso da ISO 19600, um dos requisitos não atendidos foi o de número 4.4 – Sistema de Gestão de Compliance – pelo fato do sistema de gestão *compliance* implantado pela empresa não estar integrado a outros sistemas de gestão da própria organização, como por exemplo, Sistemas de Gestão da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde ou Riscos. O não atendimento a este requisito indica que não foi possível evidenciar a capacidade do sistema de gestão em implantação de garantir a conformidade com outras legislações aplicáveis à organização, como por exemplo, legislação trabalhista ou ambiental. Fato relevante que permite considerar que embora 72.5% dos requisitos da ISO 19600/2014 tenham sido atendidos, o sistema de *compliance* da empresa pesquisada não poderia ser certificada em conformidade com esta norma específica.

O próximo capítulo apresenta as considerações finais deste estudo.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo desenvolvido se posicionou no contexto da governança corporativa, com foco de interesse no processo de *compliance*. O desenvolvimento da pesquisa partiu de um estudo de caso em profundidade, com a análise documental de dados, e desenvolvimento de entrevista, em uma empresa que atua no setor de construção, mais especificamente da maior construtora brasileira, e que esteve envolvida em escândalo de corrupção.

A elaboração deste estudo incorpora a aspiração de contribuir para o entendimento e o desenvolvimento da governança corporativa, identificando como a reestruturação dos procedimentos de *compliance* pode contribuir para resgatar a credibilidade perante os órgãos reguladores, seus integrantes, e ainda frente a sociedade em geral.

Os objetivos específicos foram estabelecidos em consonância ao objetivo geral, favorecendo assim uma estrutura de informações que possibilitou responder à questão de pesquisa. Concluiu-se esta que possuiu o propósito de construir um contínuo de informações ao final deste estudo. Estes objetivos específicos são abordados de forma simultânea nesta conclusão, pois se observou proximidade entre estes tópicos.

O primeiro objetivo específico estabelecido de identificar os requisitos apontados no decreto 8420/2015, necessários a serem incorporados no programa de integridade de empresas envolvidas em escândalo de corrupção que fazem acordo de leniência com o Ministério Público Federal. O referido decreto possui um conjunto de 16 requisitos a serem incorporados pelas empresas. Estes requisitos se inserem no contexto do Programa de Integridade que visa fornecer as organizações um escopo de atuação destinado a prevenir, detectar e remediar atos lesivos contra a administração pública. Vale destacar, que os dados pertinentes à empresa estudada refletem uma significativa aderência de ações desenvolvidas e seus documentos reguladores às demandas estabelecidas pelo Decreto 8420/2015.

O segundo objetivo específico estabelecido de analisar a compatibilidade do decreto 8420/2015 com os requisitos estabelecidos nas normas internacionais ISO 19600/2014 (*Compliance*) e ISO 37001/2016 (Antissuborno), foi atendido frente ao confronto destes documentos. O Quadro 2 elaborado neste estudo sintetiza as convergências entre os documentos, e revela que há um conjunto significativo de compatibilidade entre as exigências destes documentos, identificando-se um pequeno número de itens que não são comuns à todos os documentos. Desta forma é possível inferir a existência de sinergia entre o arcabouço destes

elementos que disciplinam a atividade de *compliance* para as empresas. Neste contexto, as empresas que desejem promover a evolução de seu *compliance* podem se beneficiar da utilização destes elementos de forma integrada, em especial para aquelas que firmaram acordo de leniência com o Ministério Público Federal.

A análise evidenciou que as normas da série ISO possuem requisitos adicionais de gestão não contemplados no Decreto 8420/2015. Embora estes requisitos adicionais não sejam obrigatórios pela lei brasileira, eles trazem a contribuição de práticas utilizadas mundialmente por organizações dos mais diversos segmentos, portes e diversidade cultural. Cabe ressaltar que as normas ISO passam por revisões periódicas e as versões atuais das normas ISO 19600/2014 e da ISO 37001/2016 já estão alinhadas as melhorias incorporadas ao longo dos anos, condição esta que possibilita a estes elementos maior dinamismo de atualização, quando comparados ao decreto 8420/2015.

O terceiro objetivo específico estabelecido de analisar a aderência das ações realizadas pela maior construtora brasileira envolvida em escândalo de corrupção, para reestruturar a prática de *compliance* de sua governança corporativa, frente aos requisitos destes referenciais normativos, observou-se que a empresa estabeleceu uma área específica para a atividade de *compliance*, contando com recursos próprios e canal de comunicação direto com os executivos e com os membros do conselho de administração. A área de *compliance* possui a responsabilidade de implantar ações e protocolos destinados ao desenvolvimento do *compliance*, desenvolvendo atividades como as de treinamento, de canal de denúncias, elaboração e atualização de padrões de conduta. Destaca-se que o conselho de administração da construtora está estruturado com cinco membros, sendo dois independentes e ainda com um Comitê de Conformidade, contexto este que evidencia a convergência de atuação do conselho segundo o modelo de boas práticas proposto pelo IBGC.

Este conjunto de objetivos específicos possibilitou responder ao objetivo geral de analisar o processo de reestruturação do *compliance* da Governança Corporativa em uma construtora envolvida em escândalo de corrupção.

A conclusão deste estudo é que a empresa pesquisada após passar por uma crise, envolvendo atos de corrupção contra o governo federal, estabeleceu um conjunto de condutas destinados a melhorar suas atividades que envolvem a questão de *compliance*. Grande parte de suas ações se mostraram aderentes as diretrizes estabelecidas pelo decreto Federal 8420/2015, e pelas normas ISO 19600/2014 e ISO 37001/2016, apesar de não estar ainda certificada por

estas normas. Os pontos não atendidos pela empresa até o presente momento são a realização de auditorias para verificar a aderência das práticas desenvolvidas pela empresa, a não identificação de tratativas das eventuais não conformidades identificadas, e a respectiva análise crítica da alta administração na abordagem de *compliance*. A gestão de riscos por sua vez, também apresenta deficiências que podem ser objeto de melhorias, a se destacar: embora a organização possua metodologias de gestão de riscos avançada relativos a requisitos técnicos e operacionais das obras, não foi identificada o emprego deste mesmo *Know-how* na área de *compliance*. O segundo aspecto a se destacar é não aplicação da metodologia de *Duo Diligence* na contratação de profissionais específicos.

A ausência destes elementos representa fragilidades do esforço desenvolvido pela empresa para a evolução de seu *compliance*. Assim, o sistema de *compliance* em implantação pela Construtora Norberto Odebrecht S.A. está totalmente aderente aos requisitos do Decreto 8420/2015 (Programa de Integridade), por se tratar de sistema de gestão com foco em prevenção, detecção e remediação a desvios de conduta relacionados a atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira. Está parcialmente aderente aos requisitos da norma ISO 37001/2016 (sistema de gestão antissuborno) e não está aderente aos requisitos da norma ISO 19600/2014 (sistema de gestão de *compliance*) pelo fato do sistema de gestão implantado não estar integrado a outros sistemas de gestão da organização, tais como Qualidade, Segurança, Meio Ambiente, Saúde e de Riscos, o que propiciaria a abrangência e robustez necessária para garantir a conformidade com toda a legislação aplicável à organização.

Resumindo os pontos não atendidos pelo *Compliance* da empresa, identifica-se:

- ✓ Não realização de auditorias para verificar a aderência das práticas desenvolvidas pela empresa;
- ✓ Não identificação de tratativas das eventuais não conformidades identificadas.
- ✓ Não realização da Análise crítica da alta administração, na abordagem de *compliance*.
- ✓ Falta de metodologia estruturada para gestão de riscos.
- ✓ Não aplicação da metodologia de *Duo Diligence* na contratação de profissionais específicos.

Como limitação deste estudo se identifica o fato da entrevista ter sido realizada em fase intermediária da implantação do Sistema de Gestão de *Compliance*. Uma nova entrevista em momento posterior potencialmente evidenciaria aspectos relacionados à evolução do sistema. No entanto, esta limitação não compromete o conteúdo desta pesquisa, pois a comparação entre as ações implantadas pela empresa com os requisitos de referência das normas utilizadas como referencial teórico, permitiu uma avaliação consistente e conclusiva.

Como possibilidade de estudos futuros, entende-se a possibilidade de se desenvolver pesquisa comparativa entre os sistemas de *compliance* implantados por empresas certificadas por Organismos de Avaliação de Conformidade (OAC), como por exemplo a ISO 37001. Esta comparação proporcionaria analisar se os Sistemas de *Compliance* baseados exclusivamente nos requisitos das normas ISO são eficazes para mitigar riscos de desvios de conduta relacionados à *compliance*.

Como contribuição desta pesquisa para reestruturação do *compliance* da Governança Corporativa em empresas brasileiras, identifica-se como ponto chave para o sucesso na implantação do Programa de Integridade, garantir sua integração aos sistemas de gestão já existentes na organização.

REFERÊNCIAS

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. **ISO 19600:2014 Sistema de gestão de compliance - Diretrizes**, Rio de Janeiro, ABNT:2016.

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. **NBR ISO 37001:2016 Sistema de gestão antissuborno - Requisitos**, Rio de Janeiro, ABNT:2017.

BARROS, Mariana. **Análise da “operação lava jato” a luz dos conceitos da governança corporativa**. In: Congresso nacional de excelência em gestão. 2015.

B3, Classificação Setorial das Empresas e Fundos Negociados na B3, 11 de abril de 2018, Disponível em: <http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-a-vista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm>, Acesso em 16/04/2018

BRASIL. **Decreto nº 2848, de 07 de dezembro de 1940**, Código Penal, Brasília, Brasil: 1940.

BRASIL. **Decreto nº 8420, de 18 de março de 2015 regulamenta a Lei Nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 e dá outras providências**, Brasília, Brasil: 2015.

BRASIL. **LEI Nº 8666, de 21 de junho de 1993** - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, Brasília, Brasil: 1993.

BRASIL. **Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013** - Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências, Brasília, Brasil: 2013.

BREI, Zani Andrade. Corrupção: dificuldades para definição e para um consenso. **Revista de Administração Pública**, v. 30, n. 1, p. 64-77, 1996.

CARNEIRO, Thiago Dantas; COIMBRA, Ricardo Aquino. Práticas de governança corporativa no setor de construção civil brasileiro. **Revista da FA7**, v. 1, n. 7, p. 63, 2009.

CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção. **Guia de ética e Compliance para instituições e empresas do setor da construção**, Brasília, CBIC: 2016.

CBIC - Câmara Brasileira da Indústria da Construção. **PIB Brasil e Construção Civil - participação da indústria da construção na população ocupada**, Disponível em: <http://www.cbicdados.com.br/menu/pib-e-investimento/pib-brasil-e-construcao-civil>, Acesso em 16/03/2017 – 10:17h.

CGU. (2015). **Programa de Integridade: Diretrizes Para Empresas Privadas**. Disponível em: <<https://www.cgu.gov.br/Publicacoes/etica-e-integridade/arquivos/programa-de-integridade-diretrizes-para-empresas-privadas.pdf>>, Acesso em 16 abr. 2018 .

COELHO, Nuno; HERINGER, Helimara Moreira Lamounier. Foreign corrupt practices act: uma breve análise da lei que deu origem ao combate internacional da corrupção. **Revista Jurídica**, v. 1, n. 46, p. 164-187, 2017.

DEFESANET, (2015). **Cobertura Especial – LAAD 2015 – Defesa**, Disponível em: <<http://www.defesanet.com.br/laad2015/noticia/18782/Odebrecht-Defesa-e-Tecnologia-oferece-solucoes-inovadoras-que--contribuem-para-a-soberania-nacional/>>, Acesso em 24 abr. 2018.

FERREIRA, Luciano Vaz. Resenha do livro "the foreign corrupt practices act handbook". **Revista Conjuntura Austral**, v. 4, n. 15-16, p. 98-101, 2012.

GIOVANINI, Wagner. **Compliance: a excelência na prática**. Atlas: São Paulo, 2014.

GONSALES, Alessandra et al. **Compliance – A nova regra do jogo**, Ed. LEC, São Paulo, 2016.

IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, **Código das melhores práticas de governança corporativa**. 5.ed. / Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, São Paulo, SP, 2015.

INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, **Organismos de Avaliação de Conformidade Acreditados**, Disponível em: <<http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/organismosAcreditados.asp>>, acesso em 21 abr. 2018.

JARDIM, Lauro. Gestão Antissuborno – **Blog o Globo de 19/07/2017**, Disponível em: <<https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/gestao-antissuborno.html>>, acesso em: 20 jul. 2017.

LIVIANU, Roberto. **Corrupção – Incluindo a nova Lei Anticorrupção**. 2ª. Ed. São Paulo. Quartier Latin. 2014.

LEWIS, J.; RITCHIE, J. **Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers**, p. 263-286, 2013.

MARTINS, G. A., THEÓPLILO, C. R. **Metodologia da investigação científica para ciências sociais aplicadas**. São Paulo: Atlas, v. 2, p. 104-119, 2009.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica**. São Paulo: Atlas, 2010.

MPF, Ministério Público Federal, **Acordo de Leniência com a J&F Investimentos**, 2017, Disponível em <<http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/docs/acordo-leniencia>> acesso em: 17 abr. 2018.

MPF, Ministério Público Federal, **A Lava Jato em Números no Paraná**, 2018, Disponível em: <<http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/atuacao-na-1a-instancia/parana/resultado>>, acesso em: 16 abr. 2018.

MURITIBA, Sergio N. e MURITIBA, Patricia M. **Governança Corporativa – Conceitos básicos e modelo universal**, GEPR, 2015.

NEGRÃO, Celia Regina P. Lima; PONTELO, Juliana de Fátima. **Os reflexos da lei 12.846/2013, conhecida como lei anticorrupção, na administração pública**, Correios, 2015.

NETTO, Vladimir. **Lava Jato: O Juiz Sérgio Moro e os bastidores da operação que abalou o Brasil**. Rio de Janeiro: Primeira Pessoa, 2016.

ODEBRECHT - Disponível em: <<http://www.odebrecht.com>>, acesso em: 23 abr. 2018.

O EMPREITEIRO, **500 Grandes da Construção – Ranking da Engenharia Brasileira - 2015**, Disponível em: <<http://www.revistaempreiteiro.com.br/>>, acesso em: 9 maio 2017.

ONU – Organização das Nações Unidas. **Pacto Global - Guia de avaliação de risco de Corrupção**, USA, 2015.

OECD, OECD. **The OECD principles of corporate governance**. Contaduría y Administración, n. 216, 2004.

OECD (2018), **OECD Economic Surveys: Brazil 2018**, OECD Publishing, Paris, Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-bra-2018-en>. acesso em: 9 maio 2017.

OCDE (2018), **OECD Trabalhando com o Brazil**, OECD Publishing, Paris, Disponível em: <<http://www.oecd.org/latin-america/Active-with-Brazil-Port.pdf>>. acesso em: 9 maio 2017.

OTTOBONI, C. Perspectivas de confrontação entre diferentes paradigmas na pesquisa em administração. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPAD, XXXIII, São Paulo, 2009. **Anais...** Rio de Janeiro: Anpad, 2009.

PMBOK. **A guide to the project management body of knowledge**. In: Project Management Institute. 6ª Edição, 2017.

RICHARDSON, Roberto Jarry; PERES, J. A. S.; WARDELEY, J. C. V.; CORREIA, L. M.; PERES, M. H. M. **Pesquisa social: métodos e técnicas**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999.

ROSA, Maria Virgínia de Figueiredo Pereira do Couto; ARNOLDI, Marlene Aparecida Gonzalez Colombo. **A entrevista na pesquisa qualitativa: mecanismos para a validação dos resultados**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2006. 112 p.

SANTOS, Fernando de A. **Ética Empresarial: Políticas de Responsabilidade Social em Cinco Dimensões: sustentabilidade, respeito à multiculturalidade, aprendizado contínuo, inovação e governança corporativa**, Editora Atlas, São Paulo, 2015.

TAKAHASHI, Adriana Roseli Wünsch; FISCHER, André Luiz. Aprendizagem e competências organizacionais em instituições de educação tecnológica: estudos de casos. **Revista Administração da USP**. São Paulo, v.44, n.4, p.327-341, out./nov./dez. 2009

TELLES, R. A Efetividade da “Matriz de Amarração” de Mazzon nas Pesquisas em Administração. **Revista de Administração da USP**, v. 36, n. 4, p. 64–72, 2001.

TEIXEIRA, J. C.; MARCO CÉSAR RIBEIRO NASCIMENTO, M. C. R.; CARRIERI, A. de P. Confrontação entre métodos na administração: gerando conversações paradigmáticas ou meras validações “convergentes”? **Revista de Administração Pública - RAP** — Rio de Janeiro, v. 46, n. 1, p. 191-220, 2012.

TI, TRANSPARENCY INTERNATIONAL. **Índice de Percepções de Corrupção no Mundo. Relatório de 2017**. Disponível em: <<https://www.transparency.org/>>. Acesso em: 20 abr. 2018.

VERGARA, S. C.. **Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração**. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

YIN, Robert K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

APÊNDICES

APÊNDICE A – SINTESE METODOLÓGICA

COMPONENTES		DESCRIÇÃO E ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS
INTRODUÇÃO		
Objetivos	Geral	O objetivo geral desta dissertação é analisar o processo de reestruturação do compliance da Governança Corporativa em uma construtora envolvida em escândalo de corrupção.
	Específicos	- Identificar os requisitos apontados no decreto 8420/2015, necessários a serem incorporados no programa de integridade de empresas envolvidas em escândalo de corrupção que fazem acordo de leniência com o Ministério Público Federal.
		- Analisar a compatibilidade do decreto 8420/2015 com os requisitos estabelecidos nas normas internacionais ISO 19600/2014 (Compliance) e ISO 37001/2016 (Antissuborno).
		- Analisar a aderência das ações realizadas pela maior construtora brasileira envolvida em escândalo de corrupção, para reestruturar a prática de Compliance de sua governança corporativa, frente aos requisitos destes referenciais normativos.
Justificativa e Relevância do estudo		A Construtora Norberto Odebrecht (CNO) foi escolhida para este estudo em função de aparecer em primeiro lugar no ranking das 500 maiores construtoras brasileiras de 2014, com faturamento anual de 7,5 bilhões de reais no último ano anterior aos efeitos que a operação Lava Jato produziria. Segundo dados disponíveis no site da empresa, a Odebrecht é uma organização global, de origem brasileira, que atua em 24 países, com 79 mil integrantes de 80 nacionalidades e possui 73 anos de fundação.
Objeto de estudo		Reestruturação da Governança Corporativa da Construtora Norberto Odebrecht S.A.
Problematização da pesquisa		Quais ações a maior construtora brasileira está desenvolvendo para adequar a governança corporativa no intuito de atender a lei anticorrupção 12846/2013?
Hipóteses / Proposições		Há necessidade de ajustes nos procedimentos de Governança Corporativa das construtoras brasileiras
Delimitação do Tema		Identificar e descrever as ações planejadas e executadas pela CNO para aprimorar seus procedimentos de Governança Corporativa a fim de atender a Lei Federal 12.846/2013.
Natureza da pesquisa		Qualitativa Foi realizado um estudo de caso qualitativo utilizando-se técnica de coleta de dados através de entrevistas com o principal executivo da Odebrecht responsável pelo Programa de Conformidade e análise documental.
Motivação		Com experiência empresarial de 30 anos, em diversas empresas construtoras brasileiras, o pesquisador identificou dificuldades e desafios para implantação da Lei 12.846/2013, sendo que esta percepção demonstra a necessidade de pesquisa sobre a temática.
Contribuição social e acadêmica da pesquisa		A pesquisa analisou a maior construtora brasileira e a relevância da pesquisa em analisar a área de Construção Civil, se pauta no fato do setor absorver 8,6 milhões de trabalhadores em 2015, segundo dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.
METODOLOGIA		
Dados		Esta pesquisa utilizou dados primários colhidos dentro da empresa e dados secundários já publicados sobre o tema
Método de investigação científica		Indutivo
Tipo de pesquisa		Pesquisa de campo – Estudo de caso
Período de realização da pesquisa		Junho / 2015 a abril / 2018

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018 - Baseado em Takashi e Fischer (2009) e Telles (2001).

ANEXOS

ANEXO A – POLÍTICA DE CONFORMIDADE DA ODEBRECHT

Nota: o nome fantasia da empresa é ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO (OEC).

Fonte: ODEBRECHT, 2018 - Disponível em: <<http://www.odebrecht.com>>

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

ASSUNTO ORGANIZAÇÃO: ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. (“OEC”) – Política da OEC sobre Conformidade com Atuação Ética, íntegra e transparente

CONSIDERANDO:

- A. O compromisso na Organização Odebrecht ("Organização") de atuar com ética, integridade e transparência, em conformidade com as melhores práticas mundiais de governança e com as leis aplicáveis.
- B. As disposições da Deliberação 15/16 do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. que aprova a Política da Odebrecht S.A. sobre Conformidade com Atuação Ética, Íntegra e Transparente.
- C. A decisão expressa em compromisso público divulgado em 22 de março de 2016, de aperfeiçoar o modelo de governança e de conformidade na Organização, bem como de contribuir para o aprimoramento do contexto institucional no Brasil.
- D. O propósito de contribuir individual e coletivamente para a promoção das mudanças necessárias nos mercados e nos ambientes de atuação visando ao aprimoramento dos sistemas existentes, inclusive para inibir desvios de conduta.
- E. O trabalho conjunto e as conclusões consensuais pactuadas no Seminário sobre Conformidade realizado em 06 de julho de 2016 sobre o compromisso com a atuação ética, íntegra e transparente a partir dos Princípios e Conceitos da Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEC)).
- F. As mensagens do Presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A, e do seu Diretor Presidente, apresentadas no referido seminário, e posteriormente endereçadas a todos os Integrantes da Organização, que reiteraram o compromisso pactuado.
- G. A necessidade de adequar as políticas adotadas pela OEC às políticas vigentes no âmbito da Organização Odebrecht e a permanente necessidade de atualizar as Políticas da OEC, inclusive aquelas sobre Governança e Conformidade, devendo sua implementação se basear, conforme dispõe a TEO, com enfoque educacional, de conscientização e preventivo.
- H. Que a efetividade no trato dos temas sobre Governança e sobre Conformidade fortalece e protege a OEC
- I. A atuação da OEC em diferentes regiões geográficas e ambientes culturais, o que exige constante aprimoramento dos conceitos e demais orientações que devem conduzir as ações empresariais dos seus Integrantes e embasar suas relações externas e entre si.
- J. A evolução da legislação em geral, em âmbito mundial, inclusive de leis anticorrupção, e a sua aplicação por órgãos regulatórios e judiciais, que têm demonstrado a importância da implementação de sistemas efetivos de conformidade na OEC.

- K. O objetivo de que a OEC esteja entre as referências em Governança e Conformidade e assim seja reconhecida pelos seus Integrantes, pelos Clientes, Parceiros, Instituições Financeiras, Organismos de Fomento, órgãos Reguladores e junto à sociedade e à opinião pública em geral.
- L. Que a criação e a implementação da atuação do Comitê de Conformidade na OEC, em apoio ao CA-OEC, reforça as condições para que o Sistema de Conformidade seja posto em prática.
- M. A importância de que o Sistema de Conformidade seja implementado de maneira consistente e que guarde unidade conceitual em toda a OEC.
- N. A Resolução DP-08/16 que altera a Macroestrutura da Organização, reestrutura os Negócios de Engenharia e Construção e indica os membros do Conselho de Administração da OEC ("CA-OEC"), o Coordenador do Comitê de Conformidade do CAOEC ("CC-OEC") e o Responsável por Conformidade da OEC.

DELIBERAÇÃO:

Aprovada pelo CA-OEC:

- a) a Política da OEC sobre Conformidade com Atuação Ética, íntegra e Transparente, em anexo;
- b) a criação do Comitê de Conformidade do Conselho de Administração da OEC, como detalhado na Política em anexo;
- c) a indicação dos seguintes membros do CA-OEC para composição do Comitê de Conformidade:
- André Amaro da Silveira (Coordenador)
 - Aluizio da Rocha Coelho Neto (Membro)
 - Roberto Lopes Pontes Simões (Membro)
- d) a orientação aos Líderes de Negócio da OEC para:
- promover a implementação da Política em anexo nos seus âmbitos de responsabilidades; e
 - relatar ao CA-OEC a implantação desta Política nos seus âmbitos de responsabilidades, bem como os fatos relevantes decorrentes da sua prática,
- e) a orientação ao Coordenador do CC-OEC para submeter ao CA-OEC, em um prazo de 30 dias, a partir da publicação da presente Deliberação, o Programa Anual 2017 do CC-OEC, acordado previamente no referido Comitê, contemplando entre outros:
- o alinhamento das prioridades e o orçamento; e
 - a agenda das orientações e diretrizes complementares para a prática efetiva desta Política,

DESTINAÇÃO:

Ao P/CA-OEC, Daniel Villar, para implementar a Deliberação.

Deliberação tomada em 08/02/2017

DV/ARC/AA/CB/JF/MD/RS

Aprovada na reunião do CA-OEC de 08/02/2017

P/CA-OEC Daniel Villar

POLÍTICA DA ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. SOBRE CONFORMIDADE COM ATUAÇÃO ÉTICA, ÍNTEGRA E TRANSPARENTE

1. FUNDAMENTOS

A definição e a comunicação de Políticas decorrem de uma das responsabilidades primordiais do Conselho de Administração da Odebrecht Engenharia e Construção S.A. ("CA-OEC"): a manutenção da unidade filosófica e conceitual expressa na Tecnologia Empresarial Odebrecht ("TEO") e a definição de Políticas para orientar a sua prática em assuntos específicos, bem como o zelo pela sua aplicação efetiva.

A manutenção do rumo da Sobrevivência, Crescimento e Perpetuidade e a atuação da OEC em diferentes regiões geográficas e ambientes culturais exigem constante aprimoramento dos conceitos e das demais orientações que devem conduzir as ações empresariais dos Integrantes e embasar os relacionamentos destes entre si e entre estes e os acionistas, clientes, fornecedores, concorrentes, governos, comunidades, demais partes interessadas e a sociedade em geral.

Neste contexto, em 22 de março de 2016, o Presidente do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. ("PCA-ODB"), divulgou um compromisso público confirmando o propósito de aperfeiçoar o modelo de Governança e de Conformidade na Organização, bem como de contribuir para o aprimoramento do contexto institucional.

Em 7 de abril de 2016 o Conselho de Administração da Odebrecht S.A. deliberou que a atuação com ética, integridade e transparência, requer, em caráter continuado, a formalização e a atualização das Políticas da Organização, inclusive aquelas sobre Governança e Conformidade, bem com sua efetiva implantação com enfoque educacional, preventivo e de conscientização, conforme dispõe a TEO, e estabeleceu as seguintes orientações:

- O Compromisso com Atuação Ética, íntegra e Transparente e com a implantação do Sistema de Conformidade começa no Conselho de Administração da Odebrecht S.A. e deve se estender por todos os Integrantes da Organização.
- A criação e a atuação dos Comitês de Conformidade na Odebrecht S.A. e nos Negócios, em apoio aos respectivos Conselhos de Administração, bem como a vinculação direta dos Responsáveis por Conformidade a cada um destes Comitês, reforçam as condições para que o Sistema de Conformidade seja posto em prática de forma efetiva em toda a Organização.
- A presença de membros independentes nos Conselhos de Administração promove a diversidade e reforça a transparência e a capacidade de julgamento independente, inclusive no que tange aos temas de Conformidade.
- Os trabalhos conjuntos, as conclusões consensuais pactuadas e as mensagens do PCA,,ODB e do Diretor Presidente da Odebrecht S.A. apresentadas no Seminário sobre Conformidade, realizado em 06 de julho de 2016, reunindo 170 Integrantes em programas estratégicos da OEC e demais Negócios da Organização, reiteraram e ampliaram este compromisso.

O compromisso foi então ampliado no sentido de que a contribuição seja individual e coletiva e vise também à promoção das mudanças necessárias nos mercados e nos ambientes de atuação, objetivando o aprimoramento dos sistemas existentes, inclusive para inibir desvios de conduta.

As orientações que o precederam e o compromisso pactuados em conjunto são assumidos nesta Política, estão alinhados com a Tecnologia Empresarial Odebrecht e devem ser praticados de forma convicta, responsável e irrestrita na OEC, sem exceções nem flexibilizações.

Este compromisso está sintetizado nos dez itens abaixo:

- Combater e não tolerar a Corrupção em quaisquer de suas formas, inclusive Extorsão e Suborno.
- Dizer não, com firmeza e determinação, a oportunidades de negócio que conflitem com este Compromisso.
- Adotar princípios éticos, íntegros e transparentes no relacionamento com agentes públicos e privados.
- Jamais invocar condições culturais ou usuais de mercado como justificativa para ações indevidas.
- Assegurar transparência nas informações sobre a OEC e suas Empresas Controladas, que devem ser precisas, abrangentes e acessíveis e divulgadas de forma regular.
- Ter consciência de que desvios de conduta, sejam por ação, omissão ou complacência, agridem a sociedade, ferem as leis e destroem a imagem da OEC e da Organização Odebrecht.
- Garantir na OEC, e em sua cadeia de valor, a prática do Sistema de Conformidade, sempre atualizado com as melhores referências.
- Contribuir individual e coletivamente para mudanças necessárias nos mercados e nos ambientes onde possa haver indução a desvios de conduta,
- Incorporar nos Programas de Ação dos Integrantes avaliação de desempenho no cumprimento do Sistema de Conformidade.
- Ter convicção de que este Compromisso nos manterá no rumo da Sobrevivência, Crescimento e Perpetuidade.

As orientações que se seguem complementam os fundamentos acima. Foram construídas a partir de densa interlocução no âmbito da OEC, sua Controladora Odebrecht S.A. e demais Negócios da Organização Odebrecht, e enriquecidas com interlocuções externas, trazendo experiências, aprendizados e referências de pessoas, empresas e instituições de outros países e com âmbito internacional.

2. CONCEITOS BÁSICOS

Ética - Ciência que tem por objeto o juízo de apreciação, enquanto este se aplica à distinção entre o bem e o mal.1

Integridade - Caráter, qualidade de uma pessoa íntegra, honesta, incorruptível, cujos atos e atitudes são irrepreensíveis; honestidade, retidão. 2

Transparência - Condução de negócios sem agendas ocultas, e divulgação e disponibilização regular de informações precisas e abrangentes para as partes interessadas. 3

A atuação ética com integridade e transparência é essencial para a Sobrevivência, o Crescimento e a Perpetuidade da OEC

Os Princípios e os Conceitos da TEO se constituem nos fundamentos éticos e morais comuns e permitem que os Integrantes da OEC atuem com unidade de pensamento e coerência na ação.

As definições contidas nesta Política são desdobramentos dos Princípios e dos Conceitos da TEO. Foram concebidas com o propósito de orientar o comportamento e as relações internas e externas dos Integrantes da OEC, independentemente das suas atribuições e responsabilidades, em conjunto e de forma integrada com as demais Políticas da OEC.

Na prática desta Política, destacam-se os Princípios da Confiança no Ser Humano, no seu potencial e na sua vontade de se desenvolver, da Descentralização, da Delegação Planejada, da Parceria e do papel do Líder como educador dos seus Liderados.

Destaca-se também, que a Comunicação na OEC se dá essencialmente na relação entre Líder e Liderado, ao longo do Ciclo de Planejamento e Pacto do Programa de Ação, e seu Acompanhamento, Avaliação e Julgamento. Os Líderes na OEC devem, por suas atitudes e comportamentos, e pela prática desta Política, demonstrar, interna e externamente, que estão convictos e comprometidos com atuação ética, íntegra e transparente, inclusive como forma de inspirar e influenciar a conduta dos seus Liderados e dos demais Integrantes da OEC.

Cada Líder deve incorporar no seu Programa de Ação, e garantir que esteja nos Programas de Ação dos seus Liderados, o compromisso de atuar de forma ética, íntegra e transparente, de acordo com as disposições desta Política, bem como, quando aplicável ao programa, incluir iniciativas relacionadas ao aprimoramento do Sistema de Conformidade.

1 Lalande, André — Vocabulário Técnico e Crítico de Filosofia

2 Baseado em Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda — Novo Aurélio

3 Baseado na "Transparência Internacional"

Todos os Integrantes da OEC devem ter o compromisso de atuar com ética, integridade e transparência, em conformidade com as boas práticas de governança e com as leis aplicáveis.

Adicionalmente, os Integrantes da OEC devem transmitir as orientações desta Política, para que sejam conhecidas pelos Clientes, fornecedores e parceiros de negócios de sua cadeia de valor, demais partes interessadas e nas comunidades onde atuam,

3. SISTEMA DE CONFORMIDADE

O Sistema de Conformidade é um apoio aos Integrantes visando à efetiva conformidade entre o compromisso e a atuação ética, íntegra e transparente.

Consiste de um conjunto de medidas para prevenir, detectar e remediar riscos não condizentes com atuação ética, íntegra e transparente, O Sistema de Conformidade deve ser implantado pelo Líder na Linha de Empresariamento, no seu âmbito de atuação, em alinhamento com o Comitê de Conformidade e com o Responsável por Conformidade, e deve ser acompanhado de forma sistêmica pelo Conselho de Administração,

A prática do Sistema de Conformidade é responsabilidade de todos, especialmente dos Líderes e deve ocorrer na dinâmica do Ciclo de Planejamento e Pacto do Programa de Ação, e seu Acompanhamento, Avaliação e Julgamento, que permeia pela OEC.

Prevenir é sempre melhor e menos oneroso do que remediar. Assim, as medidas de prevenção são as mais importantes de serem implantadas e seguidas, e para as quais devem ser prioritariamente canalizadas as atenções dos Líderes, os investimentos e os demais recursos da OEC.

No entanto, por melhores que sejam as medidas de prevenção, elas podem ser insuficientes para garantir que a OEC não esteja exposta a riscos de não conformidade com uma atuação ética, íntegra e transparente, e que estes riscos se materializem.

Portanto, para a garantia da efetividade do Sistema de Conformidade, é fundamental que sejam também implantadas medidas de detecção e de remediação. Uma vez detectada uma exposição a risco, esta deve ser tratada de acordo com sua natureza e conforme a tolerância ao tipo de risco, definida pelo responsável pelo assunto.

No caso da ocorrência de uma não conformidade, medidas para remediar os riscos e fortalecer medidas preventivas e de detecção devem ser adotadas, e, a depender da sua natureza, devem ser também adotadas as medidas disciplinares cabíveis.

4. GOVERNANÇA

A atuação do Conselho de Administração da OEC no que se refere a esta Política, tem como foco a manutenção da unidade filosófica e conceitual e o zelo pela sua efetiva aplicação,

A OEC possui um Conselho de Administração próprio e Líderes de Negócio responsáveis por seu pleno empresariamento, e opera de forma descentralizada, em alinhamento com os Princípios e Conceitos da TEC).

Esta Política deve ser aplicada na OEC e em suas Empresas Controladas. Deve também orientar os representantes da OEC na definição de políticas e outras normas internas nas empresas, consórcios e demais entidades nas quais a OEC participe, mas que não exerça Controle, buscando alinhamento com os respectivos parceiros e sócios.

Compete aos Líderes de Negócio da CEC:

promover a implementação desta Política nos seus âmbitos de responsabilidades; e

relatar ao CA-OEC a implantação desta Política nos seus âmbitos de responsabilidades, bem como os fatos relevantes decorrentes da sua prática.

5. IMPLEMENTAÇÃO E PRÁTICA

5.1 COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO

A presente Política, em seu inteiro teor, deve estar acessível a todos os Integrantes da OEC, acionistas, partes interessadas e sociedade em geral.

Adicionalmente, devem ser disponibilizadas versões mais sintéticas que favoreçam a plena comunicação da Política, bem como módulos e programas educacionais em apoio:

- aos Líderes para plena compreensão da Política e também para sua capacitação como educadores dos Integrantes de suas equipes, com o mesmo propósito;
- aos Integrantes com atribuições específicas que demandam aprendizagem especializada sobre determinados temas da Política; e
- a todos os Integrantes para assegurar o conhecimento, e para promover o comprometimento com o Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e Transparente.

5.2 ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS

Nas Orientações Específicas para a Implementação e Prática desta Política na OEC, são abordados:

- no Anexo 1, cada um dos elementos que compõe um Sistema de Conformidade e apresentada a governança necessária para sua implantação e efetividade. Está também detalhada a Governança de Conformidade da OEC, para conhecimento dos Integrantes e para orientar a implantação da governança na OEC.
- no Anexo 2, os temas e as circunstâncias encontradas pelos Integrantes no desenvolvimento dos seus Programas de Ação e as orientações que devem ser adotadas para prevenir, detectar e remediar riscos de atuação que não estejam em conformidade com suas disposições em cada um destes temas e circunstâncias.

5.3 RESPONSABILIDADES

Os Integrantes da OEC, em seu dia a dia e no desenvolvimento dos seus respectivos Programas de Ação, são responsáveis por atuar de acordo com as orientações definidas nesta Política. Portanto, devem ser simultaneamente responsáveis pela implantação, observância, difusão e garantia do cumprimento das mesmas.

As questões relativas à ética, integridade e transparência podem não ser criadas pelas pessoas que as enfrentam. Elas podem surgir em função da diversidade de situações que se apresentam nas suas ações pessoais e profissionais habituais.

Ocasionalmente, Integrantes da OEC podem se deparar com situações em que não fique claro se uma ação é aceitável ou não. As leis, a cultura, e as práticas são diferentes em cada país, e até mesmo em diferentes regiões do mesmo país. As orientações contidas nesta Política permitem avaliar e identificar grande parte destas situações, evitando comportamentos considerados não éticos, íntegros e transparentes, mas não detalham, necessariamente, todas estas situações.

Os Integrantes devem ter a consciência de que desvios de conduta, seja por ação, omissão ou complacência, agridem a sociedade, ferem as leis e destroem a imagem e a reputação da OEC.

Assim, caso o Integrante tenha dúvidas sobre qual conduta adotar diante de uma possível ação questionável, própria ou de Terceiros, deve levar o assunto ao conhecimento de seu Líder direto, de forma aberta e sincera, até que a dúvida seja sanada. Ignorar, omitindo-se ou alegando desconhecimento, não é conduta aceitável.

Em apoio ao Líder, o Integrante também pode solicitar esclarecimentos junto ao Responsável por Conformidade ou junto a Integrantes da equipe de Conformidade da OEC.

Na hipótese de existir algum desconforto no posicionamento explícito junto ao seu Líder, ou caso o integrante tenha razões para manter o anonimato no relato de possível violação a essa Política, deve utilizar o canal Linha de Ética.

O canal Linha de Ética é disponibilizado na OEC, para que seus Integrantes, Terceiros, Clientes e públicos externos possam, de forma segura e responsável, contribuir com informações para a manutenção de ambientes corporativos seguros, éticos, íntegros, transparentes e produtivos.

Não é permitida nem tolerada retaliação contra um Integrante que relate de boa-fé uma preocupação sobre uma conduta ou suspeita de não conformidade com as orientações estabelecidas no compromisso definido nesta Política.

ANEXO 1 - SISTEMA DE CONFORMIDADE

O Sistema de Conformidade da Odebrecht Engenharia e Construção S.A. ("OEC") é composto por 10 medidas integradas de prevenção, detecção e remediação de riscos de não conformidade. O comprometimento dos Integrantes da OEC, especialmente dos Líderes, na implantação e prática destas medidas é fundamental para a eficácia e a eficiência do sistema.

1. GOVERNANÇA DE CONFORMIDADE NA OEC

O Compromisso com Atuação Ética, íntegra e Transparente começa no Conselho de Administração da Odebrecht Engenharia e Construção S.A. ("CA-OEC"), e deve se estender aos Integrantes da OEC.

1.1 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA OEC

Dentre as responsabilidades primordiais do CA-OEC estão a manutenção dos Princípios e Conceitos da TEO, como Cultura Organizacional, a definição de Políticas como desdobramentos para orientar a sua prática em assuntos específicos e o zelo pela aplicação efetiva do Sistema de Conformidade, como uma destas práticas.

Nas suas reuniões, o CA-OEC deve acompanhar periódica e formalmente o desenvolvimento do Sistema de Conformidade na OEC. Os membros do CA-OEC devem ser informados pelo Coordenador do Comitê de Conformidade do CA-OEC sobre os aspectos relevantes da implantação e do acompanhamento do Sistema de Conformidade, bem como sobre fatos relevantes decorrentes. As pautas, as atas e as deliberações do CA-OEC sobre o assunto conformidade devem ser formalizadas para que se constituam em evidências do papel dos conselheiros sobre o assunto.

1.1.1 Conselheiro Independente

Pelo menos 20% dos membros do CA-OEC (mas não menos do que dois membros) devem ser considerados "independentes", de acordo a definição abaixo.

A presença de membros independentes no CA-OEC, promove a diversidade e reforça a transparência e a capacidade de julgamento independente, inclusive no que tange aos temas de Conformidade.

O Conselheiro será considerado independente se:

Não possuir qualquer vínculo com a Empresa, exceto participação de capital.

Não for acionista Controlador, cônjuge ou parente até segundo grau deste, e não for, ou ter sido, nos últimos três anos, vinculado à Empresa ou entidade relacionada ao acionista Controlador (pessoas vinculadas a instituições públicas de ensino e ou pesquisa estão excluídas desta restrição),

Não tiver sido, nos últimos três anos, Integrante ou Administrador da Empresa, do Acionista Controlador ou de Sociedade Controlada pela Empresa.

Não for fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e ou produtos da Empresa, em magnitude econômica que implique em perda de independência,

Não for funcionário ou Administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e ou produtos à Empresa, em magnitude econômica que implique perda de independência.

Não for cônjuge ou parente até segundo grau de algum Administrador da Empresa.

Não receber remuneração da Empresa além daquela relativa ao papel de conselheiro (proventos em dinheiro oriundos de participação no capital estão excluídos desta restrição).

1.2 COMITÊ DE CONFORMIDADE DA OEC

A criação de comitê permanente de conformidade, em apoio ao Conselho de Administração, é uma prática reconhecida mundialmente que reforça a transparência na condução dos negócios.

O Comitê de Conformidade da OEC ("CC-OEC") tem caráter de apoio ao CA-OEC quanto ao compromisso contínuo na OEC de atuar com ética, integridade e transparência, em alinhamento com as melhores práticas mundiais e com as leis, normas e regulamentos aplicáveis.

Compete ao CC-OEC:

Submeter ao CA-OEC anualmente o programa do CC-OEC que deve contemplar entre outros:

– o alinhamento das prioridades que devem ser objeto de apreciação e deliberação pelo CA-OEC independentemente de outras que eventualmente o CC-OEC julgue oportuno submeter ao CA-OEC; e

– o orçamento para funcionamento do CC-OEC compatível com o escopo de suas atividades e demandas, contemplando, inclusive, o plano de aperfeiçoamento profissional e formação contínua de seus membros e do R-Conformidade e equipe.

Recomendar ao CA-OEC a escolha do auditor externo da OEC após avaliar a opinião do Responsável por Finanças da OEC.

Acompanhar a atuação do auditor externo na análise e auditoria das demonstrações financeiras da OEC, em alinhamento com o Responsável por Finanças.

Fazer acompanhamento da exposição a riscos, dos sistemas de controles internos e do cumprimento de leis, normas e regulamentos.

Conduzir e/ou autorizar investigações em matéria dentro de seu escopo de atribuições,

Propor a atualização periódica da Política da OEC sobre Conformidade com Atuação Ética, íntegra e Transparente.
Disponibilizar a experiência de atuação do CC-OEC aos Líderes de Negócio e aos representantes da OEC nas Controladas, quanto ao aprimoramento da Conformidade,

Promover a interação com entidades, nacionais e internacionais, voltadas às melhores práticas de Conformidade.

Propor ao CA-OEC diretrizes complementares necessárias à atuação do CC-OEC

Para exercer suas competências, o CC-OEC deve:

Promover a solução de eventuais diferenças de entendimento entre os administradores e o auditor externo no tocante às demonstrações financeiras da OEC.

Aprovar a contratação, acompanhar e avaliar os serviços de auditoria e de consultoria, relacionados aos temas de competência exclusiva do CC^H OEC.

Contratar assessoria jurídica, consultores ou outros profissionais que se façam necessários para assistir na sua atuação, inclusive para condução de investigações.

Buscar informação que seja necessária junto a Integrantes, os quais serão orientados a cooperar com as solicitações do CC-OEC ou de assessores por ele contratados.

Reunir-se com os Integrantes, auditores externos, assessores jurídicos e outros consultores externos, quando necessário.

1.2.1 Composição

O CC-OEC deve ser constituído por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros, indicados pelo PCA, OEC dentre os membros do Conselho de Administração, titulares ou suplentes (conforme o caso), sendo um deles o Coordenador do CC-OEC. Ao menos um dos membros do CC-OEC deve ser um Conselheiro independente, Ao menos um dos membros do CC-OEC deve possuir reconhecida experiência e conhecimento nas áreas de contabilidade societária e auditoria contábil e financeira.

O mandato dos membros do CC-OEC deve ser coincidente com o mandato dos membros do CAOEC. Caso um membro do CC-OEC deixe de ocupar permanentemente o seu cargo de Conselheiro, antes do término do respectivo mandato, o PCA-OEC deve indicar seu substituto tempestivamente. A função de membro do CC-OEC é indelegável.

1.2.2 Reuniões

O CC-OEC desenvolve suas atividades principalmente por meio de reuniões de trabalho e, para tanto, reúne-se, ordinariamente a cada bimestre e, extraordinariamente, sempre que qualquer um dos membros julgar necessário em alinhamento com o Coordenador do CC-OEC* ou quando requerido pelas circunstâncias,

Preferencialmente, todos os membros do CC-OEC devem estar presentes a todas as reuniões, seja pessoalmente ou através de vídeo ou teleconferência, O quórum mínimo de instalação das reuniões deve ser de mais da metade dos membros. O CC-OEC pode convidar membros da administração, auditores ou outros a comparecer às reuniões, visando prestarem informações pertinentes. As pautas das reuniões devem ser distribuídas aos membros com pelo menos 5 dias de antecedência, acompanhadas do material de apoio, se for o caso, e possibilitar a incorporação das matérias que os membros do CCOEC julguem necessárias.

As reuniões do CC-OEC devem ser realizadas na sede da OEC ou em outra localidade que seja conveniente a todos os membros. O Coordenador deve conduzir as reuniões.

As decisões do CC-OEC devem ser registradas em ata preparada pelo Coordenador do CC-OEC ou por quem este designar, validadas pelos membros do CC-OEC e então enviadas ao CA-OEC, acompanhadas, quando for o caso, de apresentações, estudos e pareceres.

Qualquer reunião do CC-OEC pode ter caráter sigiloso, no todo ou em parte, se houver assunto cuja natureza assim requeira. Nestes casos, o Coordenador relatará o assunto diretamente ao CA-OEC de maneira reservada.

1.2.3 Coordenação

O Coordenador do CC-OEC zela pelo cumprimento das disposições sobre objetivos, atribuições e funcionamento do CC-OEC, devendo:

- Submeter anualmente à aprovação do CAOEC o programa do CC-OEC, previamente alinhado no CC-OEC, e promover a sua implementação.
- Convocar e coordenar as reuniões.
- Definir um secretário para as reuniões, responsável pelo registro das discussões e deliberações.
- Definir a necessidade de reuniões extraordinárias, respeitado o direito dos demais membros de solicitarem ao CC-OEC a convocação destas reuniões.
- Avaliar e definir os assuntos a serem discutidos nas reuniões, inclusive considerando as recomendações dos demais membros do CC-OEC.
- Encaminhar ao CA-OEC as análises, pareceres e relatórios elaborados no âmbito do CCCEC.

Interagir com o R-Conformidade desde a formulação e pacto de seu Programa de Ação, bem como no acompanhamento e avaliação de sua implementação e no julgamento do seu desempenho.

Convidar para participar das reuniões do CC-OEC, quando necessário ou conveniente, outros membros do CA-OEC, o R-Conformidade, membros da administração da OEC, outros Integrantes, assessores, bem como quaisquer outras pessoas que detenham informações relevantes para o objetivo da reunião.

Promover e acolher solicitações de interação do CC-OEC e do R-Conformidade com entidades externas afins, bem como a disponibilização da experiência de atuação do CCOEC e do R-Conformidade para os Líderes de Negócio e os representantes da OEC nas Controladas.

O Coordenador do CC-OEC proporá, no mínimo trimestralmente, a inclusão nas pautas das reuniões do CA-OEC de relatos das reuniões do CCOEC e de outras matérias específicas que julgar necessárias.

1.3 RESPONSÁVEL POR CONFORMIDADE DA OEC

O Responsável por Conformidade da OEC ("R-Conformidade") deve possuir as competências necessárias para suas atribuições e é liderado diretamente pelo Coordenador do CC-OEC, atuando com independência de julgamento. É responsável por propor ao CC-OEC o Sistema de Conformidade, por apoiar os Líderes de Negócio e Integrantes da sua equipe na implementação do Sistema de Conformidade na OEC e continuamente acompanhar a efetividade do mesmo.

O R-Conformidade da OEC deve ter as seguintes atribuições no âmbito da OEC e suas Empresas Controladas:

Conduzir a realização do plano anual de Auditoria Interna.

Promover o monitoramento do processo de identificação, avaliação e tratamento de potenciais riscos, assim como dos sistemas de controles Internos e do cumprimento de leis, normas e regulamentos.

Promover a disseminação do Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e Transparente, criando e mantendo mecanismos que visem assegurar o seu cumprimento.

Coordenar e supervisionar o funcionamento do canal Linha de Ética e do Comitê de Ética, adiante identificados, assegurando que todas as denúncias recebidas sejam devidamente registradas, analisadas e solucionadas.

Elaborar e apresentar relatórios e pareceres para as pessoas e comitês apropriados, incluindo relatórios de Investigações, auditoria interna e demais matérias relativas à Conformidade,

Assegurar a existência e cumprimento de treinamentos sobre temas de ética, integridade, transparência, gestão de riscos e auditoria, bem como recomendar a criação ou revisão de diretrizes, sistemas e procedimentos que orientem a atuação ética de Integrantes.

Propor e submeter anualmente à aprovação do CC-OEC seu Programa de Ação, com as respectivas concentrações, orçamento, contemplando inclusive assessorias externas, sistemas de tecnologia da informação, e equipe.

Propor a implementação de mecanismos que visem assegurar preventivamente o cumprimento das disposições previstas no Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e Transparente da OEC.

O R-Conformidade tem autonomia e independência para coordenar a implementação das ações necessárias para garantir a efetividade do Sistema de Conformidade na OEC. Desta forma, deve ter acesso aos recursos adequados e suficientes para o desenvolvimento do seu trabalho, incluindo:

- equipe de Integrantes dedicada para desenvolver as atividades de Conformidade de forma proporcional ao porte da OEC e aos riscos a ela associados;
- suficiência de orçamento destinado para a formulação, implementação e manutenção do Sistema de Conformidade, inclusive para a contratação de assessorias independentes de reconhecida qualificação; e
- acesso a todos os Integrantes, informações, registros, dados, sistemas e às instalações que se façam necessárias.

1.4 COMITÊ INTEGRADO DE CONFORMIDADE

O R-Conformidade da OEC deve participar de um Comitê Integrado de Conformidade, do qual também participam os R-Conformidade da Odebrecht S.A. e dos demais Negócios da Organização Odebrecht.

O Comitê Integrado de Conformidade não tem caráter deliberativo. O R-Conformidade da OEC deve relatar ao CCOEC os assuntos tratados nas reuniões do Comitê Integrado.

Mediante o intercâmbio de experiências sobre a prática e a troca permanente de conhecimentos dos seus membros,

O Comitê Integrado de Conformidade tem como objetivos básicos:

- O alinhamento para a prática do Sistema de Conformidade de maneira consistente em toda a Organização.
- A prática do Sistema de Conformidade em toda a Organização guardando a unidade conceitual expressa nesta Política.
- A promoção de sinergia e a coerência de posicionamento interno e externo sobre os assuntos relacionados à conformidade.
- A proposição de aprimoramentos necessários nas orientações e nas práticas de conformidade em toda a Organização.

O R-Conformidade da Odebrecht S.A., como coordenador, deve promover reuniões do comitê bimestralmente ou sempre que necessário. O R-Conformidade da OEC pode propor ao coordenador a realização de reuniões extraordinárias, sempre que julgar necessário.

Independentemente da atuação do Comitê Integrado, os R^m Conformidade da OEC, da Odebrecht S.A. e dos demais Negócios da Organização devem interagir entre eles, levando os assuntos tratados para as reuniões quando apropriado.

1.5 LÍDERES NA OEC

Os Líderes na CEC, no desempenho das responsabilidades inerentes aos seus Programas de Ação, devem, por convicção, agir de forma ética, íntegra e transparente, e orientar seus Liderados, inclusive pelo exemplo, para que ajam da mesma forma. Portanto, os Líderes devem ser atuantes e proativos adotando as seguintes condutas, sem a elas se limitar:

Influenciar seus Liderados pelo exemplo.

- Incorporar nos seus Programas de Ação e garantir que esteja nos Programas de Ação de seus liderados o compromisso de atuar de acordo com as disposições desta Política.
- Implementar e garantir a prática do Sistema de Conformidade no seu âmbito de atuação.
- Desenvolver as ações sob sua responsabilidade, inclusive os processos derivados, garantindo que sejam seguidas as orientações sobre conformidade aqui definidas e a legislação aplicável.
- Incentivar o debate sobre o compromisso na OEC com atuação ética, íntegra e transparente e esclarecer as questões e preocupações levantadas pelos Liderados sobre o assunto.
- Apoiar seus Liderados quando estes relatarem eventos que acreditem que violem as leis ou o compromisso na OEC.
- Garantir que seus Liderados atendam aos eventos de capacitação sobre conformidade promovidos pela OEC.
- Promover de forma direta e indireta (por meio de entidades de classe, por exemplo) ações com o objetivo de fomentar práticas empresariais éticas, íntegras e transparentes, contribuindo para a formação e consolidação de um ambiente de negócio saudável e competitivo.

1.6 INTEGRANTES

Cabe aos Integrantes da OEC:

- Conhecer e atuar conforme o Compromisso com Atuação Ética, íntegra e Transparente descrito nesta Política.
- Atuar, no desempenho das responsabilidades do seu Programa de Ação, em conformidade com as disposições desta Política.
- Participar das atividades de capacitação sobre conformidade promovidas na OEC, que estejam relacionadas com suas responsabilidades.
- Consultar o Líder direto, de forma aberta e sincera, sobre qualquer dúvida a respeito de que conduta adotar diante de uma possível ação questionável, própria ou de Terceiros. Na hipótese de existir algum desconforto no posicionamento explícito junto ao seu Líder, ou caso o Integrante tenha razões para manter o anonimato no relato de possível violação a essa Política, o Integrante deve utilizar o canal Linha de Ética. Ignorar, omitindo-se ou alegando desconhecimento, não é conduta aceitável.

2. POLÍTICAS E DEMAIS ORIENTAÇÕES

As Políticas da OEC são desdobramentos dos Princípios e dos Conceitos da TEO, que visam orientar as ações dos seus Integrantes em assuntos específicos, não tratados diretamente na TEO.

Para sua plena prática, as Políticas podem necessitar de orientações mais detalhadas, de acordo com suas necessidades da OEC.

Assim, a presente Política poderá ser detalhada na OEC e nas suas Controladas, por meio de outros instrumentos que definam diretrizes ou orientações para sua prática efetiva, com base na identificação e avaliação dos riscos envolvidos, considerando suas especificidades e as do setor onde estão inseridos, tais como Clientes, fornecedores, tamanho da operação, produtos e serviços, interações com agentes externos privados ou públicos, legislação e cultura local.

Estes documentos com diretrizes ou orientações adicionais devem ser de fácil acesso, compreensão e aplicação nas ações dos Integrantes a quem os documentos se destinam, independentemente das suas responsabilidades.

Na reprodução e implantação da presente Política nas Controladas da OEC, o que poderá ser feito através da aprovação de instrução, diretriz ou outro meio aplicável à governança de cada Controlada da OEC, pode também haver a necessidade de serem nela incluídas maiores restrições para alguns assuntos aqui definidos e novas orientações para sua prática, em função das especificidades de cada um. Ou seja: a aplicação desta Política nas Controladas da OEC pode ser mais restritiva e conter novas orientações para sua prática. Estas restrições e as orientações adicionais não podem ser mais complacentes nem contrariar as disposições conceituais da presente Política.

A prática disciplinada e sistemática desta Política pode despertar nos Líderes, ou no R-Conformidade, a necessidade de criar novas Políticas ou de retificar outras Políticas da OEC. Neste caso, os Líderes de Negócio ou o R-Conformidade devem encaminhar as propostas ao CCOEC, para apreciação e deliberação pelo CA-OEC.

3. AVALIAÇÃO DE RISCOS E CONTROLES

A OEC está sujeita a riscos das mais diversas origens, tais como operacionais, financeiros, regulatórios, estratégicos, tecnológicos, sociais e ambientais. Esses riscos devem ser devidamente avaliados e tratados pelos Líderes na Linha de Empresariamento. A efetividade desse processo é fundamental para o aprimoramento do desempenho empresarial e eficácia do Sistema de Conformidade da OEC.

Em maior ou menor grau, existem riscos nas ações dos Integrantes da OEC. Assim, eles devem ter responsabilidades no gerenciamento dos riscos envolvidos nas suas ações, Cabe aos Líderes avaliar o grau de risco envolvido nas suas responsabilidades, e garantir que seus Liderados também o façam, adotando sempre atitudes preventivas, prospectivas e proativas na antecipação e mitigação de riscos.

O processo de avaliação de risco conduzido pelos Líderes deve ser estruturado, sistêmico, eficaz, suportado por metodologia e melhores práticas de gerenciamento de riscos corporativos,

Os Líderes da OEC devem, de forma consistente e metodologicamente suportada, avaliar o ambiente de riscos a que estão expostos e a adoção de controles, considerando por exemplo os seguintes aspectos:

- Porte do negócio.
- Setores e locais de atuação.
- Ambiente regulatório.

- Participações societárias que envolvam a pessoa jurídica na condição de Controladora, Controlada, coligada ou consorciada.
- Estrutura organizacional.
- Número de Integrantes e de Terceiros.
- Interação com a administração pública.
- Estrutura econômica e financeira.
- Além da Identificação e priorização dos riscos, os Líderes, contando com o apoio de suas equipes, devem garantir o efetivo tratamento dos riscos, ou seja:
 - Aferir a probabilidade e o impacto da ocorrência do risco, incluindo os aspectos intangíveis.
 - Definir o grau de tolerância para os riscos identificados.
 - Garantir o gerenciamento destes riscos.
 - Definir o tipo de tratamento a ser adotado para cada risco (exemplos: evitar, mitigar, compartilhar ou aceitar) considerando seus efeitos e uma análise de custo-benefício em tratá-los.
 - Garantir que os planos para tratamento dos riscos sejam definidos, incorporados no Programa de Ação dos respectivos responsáveis e implementados.

Comunicar ao R-Conformidade novos riscos que ainda não façam parte da relação de riscos mapeados do Negócio.

Cabe ao R-Conformidade no processo de avaliação de risco e controles:

- Apoiar os Líderes nas suas responsabilidades de identificação e avaliação de risco com conhecimentos especializados técnicos e metodológicos de gestão de riscos.
- Apoiar os Líderes na definição dos planos de ação necessários para tratamento dos riscos identificados.
- Reportar ao Comitê de Conformidade os resultados das avaliações dos riscos e a implantação dos respectivos controles,

4. COMUNICAÇÃO E CAPACITAÇÃO

4.1 COMUNICAÇÃO

O Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e Transparente expresso nesta Política, e seus desdobramentos devem ser divulgados, tornando-os acessíveis e compreensíveis pelos Integrantes e pelos públicos externos.

As orientações da OEC devem ser transmitidas de forma clara e precisa, sem mensagens dúbias e disponibilizados no Idioma local de atuação.

O R-Conformidade, com o apoio dos responsáveis por Pessoas e por Comunicação, deve desenvolver e implantar plano de comunicação que continuamente garanta que o Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e Transparente, e quaisquer dos seus desdobramentos, sejam comunicados e estejam disponíveis em locais de fácil acesso a todos os públicos.

4.2 CAPACITAÇÃO

A formação e o desenvolvimento das Pessoas pressupõem a constante ampliação e aprofundamento de suas competências técnicas e comportamentais.

A capacitação para atuação ética, íntegra e transparente dos Integrantes da OEC deve ocorrer principalmente por meio da Educação pelo Trabalho, na prática disciplinada do Ciclo de PA (Planejamento e Pacto, Acompanhamento,

Avaliação e Julgamento). O diálogo de avaliação entre Líder e Liderado, sobre a atuação ética, íntegra e transparente, deve resultar em um compromisso de ambos neste sentido, visando ao melhor desempenho na condução do Programa de Ação do Liderado e à continuidade de seu autodesenvolvimento.

O compromisso pactuado entre Líder e Liderado deve ser reforçado por Programas de Educação para o Trabalho com o objetivo de capacitá-los adicionalmente para a prática das disposições desta Política, e de seus desdobramentos. Estes programas devem ser periódicos e devem contemplar os novos Integrantes, bem como a atualização dos Integrantes já capacitados anteriormente. Os Líderes devem garantir que seus Liderados estejam disponíveis para atender aos eventos da OEC com esta finalidade.

Os registros dos Programas de Capacitação devem ser mantidos na OEC, incluindo identificação dos que foram capacitados, quando e em que temas. Os programas de capacitação devem prever situações práticas, estudos de caso e orientações sobre como resolver eventuais dilemas.

O R-Conformidade deve implementar mecanismos de acompanhamento e avaliação que garantam que os Integrantes foram capacitados, e que assinaram termo de entendimento e de compromisso com atuação ética, íntegra e transparente.

Em adição à capacitação para os Integrantes, os Líderes e o R-Conformidade devem identificar grupos de Integrantes alvo, considerando o Programa de Ação que desenvolvem, para capacitações de orientações específicas.

5. CONFORMIDADE DE TERCEIROS

As ações de Terceiros em nome da Empresa são de responsabilidade da Empresa, assim como são as ações de seus Integrantes. Desta forma os Líderes responsáveis pela contratação e pelo cadastro destes Terceiros na OEC devem implantar e formalizar processo de avaliação e diligência de Terceiros, com o apoio do R-Conformidade, seguindo os seguintes princípios:

A avaliação e diligência devem ser baseadas no risco apresentado pelo Terceiro, Os Terceiros devem ser classificados conforme critério de risco pré-definido.

A avaliação e diligência devem ser aplicadas consistentemente. Uma vez definidas as regras da avaliação e diligência aplicáveis a uma determinada categoria de risco de terceiro, estas regras devem ser aplicadas aos Terceiros com a mesma classificação de risco. Exceções às regras gerais podem ser necessárias, mas devem ser fundamentadas e previamente aprovadas.

A avaliação e diligência devem ser formalizadas, Devem ser mantidos registros das etapas realizadas e das informações obtidas durante o processo de avaliação e diligência. Os registros devem ser mantidos não apenas dos Terceiros com quem se decidiu fazer parceria, mas também daqueles que a decisão foi por não fazer.

Fatores de riscos que, entre outros, podem ser considerados na avaliação dos Terceiros:

- Histórico de desempenho nas relações com a OEC
- Quadro societário.
- Atividade.
- Desempenho empresarial.
- Origem e natureza dos seus recursos.
- Valor do contrato e a forma de pagamento ou recebimento.
- Representantes e beneficiários finais.
- Pesquisas relacionadas aos aspectos econômico-financeiros.

- Regularidade fiscal.
- Localidade onde as atividades são desenvolvidas.
- Exposição a Pessoa Politicamente Exposta.
- Estar sujeito a sanções econômicas e comerciais.
- Exposição e posicionamento na mídia.

Pesquisas relacionadas às questões reputacionais. Consulta a sites especializados, como por exemplo, mas não se limitando aos seguintes:

- Portal da Transparência para consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e O Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) no Brasil.
- Portal do U.S. Department of Treasury para consulta da lista de Sanções da OFAC
- Office of Foreign Assets Control.
- Portal da HM Treasury and Office of Financial Sanctions Implementation para consulta da lista consolidada dos alvos de sanções financeiras do Reino Unido.
- Portal da União Europeia ou de autoridades competentes de cada Estado membro da União Europeia para consulta da lista consolidada das pessoas, grupos, e entidades sujeitas a sanções financeiras da EU.
- Portal da United Nations Security Council.
- Portal do Banco Mundial, para consultas de empresas e indivíduos inelegíveis.

É importante considerar que a avaliação e diligência de Terceiros é apenas a primeira etapa no processo. Medidas preventivas adicionais devem ser previstas nos contratos por escrito e durante o acompanhamento das atividades do Terceiro com a OEC

Os relacionamentos com Terceiros devem ser formalizados por meio de contrato, com cláusulas específicas sobre o compromisso com o atendimento das leis locais, inclusive com as leis anticorrupção,

Com base na classificação de riscos do Terceiro, pode ser necessária a definição de um plano de comunicação e conscientização, sobre o compromisso com atuação ética, íntegra e transparente, garantindo que o conteúdo tenha sido devidamente compreendido.

6. ENGAJAMENTO EM AÇÕES COLETIVAS

A participação em ações coletivas por meio de associações com outras empresas e/ou entidades do setor é uma maneira de expressar o comprometimento dos Líderes da OEC com uma atuação ética, íntegra e transparente, de compartilhar experiências, resultados e ações da Empresa, de demonstrar o amadurecimento das práticas de se fazer negócio e do Sistema de Conformidade da OEC, bem como de aprender e de influenciar positivamente líderes de outras empresas.

Neste sentido, deve ser buscado o engajamento em associações atuantes no assunto e com outras empresas, na adoção de valores fundamentais e internacionalmente aceitos sobre direitos humanos, relações de trabalho e meio ambiente, e combate à Corrupção e à concorrência desleal.

A atuação dos Integrantes como representantes da OEC em ações coletivas ou individuais, deve visar, prioritariamente, a melhoria das condições estruturantes nos mercados e nos ambientes onde atuam.

Estas iniciativas, portanto, devem, entre outros objetivos, estar voltadas para apoiar instituições, associações e universidades em estudos e propostas para o aprimoramento do sistema institucional, para a definição de políticas públicas e para o aperfeiçoamento das relações público privadas, potencializando a experiência de ações coletivas. Para que exista um ambiente negocial justo e competitivo, é necessário que o setor privado produtivo e os órgãos governamentais, políticos e administrativos, atuem, simultânea e sinergicamente, embasados pelos mesmos valores e com os mesmos objetivos.

7. GESTÃO DO CANAL LINHA DE ÉTICA

7.1 CANAL LINHA DE ÉTICA

Na OEC e suas Empresas Controladas, deve ser disponibilizado para os Integrantes, Clientes, Terceiros e público externo, de forma ininterruptamente operante, um canal de comunicação ("Linha de Ética") que possibilite a realização de denúncias de conduta não conforme com uma atuação ética, íntegra e transparente por parte de Integrantes, Terceiros e Clientes.

O canal Linha de Ética deve ser amplamente divulgado para todos os públicos, principalmente para os Integrantes, Terceiros e Clientes da OEC.

O canal Linha de Ética deve estar disponível no portal interno e no portal externo da OEC e da Organização e por telefone de discagem gratuita nos países onde a OEC atua.

A proteção ao denunciante é garantida por meio da possibilidade do recebimento de denúncias anônimas e da proibição de retaliação aos denunciadores.

O uso do canal Linha de Ética deve ser assegurado por regras de confidencialidade para proteger aqueles que, de maneira voluntária, queiram se identificar. O bom cumprimento das regras de anonimato, confidencialidade e proibição de retaliação é um fator essencial para garantir a confiança no canal Linha de Ética.

7.2 RECEBIMENTO E APURAÇÃO DE DENÚNCIAS

Na OEC e nas suas Controladas, a gestão do canal Linha de Ética deve ser de responsabilidade do R-Conformidade da OEC, que deve recepcionar as denúncias, juntamente com uma segunda pessoa que designe.

O R-Conformidade deve assegurar que todas as denúncias recebidas através do canal Linha de Ética, ou através de qualquer outro meio, sejam registradas e investigadas com independência, imparcialidade, metodologia e amparo legal, garantindo confidencialidade, anonimato e proibição de retaliação ao denunciante. O R-Conformidade deve conduzir as investigações, seja internamente, com equipe de integrantes própria, ou de maneira externa com o auxílio de empresas especializadas,

Todas as denúncias recebidas e os desdobramentos das investigações devem ser comunicados periodicamente ao Comitê de Ética, (adiante definido no item 7.3) com exceção das seguintes situações:

- Quando a denúncia envolver algum dos membros da Conselho de Administração da OEC, o R-Conformidade deve comunicar o resultado da investigação diretamente ao CC-OEC.
- Quando a denúncia envolver o Líder de Negócio, ou um dos seus Liderados diretos, o R-Conformidade deve comunicar o resultado da investigação diretamente ao CCOEC.

- Quando a denúncia envolver o R-Conformidade, ou alguém de sua equipe, o R-Conformidade, ou a segunda pessoa que também recebe a denúncia deve encaminhá-la imediatamente ao CC-OEC para que decida sobre as ações cabíveis.

Quando o R-Conformidade receber uma denúncia relacionada totalmente a um outro Negócio da Organização, deve acessar o canal Linha de Ética do Negócio em questão e encaminhar a denúncia recebida na íntegra. Na mensagem de encaminhamento, o R-Conformidade deve solicitar retorno sobre a conclusão do processo investigativo da denúncia encaminhada e manter informados o Comitê de Ética e Comitê de Conformidade sobre o desdobramento do encaminhamento.

Durante o processo investigativo, tão logo o R-Conformidade identifique fortes suspeitas ou comprovação de atuação indevida, deve compartilhar o relatório da investigação com o Líder do Integrante investigado. Este Líder deve ter autonomia e competência para tratar do assunto e tomar as providências recomendadas. Sempre que necessário, o Líder e o R-Conformidade devem consultar o Responsável por Pessoas e Organização e o Responsável Jurídico sobre as providências a serem adotadas.

Existindo convergência entre a decisão do Líder e o R-Conformidade o processo investigativo pode ser encerrado e apresentado ao Comitê de Ética. Caso exista divergência entre a decisão do Líder e a opinião do R-Conformidade, os fatos devem ser apresentados ao Comitê de Ética.

Caso exista divergência entre a decisão do Líder e a opinião dos membros do Comitê de Ética, os fatos devem ser apresentados ao Líder de Negócio na OEC, a quem caberá a decisão final.

Como etapa final do procedimento de investigação interna, o R-Conformidade deve avaliar a obrigatoriedade ou a conveniência de comunicar internamente e/ou informar a quaisquer autoridades ou Terceiros a respeito das irregularidades identificadas. Antes, porém, deve levar sua recomendação para ser confirmada pelo CC-OEC.

Durante a investigação, ou após sua conclusão, quando o R-Conformidade identificar oportunidades de melhoria no processo que permitiu a atuação indevida, deve sugerir-las ao responsável pelo assunto, que deve ter autonomia e competência para avaliar e, se for o caso, implantar as sugestões dadas.

7.3 COMITÊ DE ÉTICA

Na OEC, deve existir um Comitê de Ética, que tem por objetivo apoiar o CC-OEC nas questões que envolverem violações ao Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e Transparente.

Compete ao Comitê de Ética:

- Avaliar e discutir o resultado das investigações de denúncias.
- Agir com isenção e responsabilidade em suas recomendações.
- Tratar todas as informações e documentos analisados com absoluto sigilo e confidencialidade, independentemente do assunto.
- Submeter ao CC-OEC sugestões de aprimoramento.
- Apoiar na resolução de dilemas éticos não previstos, dirimir dúvidas sobre situações controversas e garantir a manutenção de uniformidade de critérios utilizados em casos semelhantes.

7.3.1 Composição

O Comitê de Ética da OEC e nas suas Controladas deve ser composto por pelo menos três membros titulares, além do R-Conformidade, sendo preferencialmente o Responsável Jurídico, o Responsável por Pessoas e Organização e o Responsável Financeiro.

Os Líderes de Negócio podem participar de reuniões do Comitê de Ética sempre que desejarem ou por solicitação de um dos seus membros quando julgar necessária tal participação, em virtude da matéria a ser tratada.

7.3.2 Reuniões

O Comitê de Ética deve se reunir ordinariamente, uma vez a cada trimestre, de acordo com o calendário emitido pelo seu Coordenador, e extraordinariamente por solicitação do Coordenador ou de qualquer dos seus membros.

7.33 Coordenação

O R-Conformidade é o coordenador das reuniões do Comitê de Ética, Ao Coordenador compete:

- Elaborar o calendário anual de reuniões ordinárias e dar conhecimento prévio aos seus membros.
- Conduzir as reuniões do comitê apresentando aos seus membros o status detalhado das investigações das denúncias recebidas, bem como o status dos respectivos alinhamentos com as lideranças pertinentes.
- Elaborar relatórios analíticos e com pareceres com base nas investigações das denúncias recebidas.
- Definir a necessidade de reuniões extraordinárias, respeitado o direito de cada um dos seus membros de também solicitar a convocação destas reuniões.
- Avaliar e definir os assuntos a serem discutidos nas reuniões, inclusive considerando as recomendações dos demais membros do Comitê de Ética e do Comitê de Conformidade;
- Convocar os membros do comitê para as reuniões, bem como informar a pauta, em princípio, com antecedência mínima de cinco dias.
- Convidar para participar das reuniões do comitê, quando necessário ou conveniente, outros Integrantes da OEC, bem como quaisquer outras pessoas que detenham informações relevantes para o objetivo da reunião.
- Elaborar ata da reunião, contendo, no mínimo:
 - lista dos membros presentes, devidamente assinada;
 - apresentação dos casos investigados apresentados como anexo;
 - citação dos demais assuntos tratados; e
 - recomendações dos membros do Comitê de Ética,
- Transmitir ao CC-OEC a súmula da reunião, incluindo o resultado das análises, as ações realizadas, as oportunidades de melhorias identificadas e as recomendações dos membros do comitê, caso existam.

8. MONITORAMENTO DE RISCOS E CONTROLES

O monitoramento de riscos e controles é a avaliação contínua dos controles internos com o objetivo de verificar se estes são adequados e efetivos para mitigar os riscos.

O monitoramento de riscos e controles pode ser feito por meio de auditorias internas, externas ou por meio da avaliação contínua de indicadores de riscos chave para o Negócio.

O monitoramento de riscos deve fazer parte das ações cotidianas dos Integrantes da OEC, os quais devem estar capacitados para identificar eventos que possam gerar riscos de não conformidade com uma atuação ética, íntegra e transparente.

8.1 AUDITORIA INTERNA

A auditoria interna é uma atividade independente e objetiva, concebida para acompanhar, avaliar e realizar recomendações visando aperfeiçoar os controles internos, políticas e demais orientações da Empresa. A realização de auditorias internas visa apoiar os Líderes dos Negócios a atingirem seus objetivos, por meio de uma abordagem sistêmica e disciplinada, para avaliar e melhorar a efetividade dos processos de gerenciamento de riscos e controles. O R-Conformidade deve planejar e submeter para contribuições e aprovação do CC-OEC, proposta de plano anual de auditoria interna, incluindo requisitos para o planejamento, métodos para a definição do escopo, realização das auditorias e comunicação dos resultados.

O plano anual de auditoria deve ser compatível com a estratégia da Empresa e alinhado com os Líderes de Negócio. O plano deve ser baseado na matriz de risco da Empresa, levando em consideração: os riscos prioritários, a materialidade financeira e contábil dos processos, os relatos ao canal Linha de Ética, bem como os resultados de auditorias anteriores. O plano deve ter o objetivo de prevenir e identificar desvios e ameaças potenciais e identificar oportunidade de melhorias.

Os relatórios da auditoria interna devem ser emitidos em linguagem clara e objetiva, com o detalhamento adequado para compreensão dos assuntos tratados. Entre outros assuntos, devem incluir a avaliação dos controles, a maturidade dos processos, os principais riscos e vulnerabilidades identificados, bem como as recomendações de aprimoramento por nível de criticidade.

Todas as auditorias devem ser conduzidas com objetividade e total imparcialidade. Os resultados das auditorias internas devem ser apresentados aos Líderes de Negócio, para que junto com o R-Conformidade, avaliem a implantação das recomendações decorrentes, e ao Comitê de Conformidade, para conhecimento, inclusive das decisões dos Líderes.

O R-Conformidade deve acompanhar a implementação das recomendações acordadas, relatando o assunto periodicamente ao Comitê de Conformidade.

Para executar as auditorias internas, o R-Conformidade pode:

- Solicitar aos demais Integrantes que preparem ou disponibilizem as informações, dados dos sistemas, documentações e esclarecimentos necessários.
- Ter acesso a todos os Integrantes, informações, registros, dados, sistemas e às instalações que se façam necessárias.
- Solicitar informações e confirmações junto a Terceiros, por meio dos responsáveis pelos contatos com estes Terceiros.

Caso o R-Conformidade decida pela terceirização parcial dos trabalhos de auditoria interna, estes não devem ser exercidos pela mesma empresa que presta serviço de auditoria externa independente.

8.2 AUDITORIA EXTERNA

Observadas as disposições aplicáveis, a atribuição principal do auditor externo independente é analisar, auditar e emitir opinião sobre se as demonstrações financeiras preparadas pelos Administradores da Empresa representam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Empresa.

A independência dos auditores externos é fundamental para que eles possam avaliar as demonstrações financeiras com isenção.

O CA OEC, com base nas recomendações do CC-OEC, deve aprovar a contratação do auditor externo independente para realizar a análise e a auditoria das demonstrações financeiras, e de qualquer outro serviço, e emitir seu parecer. Deve também garantir que nenhum dos serviços adicionais contratados do auditor externo possa colocar em risco a objetividade e a independência requerida do mesmo. Auditores externos independentes não devem auditar o produto de seu próprio trabalho, não devem promover ou defender os interesses da Empresa auditada e não devem desempenhar funções gerenciais para a Empresa auditada.

Cabe aos auditores externos independentes da OEC:

- Reportar-se ao CA-OEC.
- Expressar sua conclusão sobre as demonstrações financeiras por meio de relatório emitido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis,
- Avaliar se os controles internos utilizados são adequados e suficientes para permitir a elaboração de demonstrações financeiras que não apresentem distorções, independentemente se causadas por erro ou fraude.
- Emitir relatório com recomendações decorrentes de sua avaliação dos controles internos realizada durante o processo de auditoria,
- Reportar ao Comitê de Conformidade eventuais discordâncias surgidas nos diálogos com os Administradores da Empresa, ou se houve dificuldades na obtenção das informações necessárias.

8.3 INDICADORES DE RISCO

O R-Conformidade deve implementar monitoramento de indicadores de riscos objetivando:

- Detecção e controle oportuno de potenciais situações de fraude, desvio ou perdas financeiras,
- Acompanhamento de falhas recorrentes e estabelecimento de ações corretivas.
- Demonstração da evolução dos riscos de maneira contínua para os Líderes na Empresa e para o Comitê de Conformidade.
- Estabelecimento de índices de desempenho comuns utilizados como referência entre localidades e diferentes Negócios, quando aplicável.
- Identificação de tendências relacionadas a erros ou irregularidades, considerando tempo, Negócio, localidade, processo e sub processo.

9. REMEDIAR RISCOS E FORTALECER CONTROLES

Após a identificação, a avaliação e a mensuração dos riscos, deve ser definido qual deverá ser a resposta dada às situações de exposição a riscos remanescentes.

A resposta aos riscos envolve a identificação de uma ou mais opções para mitigá-los, As opções de respostas aos riscos não são necessariamente mutuamente excludentes ou adequadas em todas as circunstâncias e podem incluir

evitá-lo, reduzi-lo, compartilhá-lo ou aceitá-lo a depender da tolerância e do apetite a risco da OEC e da sua controladora Odebrecht S.A.

Selecionar a opção mais adequada de resposta aos riscos envolve equilibrar, de um lado, os custos e os esforços de implementação e, de outro, os benefícios decorrentes, relativos aos requisitos legais, regulatórios ou quaisquer outros, tais como o da responsabilidade social e o da proteção ao meio ambiente. Convém que as decisões também levem em consideração os riscos que demandam um tratamento economicamente não justificável, como, por exemplo, riscos severos (com grande consequência negativa), porém raros (com probabilidade muito baixa). Várias opções de tratamento podem ser consideradas e aplicadas individualmente ou combinadas.

A Empresa, normalmente, se beneficia com a adoção de uma combinação de opções de respostas aos riscos. Ao selecionar as opções de tratamento de riscos, convém que sejam considerados os valores e as percepções das partes interessadas, e as formas mais adequadas para se comunicar com elas. Quando as opções de resposta aos riscos puderem afetar risco em outros ambientes da Empresa, ou com as partes interessadas, convém que os envolvidos participem da decisão.

No plano de resposta aos riscos devem estar claramente identificados a prioridade de implementação da resposta ao risco, seus prazos e a definição dos responsáveis.

Os riscos devem ser tratados por meio do fortalecimento do ambiente de controles. Neste sentido, é importante que sejam desenvolvidas e implementadas na OEC as estratégias para amadurecer e fortalecer seu ambiente de controles de maneira contínua e em alinhamento com os seus objetivos, especialmente quando novas atividades ou conquistas incrementem o nível de exposição ao risco.

O R-Conformidade deve acompanhar a implementação de resposta aos riscos e melhorias de processos apontadas como necessárias pela equipe de Conformidade e que foram alinhadas e pactuadas com os Líderes dos processos analisados.

10. MEDIDAS DISCIPLINARES

Medidas disciplinares devem ser adotadas em decorrência da violação das orientações expressas no Compromisso com Atuação Ética, Íntegra e Transparente de maneira a garantir a seriedade do Sistema de Conformidade.

Os Líderes de Negócio da OEC devem assegurar que, na implantação do Sistema de Conformidade, no seu âmbito de responsabilidade, existam medidas disciplinares para o caso de ocorrência de desvios de atuação ética, íntegra e transparente. Estas medidas disciplinares devem ser proporcionais ao tipo de violação e o grau de responsabilidade dos envolvidos. A pronta interrupção de irregularidades e a tempestiva remediação de situações de risco, podem incluir, mas não se limitam às seguintes ações: o desligamento de Integrante, inclusive por justa causa, advertências verbais e formais, cancelamentos de contratos, suspensão de pagamentos, entre outros.

Nestas medidas disciplinares, deve estar também prevista a possibilidade de adoção de medidas cautelares, como o afastamento preventivo de Integrantes que possam atrapalhar ou influenciar o adequado transcurso da apuração da denúncia, suspensão de contrato de Terceiros, entre outros.

POLÍTICA DA ODEBRECHT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. SOBRE CONFORMIDADE COM ATUAÇÃO ÉTICA, ÍNTEGRA E TRANSPARENTE

ANEXO 2 - COMPROMISSO COM ATUAÇÃO ÉTICA, ÍNTEGRA E TRANSPARENTE

1. RESPONSABILIDADES

Os Integrantes da OEC, em seu dia a dia e no desenvolvimento dos seus respectivos Programas de Ação, são responsáveis por atuar de forma ética, íntegra e transparente de acordo com as orientações definidas nesta Política. Portanto, devem ser simultaneamente responsáveis pela implantação, observância, difusão e fiscalização do cumprimento do mesmo.

Ocasionalmente, Integrantes da OEC podem se deparar com situações em que não fique claro se uma ação é aceitável ou não. As leis, a cultura e as práticas são diferentes em cada país, e até mesmo em diferentes regiões do mesmo país. As orientações contidas nesta Política permitem avaliar e identificar grande parte destas situações, evitando comportamentos considerados não éticos, mas não detalham, necessariamente, todas estas situações,

Os Integrantes devem ter a consciência de que desvios de conduta, seja por ação, omissão ou complacência, agridem a sociedade, ferem as leis e destroem a imagem e a reputação da OEC.

Assim, caso o Integrante tenha dúvidas sobre qual conduta adotar diante de uma possível ação questionável, própria ou de Terceiros, deve levar o assunto ao conhecimento de seu Líder direto, de forma aberta e sincera, até que a dúvida seja sanada. Ignorar, omitindo-se ou alegando desconhecimento, não é conduta aceitável.

Na hipótese de existir algum desconforto no posicionamento explícito junto ao seu Líder, ou caso o Integrante tenha razões para manter o anonimato no relato de possível violação a essa Política, deve utilizar o canal Linha de Ética, por meio das ferramentas disponibilizadas na internet e linha de telefone gratuita, como descrito a seguir:

- Linha telefônica: disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana. O sistema prevê informações sobre como o possível desvio de conduta deve ser relatado. Para relatos relacionados à OEC o telefone de contato em cada país está disponibilizado no portal institucional da Empresa na internet.
- Os relatos via internet podem ser feitos por meio do portal <http://www.odebrecht.com>, ou de outro portal institucional da OEC.

O canal Linha de Ética é disponibilizado na OEC e suas Controladas para que seus Integrantes, Clientes, Terceiros e público externo possam, de forma segura e responsável, contribuir com informações para a manutenção de ambientes corporativos seguros, éticos, íntegros, transparentes e produtivos.

Não é permitida nem tolerada retaliação contra um Integrante que relate de boa-fé uma preocupação sobre uma conduta ou suspeita de não conformidade com as orientações estabelecidas no compromisso definido nesta Política.

1.1 RESPEITO ÀS LEIS

Uma atuação conforme com as leis e os regulamentos aplicáveis valoriza o patrimônio moral e material dos Acionistas e contribui para o desenvolvimento socioeconômico e empresarial nos setores e países onde a OEC atua. Portanto, no desenvolvimento de seus Programas de Ação, os Integrantes da OEC devem respeitar e obedecer às leis, regulamentos, práticas e bons costumes de cada país ou região em que atuam.

O contexto de negócios diversificados e dinâmicos nos quais a OEC atua impõe comportamento dos Integrantes que vai além do texto da lei.

É preciso que os Integrantes preservem o espírito das leis e regulamentos, observando os mais elevados padrões de ética, integridade e transparência, prevenindo até mesmo a aparência de atos impróprios.

Esta responsabilidade envolve também a adoção das providências cabíveis, quando tiverem conhecimento de irregularidades praticadas, que possam comprometer a reputação ou os interesses da OEC,

Ainda que possam existir argumentos sobre condições culturais ou práticas usuais do mercado, os Integrantes devem agir sempre com base nos Princípios e nos Conceitos da TEO e nas orientações específicas definidas nesta Política. Portanto, os Integrantes devem atuar de forma a contribuir individual e coletivamente para mudanças necessárias nos mercados e nos ambientes onde possa haver indução a desvios nesta conduta,

Dúvidas quanto à legalidade de uma conduta devem ser esclarecidas junto ao responsável jurídico da Empresa em cada local de atuação.

2. AMBIENTE DE TRABALHO

As relações entre os Integrantes da OEC devem ser pautadas pela cordialidade, disciplina, respeito e confiança, influenciando e sendo influenciados, na busca do que é o certo, independentemente do programa que desempenhem.

Os Líderes na OEC devem garantir aos seus Liderados um ambiente de trabalho livre de insinuações ou discriminação de qualquer natureza, evitando possíveis constrangimentos pessoais.

A equidade no tratamento entre os Integrantes é essencial para que estes se sintam agentes de seu próprio destino e contribuam com a OEC e com a construção de sociedades mais justas, prósperas e inclusivas,

A diversidade nos ambientes de trabalho contribui para a valorização e o respeito às diferentes identidades de gêneros e orientações sexuais, religiões, raças, culturas, nacionalidades, classes sociais, idades, características físicas, bem como para a inovação e a criatividade nos Negócios com o aproveitamento do potencial advindo dos aspectos positivos das diferenças entre as pessoas,

Todos os Integrantes devem ser tratados de forma justa e equânime com respeito a suas diferenças, e ter assegurada a não discriminação e a inexistência de restrições de quaisquer espécies.

Nas situações de trabalho, onde quer que elas ocorram, os Integrantes, além de cumprir com os requisitos legais de cada local, devem respeitar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, incluindo, mas não se limitando:

- Ao respeito pela dignidade.
- Ao valor de cada pessoa.
- Ao direito à vida e à liberdade.
- À liberdade de opinião e de expressão.
- À livre associação.
- Ao direito ao trabalho e à educação.

Os Direitos Humanos devem ser observados por sua universalidade, por se aplicarem de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas, pela inalienabilidade, pois ninguém pode ser privado destes direitos, e por sua indivisibilidade, na medida em que são inter-relacionados e interdependentes.

Não se admite o uso da posição de Líder para solicitar favores ou serviços pessoais aos Liderados. Tampouco é admissível o abuso de poder ou de autoridade de um Líder que possa resultar em ações de seus Liderados conflitantes com as leis e regulamentos vigentes. Não se admite intrusão na vida privada das pessoas, nem no ambiente de trabalho nem fora dele.

É proibido o uso de bebidas alcoólicas e drogas no ambiente de trabalho, bem como a entrada nas instalações da OEC de pessoas em estado de embriaguez ou sob influência de substâncias que causem interferência em seu comportamento que possa afetar a segurança e as atividades de outras pessoas.

São proibidas a comercialização e a permuta de mercadorias ou serviços de interesse particular nas dependências da OEC

2.1 OPORTUNIDADES

Todos, na OEC, devem ter igualdade nas oportunidades de trabalho.

Assim, nos procedimentos de identificação, contratação, atribuição de desafios e responsabilidades, oportunidades de desenvolvimento e capacitação, avaliação de desempenho, definição de remuneração e benefícios, e demais práticas, devem prevalecer os requisitos necessários e o mérito das pessoas, expresso nos resultados do seu trabalho, nas suas qualificações pessoais e profissionais e no seu potencial.

2.2 CONDIÇÕES DE TRABALHO

O trabalho é uma atividade digna. Pelo trabalho são valorizadas as potencialidades do ser humano, como o espírito de servir, a capacidade e o desejo de evoluir e a vontade de superar resultados.

Portanto, não é permitido ou tolerado trabalho forçado ou em condições análogas, trabalho infantil, exploração sexual e tráfico de seres humanos nas atividades da OEC, nem nas atividades de agentes ou parceiros de negócio na sua cadeia de valor.

2.3 ASSÉDIO

O assédio, em todas as suas formas, viola a confiança e o respeito entre os Integrantes.

Portanto, não são toleradas ameaças, assédio moral ou assédio sexual de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, em relação às mulheres. Também não são toleradas situações que configurem desrespeito, intimidade, intimidação ou ameaça no relacionamento entre Integrantes, independentemente das suas responsabilidades.

Assédio moral é a prática de condutas abusivas cometidas por uma ou mais pessoas contra um indivíduo, geralmente de forma repetitiva e prolongada, de maneira a coagi-lo, humilhá-lo, desrespeitá-lo, depreciá-lo ou constrangê-lo durante a jornada de trabalho.

Assédio sexual é quando alguém em posição privilegiada usa dessa condição para coagir ou ofertar benefícios a um indivíduo para obter vantagem ou favor sexual.

2.4 SAÚDE, SEGURANÇA NO TRABALHO E MEIO AMBIENTE

Os Líderes têm o dever de promover sua própria saúde e de apoiar seus Liderados neste sentido, bem como, promover a segurança das operações e a conservação ambiental nas Comunidades em que atuam,

Os Integrantes da OEC devem conhecer e cumprir com os requisitos relacionados à proteção ambiental, à segurança no trabalho, à sua própria saúde e dos demais Integrantes, de subcontratados e demais pessoas envolvidas diretamente nas suas atividades.

Os Integrantes devem atender aos requisitos legais e aqueles estabelecidos pela OEC para o controle dos riscos à saúde, à segurança e ao meio ambiente que possam ocorrer nos ambientes externos e em comunidades em decorrência das atividades da OEC*

Em caso de acidentes e fiscalizações decorrentes envolvendo a OEC, seus fornecedores ou Clientes, os Integrantes que primeiro tiverem contato com o incidente ou com as autoridades públicas devem ter o dever de efetuar comunicação prontamente, e depois também por escrito, aos responsáveis internos pela segurança no trabalho e ambiental, conforme o caso, bem como aos seus Líderes imediatos.

Os Integrantes não devem impedir a entrada ou dificultar o trabalho de fiscais, polícia ambiental ou auditores fiscais do trabalho nas instalações da OEC. O acompanhamento de tais autoridades, entretanto, deve ser efetuado por Integrantes qualificados e treinados para este fim,

2.5 UTILIZAÇÃO E PROTEÇÃO DE ATIVOS

Os Integrantes da OEC devem atuar para agregar valor ao patrimônio a eles confiado e utilizá-lo para as ações relacionadas aos interesses da Empresa.

Cabe aos Integrantes da OEC zelar pela conservação e proteção dos ativos tangíveis e intangíveis da OEC, que compreendem dados, informações, instalações, máquinas, equipamentos, móveis, veículos e valores, dentre outros. Os recursos de Tecnologia da Informação, tais como telefone, e-mails, acesso à internet, software, hardware e outros equipamentos, disponibilizados para os Integrantes, devem ser utilizados para o atendimento às suas necessidades de trabalho.

O uso de recursos de Tecnologia da Informação disponibilizados pela OEC, como telefone, e-mail e acesso à internet, para assuntos particulares deve ser feito de forma consciente e comedida.

Os dados, registros e informações produzidos pelos Integrantes e mantidos fisicamente ou nos sistemas de informação da OEC são de propriedade exclusiva desta. O Integrante deve estar ciente de que a OEC tem acesso aos registros de uso da internet, e-mails e demais informações armazenadas nos seus computadores, bem como aos registros de uso dos recursos de telefonia móvel e fixa, portanto, não deve ter expectativa de privacidade.

2.5.1 Identificação, Manutenção e Salvaguarda de Registros

A existência de registros e sistemas de informação íntegros e confiáveis é fundamental para uma atuação transparente que fortalece a relação entre Integrante e entre estes e os Clientes, os Acionistas e os Terceiros.

Os Integrantes da OEC, no desenvolvimento dos seus Programas de Ação produzem, recebem e transmitem, de diferentes formas, vários tipos de dados, registros e informações eletrônicas ou impressas, que devem ser identificados, mantidos e protegidos adequadamente. É dever dos Integrantes fazer a identificação, a manutenção e a salvaguarda dos registros, no mínimo, pelo período específico exigido por lei, regulamento ou processo legal aplicável ou pelo tempo necessário para o desenvolvimento das atividades da Empresa.

A destruição de registros relativos a uma citação judicial, notificação extrajudicial, ou que sejam relevantes a uma investigação ou litígio pode, mesmo que inadvertidamente, causar prejuízo para a OEC. Se o Integrante tiver dúvidas se um registro específico está relacionado a uma investigação ou litígio, ou a uma citação, ou sobre como preservar tipos específicos de registros, deve preservar os registros em questão e consultar o Responsável Jurídico no seu local de atuação, para determinar o curso de ação a ser tomado.

Os registros devem ser mantidos nas instalações da OEC ou externamente, em locais apropriados para este fim. Nenhum registro relacionado com a OEC deve ser mantido nas residências de Integrantes ou em qualquer outro local inadequado de forma permanente ou por um período prolongado de tempo.

Sob nenhuma circunstância registros da OEC podem ser destruídos de forma seletiva, a fim de prejudicar a sua disponibilidade para uso em um processo legal ou investigativo. Sendo assim, a partir da ciência de uma intimação, investigação ou processo judicial os Integrantes devem imediatamente preservar os registros que porventura sejam relacionados ao assunto.

Os Integrantes da OEC devem respeitar a privacidade dos Clientes e fornecedores mantendo em sigilo seus cadastros, informações, operações, serviços contratados, etc.

2.5.2 Proteção de Informações Pessoais

Os Integrantes da OEC ou Terceiros, em nome da OEC, que necessitem usar, acessar, coletar, armazenar, alterar, divulgar, transmitir ou destruir informações pessoais de Integrantes ou de outras pessoas em poder da OEC, devem

atuar em estrito cumprimento da legislação e dos regulamentos vigentes sobre proteção da integridade e confidencialidade das informações privadas de uma pessoa.

Entendem-se como informações pessoais aquelas que possam ser utilizadas para direta ou indiretamente identificar uma pessoa, incluindo, mas não se limitando ao nome, endereço, números de registros, telefone, atributos físicos, e-mail, bem como quaisquer informações que possam ser associadas à pessoa, tais como dados de saúde, dependentes, propriedades, situação financeira, avaliações de desempenho e comportamentais, dentre outras.

Informações pessoais de Integrantes e de outras pessoas em poder da OEC devem ser protegidas contra perda, roubo, acesso, uso, divulgação, reprodução, alteração ou destruição indevida e sem autorização. As informações pessoais devem ser utilizadas de forma restrita, garantindo:

Que apenas informações necessárias serão coletadas.

Que sejam usadas para os fins para os quais elas foram coletadas, exceto quando a própria pessoa consinta um uso diferente.

A segurança, veracidade, exatidão da informação.

O direito à intimidade das pessoas.

Que apenas pessoas autorizadas a manuseá-los em virtude de suas atividades profissionais terão acesso às informações pessoais, conforme necessidade.

2.5.3 Informações Confidenciais e Privilegiadas

Os Integrantes devem preservar e garantir a confidencialidade das informações da OEC que:

- se divulgadas inadequadamente, podem ser úteis para concorrentes ou prejudiciais para a OEC* seus Clientes, ou Terceiros; e
- possam ser importantes para decisão de um investidor de comprar, vender ou manter títulos da OEC, de suas controladas, de sua Controladora Odebrecht S.A. ou de seus parceiros de negócios.
- Todos os Integrantes, Conselheiros, Acionistas ou Terceiros que durante o desenvolvimento do seu trabalho tenham conhecimento ou acesso a informações confidenciais e privilegiadas da OEC não devem:
- Negociar títulos e valores mobiliários de emissão da OEC, e de sua Controladora, ou por elas garantidos, sejam eles negociados em bolsa de valores ou não, com base nestas informações.
- Divulgá-las para Terceiros, que possam, com base nestas informações, negociar títulos e valores mobiliários de emissão da OEC, de sua Controladora, ou por elas garantidos, sejam eles negociados em bolsa de valores ou não.
- Divulgar Informações confidenciais na interação com familiares e amigos.

3. RELACIONAMENTO COM CLIENTES

O Cliente satisfeito é o fundamento da existência da OEC. Portanto, o princípio básico da ação empresarial dos Integrantes da OEC deve ser servir ao Cliente, antecipando suas demandas e atendendo as suas expectativas com ênfase na qualidade, na produtividade e na inovação, com responsabilidade social, comunitária e ambiental, e com pleno respeito às leis.

Os Integrantes são proibidos de prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagens, favores, presentes, entretenimento ou qualquer coisa de valor para funcionários ou pessoas que representem Clientes da OEC com o propósito de influenciar, assegurar ou recompensá-los por uma decisão do interesse da OEC elou obtenção de Vantagem Indevida.

4. RELACIONAMENTO COM ACIONISTAS E COM INVESTIDORES

Os Acionistas da OEC esperam que os Líderes de Negócio e os demais Líderes na Linha de Empresariamento:

- Pratiquem os Princípios e os Conceitos da TEO nas suas ações empresariais, servindo e conquistando a Confiança dos seus Clientes, com foco no desenvolvimento sustentável.
- Contribuam para a consolidação da boa imagem da OEC
- Gerem riquezas morais e materiais refletidas na contínua valorização econômica do seu patrimônio, tangível e intangível, e no retorno crescente e consistente de seu investimento.

Os demais Acionistas das Empresas nas quais a OEC participa igualmente esperam que a administração do seu patrimônio proporcione resultados sempre crescentes e consistentes, com retorno adequado de seu investimento. Esperam também que seja criada e consolidada uma boa imagem da empresa que participam.

Os demais Investidores são satisfeitos com o retorno adequado aos seus investimentos e com a valorização segura do seu patrimônio investido na OEC.

O relacionamento com todos os Acionistas e com os demais Investidores deve ter como base a comunicação precisa, transparente, regular e oportuna de informações que lhes permitam acompanhar o desempenho e as tendências da respectiva Empresa, especialmente aquelas que impactam os resultados tangíveis e intangíveis.

Para tanto cada Integrante deve se assegurar que as informações decorrentes das suas atividades estão sendo produzidas e organizadas de forma que possam ser disponibilizadas aos Integrantes da OEC que são responsáveis pela comunicação com os Acionistas e com os demais Investidores.

5. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

A transparência e a comunicação aberta são fundamentais em todas as relações de confiança, inclusive nas relações com partes relacionadas,

São consideradas partes relacionadas quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrem em uma das situações abaixo:

- Detenha ações da Empresa ou possa exercer Influência Significativa sobre ela.
- Seja direta ou indiretamente, Controlada por, Controladora de ou esteja sob controle comum de acionista que exerça Controle ou Influência Significativa sobre a Empresa.
- Seja uma pessoa chave, ou seu Parente Próximo, da Empresa, de sua Controlada, de sua Controladora ou de qualquer pessoa jurídica que exerça Influência Significativa sobre a Empresa.
- Seja Sociedade Controlada, em conjunto ou isoladamente, por ou que estejam sob Influência Significativa de qualquer pessoa mencionada no item acima.
- Seja sociedade Controlada, que tenha participação acionária de Terceiro(s).

Por qualquer razão ou circunstância, esteja numa condição ou situação em que haja fundado receio de que não possa contratar em condições de mercado, onde os seguintes princípios sejam respeitados:

- competitividade (preços e condições dos serviços compatíveis com os praticados no mercado);
- conformidade (aderência dos serviços prestados aos termos e responsabilidades contratuais praticados pela Empresa, bem como aos controles adequados de segurança das informações);
- transparência (reporte adequado das condições acordadas, bem como reflexos destas nas demonstrações financeiras da Empresa); e
- equidade (estabelecimento de mecanismos que impeçam discriminação ou privilégios e de práticas que assegurem a não utilização de informações privilegiadas ou oportunidades de negócio em benefício individual ou de Terceiros).

As transações entre partes relacionadas incluem e não se limitam a transferência de recursos, prestações de serviços ou obrigações entre a Empresa e uma parte relacionada, independentemente de ser cobrado um preço em contrapartida.

As transações entre a OEC e partes relacionadas devem adotar as seguintes diligências, sem prejuízo de outras que podem ser definidas por meio de procedimentos específicos da Empresa:

A transação entre partes relacionadas deve ser negociada de forma independente, com a finalidade de priorizar os interesses da Empresa e otimizar os resultados sociais, adotando-se tratamento equitativo a todos os acionistas.

As decisões devem ser tomadas de forma refletida e fundamentada, adotando-se os instrumentos que assegurem sua transparência.

A transação entre partes relacionadas deve ser celebrada por escrito, especificando-se no respectivo instrumento as suas principais condições e características, tais como a forma de contratação, preços, prazos, garantias e principais direitos e obrigações.

A transação entre partes relacionadas deve ser aprovada pelo Conselho de Administração, se aplicável qualquer das hipóteses previstas em seu estatuto social e/ou acordo de acionistas, devendo, nestes casos, ser previamente submetida à análise do Comitê de Conformidade.

A manifestação do Comitê de Conformidade acerca da viabilidade, benefícios e conveniência da transação entre partes relacionadas terá caráter técnico e orientador do Conselho de Administração e não gerará efeito vinculante.

Caso solicitado pelo Comitê de Conformidade, qualquer pessoa vinculada pela presente Política e que seja considerada como uma parte relacionada poderá ser convidada a participar da respectiva reunião do referido Comitê de modo a esclarecer o seu envolvimento e a fornecer informações sobre a transação entre partes relacionadas.

Caso um acionista ou uma pessoa chave da Empresa, de sua Controladora ou de suas Controladas, esteja em conflito de interesses numa determinada transação entre partes relacionadas, deverá informar tal situação e abster-se de participar dos processos negocial e decisório relativos à transação entre partes relacionadas. Caso deixe de manifestar seu conflito de interesses, qualquer pessoa que tenha conhecimento da situação deverá fazê-lo.

Tanto o Comitê de Conformidade quanto o Conselho de Administração, quando for o caso, devem receber informações completas e por escrito sobre as principais características e condições da transação entre partes relacionadas, tais como forma de contratação, preço, prazos, garantias, condições de subcontratação, direitos e

obrigações, cláusulas específicas como exclusividade, não competição e quaisquer outras relevantes para o processo decisório, bem como as alternativas consideradas pela administração.

A aprovação da remuneração dos administradores da Empresa e das suas Controladas não se caracteriza transação entre partes relacionadas para os efeitos da presente Política.

É vedada a transação entre partes relacionadas que:

Não observe as regras estabelecidas na presente Política.

Trate da concessão de empréstimos em favor dos Controladores da Empresa e partes a eles relacionadas.

Seja aprovada sem observância à legislação aplicável, estatuto social e acordo de acionistas da Empresa.

Pessoa chave é qualquer indivíduo que, direta ou indiretamente, tenha autoridade e responsabilidade pelo planejamento, direção e controle das atividades da Empresa, tais como administradores com poder de gestão, diretores, estatutários ou não, e membros do conselho de administração.

6. RELACIONAMENTO COM FORNECEDORES

As relações com fornecedores e prestadores de serviços devem ser baseadas na disciplina, respeito e confiança, atendendo aos melhores interesses de ambas as partes garantindo retorno aos seus Acionistas e valorização do seu patrimônio.

Os Integrantes da OEC devem atuar com diligência na identificação, na contratação e na manutenção de fornecedores de produtos ou prestadores de serviços, buscando o melhor interesse da Empresa, com base em critérios justos, transparentes, incluindo critérios técnicos e profissionais, tais como competência, qualidade, cumprimento de prazo, preço, estabilidade financeira, reputação, entre outras.

A princípio, os Integrantes da OEC não devem contratar diretamente fornecedores (pessoa física ou jurídica), que sejam de sua própria propriedade ou interesse, ou que tenha Parentes Próximos que os constroem ou que neles tenham Influência Significativa.

Caso o Integrante necessite contratar fornecedores que apresentem uma das situações acima previstas, deve discutir o assunto com o seu Líder e obter sua autorização prévia por escrito.

Os contratos com os fornecedores devem ser objetivos, sem margens para ambiguidades ou omissões, e devem conter cláusulas específicas sobre o compromisso com o atendimento das leis locais, inclusive com as leis anticorrupção.

Os Integrantes responsáveis pelas relações contratuais com fornecedores devem diligenciar para que os mesmos se comprometam a observar as disposições desta Política, especialmente se, por disposições contratuais, o Terceiro, de alguma forma, represente a OEC. Não é permitido contratar, manter ou renovar, relacionamento contratual ou não, com pessoas ou Terceiros que desrespeitem o compromisso definidos nesta Política.

7. LIVRE CONCORRÊNCIA

A livre concorrência estimula a criatividade e a melhoria contínua e promove a produtividade.

As leis de defesa da concorrência visam proteger e promover a concorrência livre e aberta e devem pautar as ações dos Integrantes da OEC, bem como de Terceiros que legítima e diretamente representem a Empresa.

São proibidas por lei as ações que tenham por objeto ou que possam produzir os seguintes efeitos:

Limitar, falsear ou de alguma forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa,

Dominar mercado relevante de bens ou de serviços de forma ilícita.

Aumentar arbitrariamente os lucros.

Exercer de forma abusiva posição dominante.

Assim, os Integrantes da OEC devem atuar em estrita observância à lei e às normas que visam a preservar a livre concorrência, sendo vedadas práticas ou atos que tenham por objetivo frustrar ou fraudar o processo competitivo.

7.1 RELACIONAMENTO COM CONCORRENTES

No curso normal das suas ações na Empresa, os Integrantes da OEC se relacionam e interagem de forma legítima com concorrentes em reuniões ou ainda no âmbito das associações de classe e sindicatos. Nestas ocasiões é proibida a troca de informações que possam prejudicar a livre concorrência de modo a favorecer a própria Empresa ou um concorrente ou prejudicá-lo.

Concorrentes da Empresa também podem ser seus Clientes, parceiros ou fornecedores. Nessa hipótese, as comunicações com os Concorrentes devem se restringir estritamente àquelas que suportam o relacionamento em questão.

De forma a assegurar que a interação com concorrente esteja em conformidade com a lei e com as normas de defesa da concorrência, o Integrante deve pautar suas relações com os concorrentes conforme as orientações a seguir:

É vedado acordo, tácito ou expresso, entendimento ou arranjo com concorrentes, que tenha por objetivo:

- _ restringir a concorrência;
- _ dividir ou alocar Clientes e/ou territórios;
- _ deixar de adquirir produtos de um fornecedor ou tipo de fornecedor;
- _ deixar de prestar determinado serviço: de forma geral; em determinada área geográfica, e/ou para determinada categoria de Cliente;
- _ limitar a quantidade ou a qualidade de sua produção ou o tipo de serviço que prestará para qualquer Cliente;
- _ abster-se de oferecer um serviço; e/ou acelerar ou adiar o oferecimento ou a descontinuação de um serviço.
- _ fixar, aumentar, reduzir ou manter preços;
- _ estabelecer preços mínimos e máximos;

- _ conceder ou eliminar descontos no preço; e
- _ usar termos, condições ou tipos especiais de sistemas de precificação.

A proibição de acordos de fixação de preços aplica-se tanto aos preços dos serviços prestados pela Empresa e seus concorrentes a seus respectivos Clientes, quanto aos preços que a Empresa e seus concorrentes pagam a seus fornecedores.

A mera tentativa (ainda que malsucedida) de acordo, pode configurar um ato ilegal entre concorrentes.

É vedado trocar informações e/ou discussão de questões comercialmente sensíveis, tais como: preços, políticas de preço, termos ou condições de venda (incluindo promoções, programação de promoções, descontos e subsídios), condições de crédito e práticas de cobrança, termos e condições oferecidos por fornecedores, lucro ou margem de lucro, custos, planos de negócio e de investimento, nível de capacidade e planos de expansão, licitações, inclusive a intenção de apresentar ou não uma proposta para um determinado contrato ou projeto, termos de garantia, entre outros.

Não participar de reuniões em que concorrentes discutam preços ou outras práticas de mercado. Caso a reunião comece e em seguida surja a discussão sobre preços ou sobre qualquer um dos outros temas mencionados acima, o Integrante deve sair do local.

Nenhum Integrante tem permissão para autorizar a venda de serviços a preços excessivamente baixos (ou seja, abaixo do custo total, incluindo margens normais de custos operacionais) com o intuito de prejudicar a concorrência ou eliminar um concorrente. Em nenhuma hipótese, o Integrante pode fixar os preços abaixo do custo do serviço a fim de "disciplinar" ou "retaliar" um concorrente com o intuito de eliminá-lo, prejudicá-lo ou forçá-lo a adotar uma determinada política de preços ou política competitiva.

Os Integrantes da OEC não devem buscar, ou mesmo aparentarem buscar:

controlar os preços, a entrada ou as condições de concorrência de um mercado;

eliminar ou disciplinar um concorrente; ou

ganhar todas as vendas ou uma parcela predominante de mercado de forma ilícita. Os Planos de Negócio das Empresas são baseados em rentabilidade, crescimento e outros critérios de sucesso econômico. Em nenhuma hipótese estes planos podem ser baseados em controle de mercado, domínio de mercado de forma ilícita ou eliminação de concorrentes.

No caso de licitações para contratos com o governo ou com instituições privadas, ou de outra natureza, os seguintes tipos de acordos, entendimentos, ou arranjos entre a Empresa e um ou mais concorrentes são estritamente proibidos:

Discussão prévia ou troca de informações específicas sobre a licitação.

Revelação ou discussão sobre a participação numa licitação,

Apresentação de propostas fictícias ou de cobertura, "pró-forma", muito altas ou que contenham termos especiais, a fim de torná-las inaceitáveis, mas apresentadas como genuínas,

Rotação de propostas, em que concorrentes concordam em fazer um rodízio entre quem apresenta a proposta com o valor mais baixo,

Supressão ou limitação da proposta, quando concorrentes combinam de se absterem de apresentar uma proposta ou retirar suas respectivas propostas para que a proposta de outro concorrente seja aceita.

Acordos de subcontratação por meio dos quais concorrentes combinam que, caso os demais não participem da licitação ou apresentem proposta de cobertura, serão compensados por meio de subcontratação,

Em algumas circunstâncias, pode ser desejável e necessário que a Empresa apresente uma proposta conjunta com um concorrente para determinado projeto. Atividades conjuntas podem dar ensejo a questões concorrenciais complexas. Por isso, precisam estar bem documentadas para que fiquem claras a sua legitimidade e a sua racionalidade econômica.

Os Líderes da OEC devem procurar ganhar negócios e terem participação de mercado por mérito do melhor preço, qualidade, prazo e atendimento.

Nenhum Integrante deve realizar negócios ou propor ações que descumpram as disposições desta Política.

7.2 RELAÇÕES COMERCIAIS COM CLIENTES

Algumas práticas e arranjos comerciais com Clientes podem prejudicar a concorrência e violar as leis de defesa da concorrência. De forma a assegurar que as relações comerciais com Clientes estejam em conformidade com as leis de defesa da concorrência, o Integrante deve observar as seguintes orientações:

Em hipótese alguma, os Integrantes da OEC devem tentar coagir Clientes a deixar de adquirir serviços de concorrentes da Empresa ou fazer restrições territoriais que gerem efeitos nocivos ao mercado. O bloqueio de fontes de insumos ou de canais de distribuição é proibido.

Não deve haver recusa injustificada de contratos. Para garantir que o término de relações comerciais com Clientes é lícito, a decisão de encerrar relação comercial com Clientes deve se pautar em justificativas negociais ou comerciais sólidas. Em nenhuma hipótese, o Integrante pode se envolver em acordos com outros Clientes para encerrar a relação comercial com outros Clientes.

Não tratar de maneira desigual Clientes que possuam as mesmas características e que não possam ser diferenciados por razões comerciais objetivas. Clientes podem ser tratados de forma distinta quando existirem razões justificáveis, como, por exemplo, concessões de desconto em função do volume de serviços contratados, localização, capacidade de compra, crédito, dentre outros.

Condicionar a aquisição de um serviço à aquisição de outro serviço pode violar a lei e as normas de defesa da concorrência. Nenhum Integrante pode impor como condição para a aquisição de um serviço a compra de outro.

A prática de dumping ou preços predatórios (abaixo do custo variável médio, visando eliminar concorrentes) é proibida.

Caso se decida pela imposição de cláusula de preferência, exclusividade ou não concorrência em um determinado contrato, é recomendada a consulta ao Responsável Jurídico do Negócio, no local de atuação, para que seja verificada a legalidade das condições desejadas, ou a eventual necessidade de notificação prévia aos órgãos de defesa da concorrência.

O abuso do poder de mercado ou do poder econômico e o fechamento de mercado são práticas inaceitáveis.

7.3 RELAÇÕES COMERCIAIS COM FORNECEDORES

Algumas práticas e arranjos comerciais com fornecedores podem prejudicar a concorrência e violar a lei e as normas de defesa da concorrência. De forma a assegurar que as relações comerciais com fornecedores estejam em conformidade com a lei e normas de defesa da concorrência, o Integrante deve seguir estritamente as orientações a seguir:

Não deve haver recusa injustificada de contratos. A decisão de encerrar relação comercial com fornecedor deve se pautar em justificativas negociais sólidas e/ou descumprimento contratual e deve considerar os Interesses legítimos das partes. Em nenhuma hipótese, o integrante pode se envolver em acordos com outros fornecedores para encerrar a relação comercial com o atual fornecedor.

Os Integrantes da OEC não devem condicionar a compra de produtos e de serviços a compras recíprocas de serviços da Empresa pelo fornecedor. O termo "negociação recíproca" ou "reciprocidade" se refere ao uso do poder de compra do fabricante, ou do prestador de serviços, para coagir um fornecedor a conceder-lhe vantagem na venda do produto ou na prestação do serviço.

Em hipótese alguma, os Integrantes da OEC devem tentar coagir fornecedores a deixar de vender, negociar ou apresentar cotação para seus concorrentes. Os Integrantes da OEC não devem interferir de forma alguma no relacionamento entre seus fornecedores e os seus demais Clientes.

Os Integrantes da OEC podem e devem negociar para obter as melhores vantagens de forma lícita, buscando os melhores preços, abatimentos e condições mais favoráveis de compra. No entanto, enquanto compradores, os integrantes não devem intencionalmente induzir preços, abatimentos promocionais ou serviços que configurem tratamento sistematicamente desigual e não justificado por razões comerciais ou mercadológicas. Da mesma forma, os Integrantes não devem enganar um fornecedor com informações inverídicas, como volumes hipotéticos de compra, por exemplo, a fim de obter propostas comerciais em condições mais competitivas.

Acordos para compras coletivas apenas podem ser firmados caso as seguintes condições sejam devidamente atendidas:

- exista uma justificativa econômica para firmar tal acordo, como por exemplo, maior eficiência e menor custo; e
- o acordo não deve gerar efeitos anticompetitivos.

7.4 PROIBIÇÃO DE PRÁTICAS COMERCIAIS DESLEAIS

Diversas formas de atividades antiéticas, opressivas ou Inescrupulosas que podem prejudicar concorrentes, Clientes ou fornecedores são consideradas ilegais, e não são toleradas, incluindo, mas não se limitando à realização de propaganda enganosa e práticas como depreciação do produto de outra empresa, assédio a Clientes, Suborno e propinas comerciais, uso de práticas enganosas de vendas e publicidade, e roubo de segredos comerciais ou lista de Clientes.

7.5 LICENÇAS E PATENTES

As leis que regem os contratos de licenciamento entre concorrentes, principalmente aqueles referentes a licenças de tecnologia, costumam ser complexas, e podem ser interpretadas como práticas que inibem a livre concorrência, além de envolverem obrigações contratuais que podem afetar a própria empresa ou Terceiros. Portanto o responsável Jurídico da Empresa deve ser consultado antes de se firmar contratos de licenciamento com concorrentes para recomendar as ações necessárias.

8. COMBATE À CORRUPÇÃO

Uma atuação em conformidade com as leis anticorrupção valoriza o patrimônio moral e material do Acionista,

É, portanto, fundamental o compromisso dos Integrantes da OEC em cumprir com as leis de combate à Corrupção aplicáveis nos locais de atuação, ou com eficácia internacional.

Os Integrantes da OEC devem assumir a responsabilidade e o compromisso de combater e não tolerar a Corrupção, em quaisquer das suas formas e contexto, inclusive a Corrupção privada, Extorsão e Suborno, e de dizer não, com firmeza e determinação, a oportunidades de negócio que conflitem com este compromisso.

Considerando as diversas legislações anticorrupção, às quais devemos ter a convicção de atender, os Integrantes da OEC e Terceiros que atuem direta ou indiretamente no interesse ou benefício da Empresa, estão proibidos de:

Oferecer, prometer, induzir, dar ou autorizar, direta ou indiretamente, Vantagem Indevida ou Coisa de Valor para qualquer pessoa, especialmente a Agentes Públicos ou terceira pessoa a eles relacionada, com o objetivo de influenciar decisões em favor da Empresa, ou que envolvam uma forma de ganho pessoal que possa afetar os interesses da Empresa.

Oferecer, prometer, efetuar ou aceitar pagamentos de facilitação, que são pagamentos considerados insignificantes realizados a qualquer um Agente Público, ou terceira pessoa a eles relacionada, com o objetivo de tentar garantir uma vantagem, normalmente para agilizar ações rotineiras ou não discricionárias, tais como permissões, licenças, documentos aduaneiros e outros documentos oficiais, ou proteção policial e outras ações de natureza similar.

Solicitar ou aceitar Suborno.

Oferecer, prometer, induzir, dar ou autorizar, direta ou indiretamente, Vantagem Indevida ou Coisa de Valor como consequência de ameaças, chantagem, extorsão e aliciamento, exceto nas hipóteses em que a vida ou a segurança do integrante esteja em risco,

Financiar, custear ou patrocinar a prática de atos ilícitos.

Manipular ou fraudar licitações ou contratos administrativos.

Utilizar interpоста pessoa para dissimular ou ocultar sua identidade e reais interesses visando a prática de atos ilícitos.

Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou Agentes públicos, ou intervir em sua atuação.

Os devem sempre se posicionar contra atos de Corrupção* ainda que a proposta seja uma solicitação de Agente Público ou de Cliente. Caso um pagamento proibido precise ser feito para proteger a integridade física ou a segurança de um Integrante, como em casos de sequestro, por exemplo, tal pagamento deve ser prontamente reportado ao seu Líder direto e ao Responsável por Conformidade da OECJ quem deverá providenciar as medidas cabíveis.

8.1 CONTRIBUIÇÕES POLÍTICAS

Os Integrantes são proibidos de prometer, oferecer, autorizar ou dar, direta ou indiretamente, contribuição política, para partidos políticos ou para candidatos a cargos públicos com os recursos ou em nome da OEC, nos países em que a legislação proíba.

Contribuições políticas incluem, mas não se limitam, as contribuições monetárias, a disponibilização de meios de transporte para candidatos e suas equipes, o oferecimento de espaços para reuniões relacionadas à campanha eleitoral, ou o pagamento de gráficas para impressão de material de divulgação de partidos e seus candidatos.

As contribuições políticas em países onde a legislação permite, só podem ser feitas com a aprovação prévia do Conselho de Administração da OECJ de um programa específico de contribuições, proposto pelo Líder de Negócio, e devem ser amplamente divulgadas de forma acessível a todos os públicos.

Nesses casos, o Líder de Negócio deve diligenciar para que as seguintes condições estejam cumulativamente presentes previamente a contribuição:

Sejam concluídas análises jurídica e de conformidade sobre a legislação e as condições da contribuição.

O destinatário da contribuição seja um candidato legalmente habilitado..

O destinatário da contribuição comprometa-se contratualmente a prestar contas dos recursos doados, na forma da lei local.

Os Integrantes, em nome próprio, e no exercício de sua cidadania, estão livres para fazerem contribuições políticas, nos termos da legislação local. Entretanto, caso o faça, os Integrantes da OEC não devem:

declarar que suas próprias contribuições ou opiniões políticas estão relacionadas de qualquer maneira à OEC; e realizar ou permitir que se realize qualquer divulgação que vincule, de qualquer forma, o ato de contribuição à OEC.

8.2 RELACIONAMENTO COM AGENTES PÚBLICOS

A interação dos Integrantes da OEC com Agentes Públicos ou Pessoas Politicamente Expostas deve ocorrer de forma ética, íntegra e transparente e de acordo com as leis, regulamentos e melhores práticas aplicáveis.

A realização de audiências ou reuniões com Agentes Públicos, para discussão de contratos públicos, deve ser precedida de solicitação formal por escrito. As solicitações devem incluir, basicamente, as seguintes informações:

Sugestão de data, horário e local.

Identificação dos Integrantes que comparecerão à audiência ou à reunião.

O assunto que será tratado.

Se cabível, o documento que será discutido.

Estas audiências e reuniões devem ser realizadas prioritariamente em órgãos, repartições ou edifícios públicos, em horário comercial ou durante plantões devidamente previstos nas normas de funcionamento do órgão.

8.3 LICITAÇÕES E CONTRATOS COM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Em virtude da natureza das suas atuações, a OEC e suas Controladas participam de processos de licitação e firmam contratos com a administração pública, direta ou indireta.

No desempenho de suas responsabilidades, os Integrantes da OEC devem observar as disposições desta Política e a legislação aplicável, atuando de forma ética, íntegra e transparente. Devem, portanto, ter consciência que não podem praticar atos que tenham como propósito:

Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou algum outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

Impedir, perturbar ou fraudar a realização de atos de procedimento licitatório público;

Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;

Obter Vantagem Indevida ou benefício, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais;

Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.

Nesse sentido, os não podem realizar atos que possam ferir os princípios da isonomia e da livre concorrência, bem como atos que possam dificultar atividades de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou Agentes Públicos.

Além dos registros contábeis e financeiros apropriadas, os responsáveis por liderar ou participar de processos licitatórios, contratos administrativos ou consórcios constituídos com estas finalidades devem manter registros escritos auditáveis dos atos realizados em tal contexto.

As proibições relacionadas neste item estendem-se às esferas de atuação da administração pública de âmbito nacional e internacional, incluindo as empresas controladas direta ou indiretamente pelo poder público e outras entidades ou organizações internacionais de natureza pública, a exemplo do Banco Mundial, do BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, e de outras instituições financeiras assemelhadas.

8.4 RELACIONAMENTO COM TERCEIROS

É terminantemente proibido a utilização de um prestador de serviços, agente, consultor, corretor, intermediário, representante comercial* revendedor, distribuidor ou outros Terceiros para a realização de atos ilícitos, incluindo pagar ou oferecer propina.

As ações de Terceiros apresentam riscos específicos, pois em certas situações a Empresa e seus Integrantes podem ser responsabilizados por atos inadequados feitos por um Terceiro, mesmo que não tenham conhecimento.

Os Integrantes da OEC nunca devem ignorar informações que sugerem uma possível corrupção por parte de Terceiros em nome da Empresa. Os Integrantes envolvidos na identificação, avaliação e contratação de Terceiros devem ser diligentes e estar atentos, por exemplo, mas não se limitando, aos pontos de atenção abaixo, relacionados à reputação, à qualificação, ao processo de contratação e pagamento do terceiro.

8.4.1 Quanto à reputação

O interesse econômico do terceiro parece ser contrário ou ser incompatível com a sua contribuição à Empresa.

O Terceiro está envolvido em atividades ilícitas.

O Terceiro é associado ou conhecido pelo uso de empresas de fachada.

O Terceiro fornece declarações ou informações falsas, inconsistentes incompletas ou imprecisas ou se recusa a atender a procedimentos de avaliação e diligência.

Requer confidencialidade no que se refere à sua identidade, beneficiários finais ou representantes, sem justificativa razoável.

8.4.2 Quanto à qualificação

O Terceiro é um Agente Público, Pessoa Politicamente Exposta ou Parente Próximo destes.

O Terceiro é recomendado ou exigido por um Agente Público ou por quem tenha, direta ou indiretamente, qualquer relação de interesse com Agente Público ou Pessoa Politicamente Exposta.

O Terceiro não apresente as instalações ou qualificações para a execução do trabalho para o qual seria contratado.

8.4.3 Quanto à contratação

O Terceiro se recusa a firmar contrato por escrito.

O Terceiro se recusa a fornecer declarações no que se refere à conformidade.

O Terceiro se recusa a concordar com controles internos.

O Terceiro requer remuneração em um nível substancialmente superior ao de mercado.

O Terceiro solicita que o contrato não descreva com veracidade os serviços que serão fornecidos.

8.4.4 Quanto ao pagamento

O Terceiro solicita pagamentos incomuns, como pagamentos adiantados, comissões fora da prática de mercado, ou fora do país ou para outro Terceiro.

O Terceiro solicita pagamento para serviços vagos ou indefinidos.

O Terceiro solicita pagamento sem a documentação correta ou para um trabalho que não pode ser comprovado.

O Terceiro apresenta valores arredondados e/ou gastos excessivos para reembolso.

Os Integrantes da OEC responsáveis pela gestão de pagamentos e registros contábeis devem assegurar que os pagamentos e as transações sejam documentados, incluindo informações sobre o destinatário e a natureza do pagamento. Além disso, os Integrantes responsáveis pelo processamento dos pagamentos para agentes e Terceiros devem requerer informações detalhadas relacionadas aos pagamentos antes da realização da transferência.

Em caso de reembolsos a fornecedores, os Integrantes da OEC devem requerer informações detalhadas sobre a natureza do pagamento antes da emissão do reembolso.

Em todos os contratos da OEC com Terceiros, deve ser incluída uma cláusula de combate à Corrupção, por meio da qual as partes devem se comprometer a cumprir integralmente as normas e leis de combate à Corrupção aplicáveis, incluindo aquelas de jurisdições em que estão registradas e da jurisdição em que o contrato em questão será cumprido (caso seja diferente).

Os responsáveis pelas relações com o fornecedor devem garantir, na sua contratação, que fique assegurado o direito à realização de verificação da sua conformidade com os requisitos contratuais.

8.5 FUSÕES E AQUISIÇÕES

As leis de combate à corrupção preveem situações em que a Empresa, como adquirente, pode ser considerada responsável pelos atos de corrupção que tenham sido praticados pelas empresas elou negócios adquiridos.

Ao considerar e realizar aquisições, investimentos, joint ventures e outras transações, os responsáveis pelo assunto no Negócio devem garantir a realização de procedimentos adequados de avaliação e diligência sobre combate a Corrupção, contábil, jurídica e de integridade do possível parceiro, de acordo com uma classificação de risco adequada, aprovada pelo Comitê de Conformidade do Conselho da Administração. O processo de diligência deve ajudar no estabelecimento do valor justo da empresa a ser adquirida.

O escopo da diligência sobre combate à Corrupção deve ser adequado ao perfil de risco da empresa a ser adquirida, e, entre outros aspectos, pode incluir:

Identificação das áreas consideradas de alto risco.

O entendimento do modelo de negócio da empresa.

A realização de entrevistas com administradores da empresa.

Pesquisas em fontes públicas para verificar a idoneidade da empresa e de seus administradores.

9. PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

A lavagem de dinheiro é um processo que visa mascarar a natureza e a fonte do dinheiro associado com atividade ilegal, introduzindo estes valores na economia local, por meio da integração de dinheiro ilícito ao fluxo comercial, de forma que aparente ser legítimo ou para que sua verdadeira origem ou proprietário não possa ser identificado.

Os envolvidos em atividades criminais, como Suborno, fraude, terrorismo, contrabando de armas e narcóticos, tentam ocultar as receitas originadas de seus crimes ou fazer com que elas pareçam legítimas através de sua "lavagem" em negócios lícitos. Da mesma forma, o terrorismo pode ser financiado por recursos legítimos, às vezes chamados de lavagem de dinheiro "reversa", já que um negócio legítimo foi utilizado para financiar uma atividade criminal.

Os Integrantes da OEC devem cumprir as leis e regulamentos que tratam de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo em todos os países em que atuam. A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e sua facilitação são rigorosamente proibidos em qualquer forma ou contexto. A violação dessas leis pode trazer severas penalidades civis e criminais para a Empresa e para seus Integrantes, individualmente.

A Empresa só deve realizar negócios com Terceiros de boa reputação, incluindo agentes, consultores e parceiros de negócio que estejam envolvidos em atividades de lícitas e, cujos recursos sejam de origem legítima.

O R- Conformidade deve diligenciar para assegurar que existam procedimentos apropriados de avaliação prévia de Terceiros e Clientes baseado em riscos, bem como assegurar que medidas razoáveis sejam adotadas, para evitar e detectar formas de pagamentos suspeitos, impróprios, ilícitos ou ilegais.

A seguir alguns exemplos de sinais de alerta que auxiliam na identificação de possíveis indicativos de atividade suspeita relacionada à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo:

Um agente ou um parceiro de negócios que relute em fornecer informações completas, que forneça informações suspeitas, falsas ou insuficientes, ou que queira esquivar-se dos requisitos de escrituração ou de emissão de relatórios.

Pagamentos feitos com instrumentos monetários que parecem não ter um vínculo identificável com um Terceiro, ou que não atendam às práticas de mercado.

Pagamentos feitos em dinheiro por um terceiro ou um parceiro de negócios.

Amortização antecipada de um empréstimo feito em dinheiro ou equivalentes de caixa.

Ordens, compras, ou pagamentos que não sejam comuns ou que sejam inconsistentes com o comércio ou o negócio do Terceiro.

Estruturas de negociação excepcionalmente complexas e padrões de pagamento que não indiquem claramente a finalidade do negócio, ou possuam termos demasiadamente favoráveis.

Transferências incomuns de fundos para ou de países não relacionadas com a transação ou que não sejam lógicas para o Terceiro,

Transações envolvendo locais identificados como paraísos fiscais ou áreas de conhecidas atividades terroristas, de tráfico de drogas ou lavagem de dinheiro.

Transações envolvendo bancos de fachada ou bancos em paraísos fiscais, remetentes de dinheiro ou operadores de câmbio não licenciados, ou intermediários financeiros não bancários.

Incapacidade ou dificuldade de verificar o histórico corporativo de uma entidade ou o histórico e a especialidade de um indivíduo.

Publicações negativas na mídia ou na comunidade de negócios local relativas à integridade ou legitimidade da entidade ou do indivíduo.

Estruturação de transações de forma a evitar o atendimento aos requisitos de escrituração ou emissão de relatórios, tais como múltiplas transações abaixo dos valores mínimos declaráveis.

Solicitações para transferência de dinheiro ou para estornar depósitos para um terceiro ou conta desconhecida ou não reconhecida.

10. BRINDES, PRESENTES, ENTRETENIMENTO E HOSPITALIDADE

Todo Integrante deve agir no melhor interesse da Empresa, devendo evitar atividades que possam criar um conflito de interesses real ou percebido como ato impróprio às relações de negócios.

O recebimento e/ou o fornecimento de brindes, presentes, entretenimentos e hospitalidade por Integrantes e de Integrantes para quaisquer pessoas é desencorajado. Todavia, quando necessários ou aconselháveis, estes podem ser oferecidos ou recebidos, desde que permitidos pela legislação aplicável e por esta Política, e desde que não sejam usados com o objetivo de influenciar indevidamente decisões,

Brinde é qualquer item de valor modesto ou sem valor comercial que pode ser distribuído para atender às funções estratégicas de lembrança da marca elou agradecimento, como por exemplo, livros, canetas, cadernos, calendários e agendas, que possuam o logo da Empresa.

Entretenimento é qualquer ação, evento ou atividade com o fim de entreter e suscitar o interesse de uma audiência. Ingressos de show, teatro, exposições, concertos, eventos esportivos, sociais ou outros tipos similares de eventos abertos ao público em geral são considerados entretenimento.

Hospitalidade constitui a estrutura e a rede de serviços que podem ser necessários para viabilizar, por exemplo, convites para entretenimento, apresentação de produtos, serviços ou dependências e participação em eventos promovidos, apoiados ou patrocinados por uma Entidade ou pela Empresa. São consideradas hospitalidades despesas com recepção, viagem, passagem, hospedagem, transporte, alimentação, entre outras.

Presente é qualquer gratificação, favor, benefício, desconto, ou qualquer item tangível ou intangível que tenha valor monetário. Um presente também inclui cortesias, refeições, bebidas, serviços, treinamento, transporte, descontos, itens promocionais, hospedagem ou cartões de presente.

Os Integrantes devem observar as regras a seguir a respeito de brindes, presentes, entretenimento e hospitalidade sem prejuízo de outras que poderão ser definidas por meio de procedimentos específicos:

Nunca os oferecer, prometer, fornecer ou receber, com o intuito de influenciar indevidamente decisões que afetem os negócios da Empresa ou para o ganho pessoal de um indivíduo.

Nunca os oferecer, prometer, fornecer ou receber, com o intuito de criar ou parecer criar algum tipo de obrigação ou expectativa manifesta ou latente, em qualquer pessoa.

Observar a política da empresa do destinatário quanto à permissão do recebimento.

Ser razoável quanto ao valor e à frequência.

Estar de acordo com as leis e os costumes locais do destinatário.

Nunca oferecer, prometer, fornecer ou receber Presentes em dinheiro ou equivalentes de qualquer valor, incluindo mas não se limitando a vale-presentes, títulos e valores mobiliários, descontos ou compensações financeiras em transações de caráter pessoal etc.

Nunca oferecer, fornecer ou aceitar presentes ou entretenimento com conotação sexual, drogas ou qualquer tipo de itens ou atividades ilegais.

Nunca solicitar ou exigir.

A despesa correspondente ao oferecimento deve ser devidamente aprovada e refletida nos livros e registros da Empresa.

Toda oferta ou recebimento deve ser registrada na forma definida pelo Responsável por Conformidade da Empresa. É permitido o oferecimento de brindes que exibam o nome ou logotipo da Empresa com o propósito de divulgar o nome e marca. Os brindes destinam-se a Clientes, fornecedores e demais pessoas de relacionamento profissional dos Integrantes, Os brindes não devem constituir em forma de presentear, retribuir ou prestar satisfação de relacionamento estritamente pessoal.

Caso o recebimento ou a rejeição de presentes gere um conflito com as tradições e a cultura local, é aconselhável que o referido presente seja aceito e que a questão seja comunicada ao Responsável por Conformidade, a fim de dar o devido tratamento.

Havendo dúvida quanto ao tipo de brinde, presente, entretenimento ou hospitalidade que possa ser recebido ou oferecido no âmbito das relações empresariais, em situações específicas não mencionadas, o Integrante deve consultar o seu Líder direto, ou o Responsável por Conformidade, se necessário.

11. CONTRIBUIÇÕES BENEFICENTES

Contribuições beneficentes que visem ao desenvolvimento cultural, social ou ambiental e outros da mesma natureza, oferecidas a entidades filantrópicas ou a outras entidades da comunidade, são permitidas, desde que sejam observados os critérios abaixo definidos, e quaisquer leis e regulamentações aplicáveis em vigor, e não sejam usadas como forma de influenciar decisões empresariais de maneira imprópria.

Os Integrantes podem realizar contribuições beneficentes em nome da Empresa apenas quando:

Sejam permitidas pelas leis locais.

Sejam feitas depois da condução de uma pesquisa razoável que indique que o beneficiário proposto não é associado direta ou indiretamente a um Agente Público.

Sejam feitas para entidades beneficentes registradas e de boa reputação.

Não sejam feitas com o objetivo de obter ou reter alguma vantagem ou favorecimento de negócio inadequado.

Não gerem dependência para a continuidade da entidade beneficiada.

Os objetivos da entidade beneficiada sejam claramente descritos e alinhados com os valores da OEC.

A entidade beneficiada formalmente declare como os recursos doados serão utilizados.

Sejam previamente e formalmente aprovadas pelo Líder de Negócio ou por quem ele delegar,

A entidade beneficiada comprometa-se formalmente a prestar contas da utilização dos recursos.

A transferência de fundos seja feita para conta bancária em nome da instituição beneficiada.

12. PATROCÍNIO

São permitidas as seguintes formas de patrocínio:

Patrocínios realizados pela Empresa para a realização de eventos ou para a elaboração de produtos que incentivem e que promovam ações e expansão de conhecimentos culturais, sociais, ambientais ou esportivos. Nestes casos, os patrocínios devem ser aprovados pelo Líder de Negócio.

Contribuições dadas sob a forma de transferências de recursos financeiros, produtos ou serviços da Empresa para pessoas jurídicas para a realização de projetos ou eventos com finalidade comercial, técnica e/ou promocional e que incluem como contrapartida a ativação e divulgação da marca da Empresa, de seus produtos, serviços, projetos ou ações.

Os Integrantes da OEC responsáveis por este segundo tipo de patrocínio devem assegurar que tais atividades sejam realizadas de forma transparente, por meio de um contrato, com fins comerciais legítimos, e estejam de acordo com a contrapartida firmada com o proponente do evento. Uma avaliação do valor justo de mercado para o patrocínio deve ser realizada e documentada pelo responsável.

Os responsáveis por estes patrocínios devem ainda assegurar que:

Sejam feitos depois da condução de uma pesquisa razoável que indique que a entidade realizadora do evento não é associada direta ou indiretamente a um Agente Público.

Sejam feitas para entidades do ramo e de boa reputação.

Não sejam feitas com o objetivo de obter ou reter alguma vantagem ou favorecimento de negócio inadequado.

A transferência dos recursos seja feita para conta bancária em nome da entidade realizadora do evento.

13. REGISTROS CONTÁBEIS

Os registros contábeis são uma representação tangível dos resultados da OEC. A integridade desses registros é, portanto, um alicerce fundamental da confiabilidade e transparência da contabilidade da OEC.

A OEC deve garantir a existência de controles internos que assegurem a pronta elaboração e confiabilidade de seus relatórios e demonstrações financeiros.

A legislação, as normas e os princípios contábeis comumente aceitos devem ser rigorosamente observados, em cada local de atuação, de forma a gerar registros e relatórios íntegros, precisos completos e consistentes que possibilitem a divulgação e a avaliação das operações e resultados da Empresa por acionistas, investidores, credores, agências governamentais e outras partes interessadas e suportem a tomada de decisão pelos Líderes.

Registros contábeis falsos, enganosos ou incompletos são estritamente proibidos. As informações sobre a Empresa devem ser transparentes, e serem divulgadas e acessíveis regularmente de forma precisa e abrangente.

14. CONFLITO DE INTERESSES

Na condução das responsabilidades profissionais e nas ações pessoais, os Integrantes da OEC devem zelar para que não haja conflito ou percepção de conflito de interesses.

Os conflitos de interesses podem surgir de diferentes formas e são, em geral, facilmente percebidos, devendo ser evitados.

Os conflitos de interesses ocorrem quando o interesse particular de um indivíduo, ou o interesse de um Parente Próximo deste indivíduo, interfere, ou aparenta interferir, na sua capacidade de julgamento Isento esperada na sua

responsabilidade ou nos interesses da OEC. Os conflitos de interesses também surgem quando um Integrante ou seu Parente Próximo recebe benefícios pessoais inadequados por conta de sua posição na Empresa.

Caso um Integrante ou Parente Próximo esteja exposto a quaisquer das situações abaixo, deve dialogar com o seu Líder imediato para que ambos avaliem a existência ou não de conflito real ou potencial, e como lidar com ele:

Possuir quaisquer interesses pessoais que possam conflitar ou serem interpretados como conflitantes com as suas obrigações profissionais.

Deter ou adquirir, direta ou indiretamente, participação em uma empresa concorrente ou em um parceiro de negócios da Empresa, com participação que permita exercer influência sobre a administração desta empresa.

Não é possível identificar todas as situações ou relacionamentos que poderiam gerar um conflito ou a aparência de um conflito de interesses. Portanto, a peculiaridade de cada situação deve ser discutida entre o Integrante e seu Líder direto, até que a dúvida seja sanada.

Apesar deste documento não mencionar todas as situações de conflito possíveis, as seguintes situações configuram outros exemplos comuns de potenciais conflitos:

Disponer de informações confidenciais que, se utilizadas para tomar decisões, podem gerar vantagens pessoais.

Adquirir, ou pretender adquirir, ações de Clientes ou fornecedores da Empresa com base em informações privilegiadas, ou fornecer tais informações a Terceiros.

Aceitar um cargo, tarefa ou responsabilidade externa de natureza pessoal que possa afetar seu desempenho e produtividade na Empresa ou que auxilie atividades de concorrentes.

Aceitar um cargo, tarefa ou responsabilidade ou receber algum tipo de remuneração de um Cliente, fornecedor ou parceiro da Empresa, caso isso possa afetar a relação de negócios da Empresa com eles.

Aceitar um cargo, tarefa ou responsabilidade ou receber algum tipo de remuneração de um concorrente da Empresa.

Contratar direta ou indiretamente Parentes Próximos, ou influenciar que um outro Integrante os contrate, fora dos princípios estabelecidos de competência e potencial.

Utilizar os recursos da Empresa para atender a interesses particulares.

15. RESPONSABILIDADE SOCIAL

Os Integrantes devem cumprir com sua responsabilidade social fundamental por meio do trabalho realizado com produtividade, com a prestação de serviços de qualidade, atendendo à legislação, evitando desperdícios, respeitando o meio ambiente, os valores culturais, os direitos humanos e a organização social nas comunidades,

Assim, satisfazem seus Clientes, criam oportunidades de trabalho, contribuem para o desenvolvimento sustentável dos países e das regiões em que atuam e geram riquezas para a sociedade.

A participação voluntária dos Integrantes da OEC em ações comunitárias deve ser valorizada. Nestas ações, o Integrante que desejar utilizar tempo e recursos da Empresa deve fazer com aprovação prévia de seu Líder direto.

16. EXERCÍCIO DO DIREITO POLÍTICO

De acordo com seus princípios e conceitos, a OEC não adota posição político-partidária, e, portanto, deve ser preservada da ação política de seus Integrantes.

Portanto, os Integrantes são proibidos de vincular a OEC a atividades político-partidárias. Consequentemente, não é permitido realizar atividades partidárias ou angariar votos, direta ou indiretamente, nos estabelecimentos ou através dos meios de comunicação de propriedade da OEC.

Não obstante, os Integrantes da OEC devem respeitar as escolhas e o exercício pessoal de cidadania dos demais Integrantes, incluindo a livre manifestação do pensamento e a opção individual de participação política, filiação partidária e candidatura a cargos públicos ou políticos.

Os Integrantes que optarem por candidatar-se a cargos políticos ou públicos, ou queiram manifestar-se política e publicamente fora da OEC não devem prevalecer-se da posição que ocupam, nem utilizar quaisquer recursos ou meios da OEC, devendo, sim, afastar-se das suas atividades, desvinculando-se da OEC.

17. AÇÕES DISCIPLINARES

O Integrante que violar as disposições desta Política, descumprir a lei ou qualquer Política ou procedimento da OEC ou permitir que um Integrante de sua equipe o faça, ou ainda que saiba de alguma violação e deixe de reportá-la, está sujeito à ação disciplinar adequada, até mesmo à demissão.

É proibida retaliação ou qualquer tentativa de prevenir, obstruir, ou dissuadir os Integrantes da OEC em seus esforços para informar o que acreditem ser uma violação do compromisso aqui definido, o que se constitui também em razão para uma ação disciplinar, inclusive demissão.

A depender da natureza da violação, também deve ser avaliada a obrigatoriedade ou a conveniência de informar a violação a autoridades ou a Terceiros, o que poderá resultar em outras sanções.

POLÍTICA DA ODEBRECHT ENGENHARIA E CONTRUÇÃO S.A. SOBRE CONFORMIDADE COM ATUAÇÃO ÉTICA, ÍNTEGRA E TRANSPARENTE

GLOSSÁRIO

"Administrador", "Administradores": Quando no singular, significa os diretores estatutários e membros do Conselho de Administração da Empresa referidos individualmente. Quando no plural, os diretores estatutários e membros do Conselho de Administração da Empresa referidos conjuntamente.

"Agente Público": Qualquer indivíduo que seja:

- agente, autoridade, funcionário, servidor, funcionário ou representante de entidade governamental, órgão, departamento, agência ou ofício públicos, incluindo quaisquer entidades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, entidades da administração pública direta ou indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas, nacionais ou estrangeiras;
- pessoa exercendo, ainda que temporariamente e sem remuneração, cargo, função ou emprego em entidade de um Estado soberano e suas instrumentalidades, incluindo entidades que prestem serviços ou sirvam a uma função pública;
- diretor, conselheiro, integrante ou representante de uma organização internacional pública;
- diretor, conselheiro ou funcionário de partido político, bem como candidatos concorrendo a cargos públicos eletivos ou políticos.;
- membro de uma família real, incluindo pessoas que não possuam autoridade formal, mas possam influenciar em interesses empresariais; e
- cônjuge ou outro Parente Próximo de um Agente Público.

"Coisa(s) de Valor": Quaisquer tipos de ofertas não-financeiras e financeiras como, por exemplo, dinheiro, presentes, refeições, entretenimento, transporte, favores, serviços, empréstimos, garantias, o uso da propriedade ou equipamento, ofertas de emprego ou estágio, doações ou oportunidades favoráveis, contribuições políticas ou de caridade, alterações em condições comerciais, descontos, reembolso ou pagamento de despesas ou dívidas, entre outras, fornecidas, direta ou indiretamente, a indivíduos que possam se beneficiar de negócios com a Empresa ou mesmo a um Parente Próximo ou associado a tal pessoa.

"Controlada(s)" ou "Sociedades Controladas": Sociedades nas quais a Empresa, diretamente ou através de outras controladas, seja titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações societárias e o poder de eleger a maioria dos Administradores.

"Controle" ou "Controladora": Caracteriza-se pelo poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades societárias e orientar o funcionamento dos órgãos da respectiva sociedade, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de titularidade do controle em relação à pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de acionistas ou sob controle comum que seja titular de ações que lhe tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas assembleias gerais da sociedade, ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria absoluta do capital votante.

"Controles": Mecanismos que minimizam a possibilidade de ocorrência dos riscos ou atenuem seu impacto no negócio.

"Corrupção": Abuso de poder ou procedimento para benefício pessoal ou desonesto. A Corrupção pode apresentar-se de várias formas, tais como Suborno (propina, pagamento de facilitação, doações políticas e beneficentes,

patrocínio, brindes, presentes e Entretenimentos) conflito de interesses, conluio (manipulação de propostas, cartéis e fixação de preços), patronato, agenciamento de informação ilegal, uso de informações privilegiadas, evasão fiscal, entre outras.

"OEC" ou "Empresa": A Odebrecht Engenharia e Construção S.A. ou, no que for aplicável, qualquer empresa e/ou consórcio controlado, direta ou indiretamente, pela OEC.

"Extorsão": Prática de ameaça séria e iminente à integridade física de um indivíduo ou de um ativo, utilizada para obter dinheiro ou outras Coisas de Valor.

"Influência Significativa": O poder de participar nas decisões financeiras e operacionais de uma entidade, mas que não necessariamente caracterize o controle sobre essas políticas. Influência Significativa pode ser obtida por meio de participação societária, disposições estatutárias ou acordo de acionistas.

"Integrantes": Todas as pessoas que trabalham e que integram a OEC sejam Conselheiros, Diretores, profissionais de qualquer natureza, estagiários e aprendizes.

"Líder": Todo Integrante que lidera uma equipe.

"Líder de Negócio": Responsável pelo empresariamento do Negócio.

"Linha de Empresariamento": Na macroestrutura da OEC, a Linha de Empresariamento une os Clientes aos Acionistas e é composta pelos Líderes responsáveis diretos por obter a satisfação simultânea de ambos.

"Monitorar" ("Monitoramento"): Garantir que os assuntos em questão sejam realizados pelos respectivos responsáveis, em conformidade com as disposições pertinentes.

"Negócio": Cada um dos segmentos de atuação das Empresas da Organização Odebrecht.

"Organização Odebrecht", "Organização": O conjunto das Empresas e dos Negócios que compõem a Organização.

"Parente Próximo": Qualquer filho e filha, enteado e enteada, pai e mãe, padrasto e madrasta, cônjuge, irmão e irmã, sogro e sogra, genro e nora, cunhado e cunhada, e qualquer pessoa que vive na mesma casa, exceto inquilinos e empregados.

"Pessoa Politicamente Exposta": Pessoas que exercem ou exerceram, algum cargo ou função pública relevante e seus Parentes Próximos, em período definido na legislação aplicável.

"Programa de Ação", "PA": Acordo pactuado entre Líder e Liderado que define as responsabilidades do Liderado e o compromisso do Líder com o acompanhamento, avaliação e julgamento do Liderado com base no seu desempenho.

"Riscos": O efeito da incerteza na realização dos objetivos da OEC, caracterizado por um desvio em relação ao esperado, positivo ou negativo. O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento e a probabilidade de ocorrência associada.

"Suborno": Ato de oferecer, dar, solicitar, autorizar ou receber dinheiro, presente, Coisa de Valor, Vantagem Indevida, ou qualquer tipo de oferta realizada como forma de induzir à prática de qualquer ato, omissão, influência ou Vantagem Indevida, ato desonesto ou ilegal, ou uma quebra de confiança no desempenho das funções de um indivíduo.

"Tecnologia Empresarial Odebrecht", "TEO": Conjunto integrado de Princípios e Conceitos que orientam as ações dos Integrantes da Odebrecht e que se constituem na Cultura da Organização.

"Terceiros": Significa qualquer pessoa, física ou jurídica, que atue em nome, no interesse ou para o benefício da Empresa, preste serviços ou forneça outros bens, assim como parceiros comerciais que prestem serviços à Empresa, diretamente relacionados à obtenção, retenção ou facilitação de negócios, ou para a condução de assuntos da

Empresa, Incluindo, sem limitação, quaisquer distribuidores, agentes, corretores, despachantes, intermediários, parceiros de cadeia de suprimento, consultores, revendedores, contratados e outros prestadores de serviços profissionais.

"Vantagem Indevida": Toda vantagem, pagamento ou benefício particular, direto ou indireto, tangível ou intangível, a que uma pessoa não tem direito.